

PLEDOARIE ȘI ARGUMENT

PRIVIND ELABORAREA UNUI POSIBIL (ȘI NECESAR)

PROIECT DE ȚARĂ

PRIVIND RENAȘTEREA ȘI MODERNIZAREA SATULUI ROMÂNESC ȘI A CIVILIZAȚIEI RURALE din ROMÂNIA

Profesor Dr. Corneliu Ioan BUCUR

*Cerc. (as.) la Centrul de Economie Montană/INCE/Academia Română
Membru al Consiliului Național de Conducere al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală,
Președinte al Academiei Artelor Tradiționale din România
(singura „academie a țăranilor” din întreaga lume),
Membru al Comisiei de Montanologie a Academiei de Științe Agricole și Silvicultură, București,
Membru al Consiliului Director al Forumului Montan din România,
Membru al Consiliului Național al Muntelui,
Membru al Camerei de Experți de pe lângă Consiliul Europei, cu sediul la Bruxelles (specialist acreditat
în probleme de Patrimoniu și Management cultural).*

Motto:

„Un neam este o realitate care stă la încheietura metafizicii cu istoria, o uitare de soartă, de destin în timp, unitate prin care pământ, sânge, trecut, lege, limbă, datini, obicei, cuget, credință, virtute, muncă, așezăminte, port, dureri, bucurii, semne de trăire laolaltă, stăpânire și asuprire constituie doar cheazășii, semne de recunoaștere, peceți, temeieri”(Mircea Vulcănescu).

„Specific românesc nu rămâne a fi socotit decât satul, populația rurală, care, ca strat de fund, modest și tăcut, dar extraordinar de tenace, a reușit să supraviețuiască, păstrând tradiția unei culturi occidentale latine, degradată, ruralizată, totuși suficient de puternică, cât să constituie ceea ce s-a numit < o enigmă și un miracol al istoriei >” (H.H. Stahl).

„Sufletul omului este ca pământul, trebuie să-l hrănești ca să-l faci să rodească”(Mihai Eminescu).

În anul 2017, în apropierea aniversării „Centenarului Unirii și desăvârșirii unității statale a României moderne”, la împlinirea a 72 de ani de la încheierea celui de al doilea Război mondial și 28 ani de la abolirea regimului comunist, România se găsește în fața celei mai mari provocări istorice din perioada istoriei sale moderne, post-comuniste, una capitală pentru dezvoltarea țării în deceniile viitoare și pentru soarta generațiilor tinere, în secolul al XXI-lea : îndepărtarea sechelelor dureroase ale regimului socialist și comunist - deopotrivă în plan economic, social, cultural și spiritual, precum și recuperarea Integrității și Identității naționale ale poporului nostru, destrămate și dizolvate în deceniile pustiitoare și dezintegratoare ale Globalismului, care au aprofundat criza, în deceniile post-comunismului .

1. Pentru un popor care a trecut prin experiențele traumatizante ale instalării ideologiei și sistemului economic comunist, în urma pactului oneros de la Yalta, constând din : exproprierea țăranilor - prin colectivizare silnică și confiscarea pământului, animalelor și atelajelor agricole,

urmată de dezintegrarea structurală a comunităților rurale - prin lichidarea, în primii ani postbelici, a elitelor satelor, deopotrivă economice, tehnice, sociale, culturale și spirituale, continuată cu îndocrinarea ateistă și constrângerea părăsirii credinței religioase, la tinerele generații, amplificată, perfid și imoral, prin agresarea și determinarea părăsirii tradițiilor culturale și abandonarea valorilor patrimoniului cultural - material și imaterial, ceea ce echivalează cu disoluția propriei identități etno-culturale, și culminând, în ultimele două decenii de dictatură ceaușistă, cu distrugerea fizică a satelor, completată, după căderea regimului comunist, cu depopularea lor masivă prin emigrarea a milioane de români, în căutarea unui loc de muncă și a unei existențe demne, în afara țării, revenirea țării la o „situație de normalitate”, în toate planurile vieții sociale, pare o strădanie și un demers dacă nu, cu adevărat, imposibile, cu certitudine, extrem de dificile.

2. Elitele politice și guvernamentale din ultimele decenii, ignorând și abandonând tot ceea ce ne-au transmis istoria și tradițiile culturale ale neamului, sfidând, în ignoranța lor, marile descoperiri științifice apărute în secolul XX, în varii domenii ale științelor socio-umane (Istorie și Arheologie, Sociologie și Psihologie, Etnologie și Antropologie), caută, în deșert, băjbâind într-o economie nebulosă și tot mai pauperă, într-o realitate socială și culturală, tot mai haotică și decerebrată, „un proiect de țară”, „o strategie de țară” și chiar un „brand de țară”, ignorând, illogic și irealist, deci iresponsabil, singura realitate impunătoare, care a conferit poporului român și străbunilor noștri, obârșie istorică străveche și rădăcini preistorice, substanță biologică și culturală, statornicie și continuitate milenară, forța demiurgică a edificării culturale în tipare clasic-europene, calitatea dăinuirii în pofida tuturor vicisitudinilor proprii unei istorii atât de frământată precum cea a Europei răsăritene, vitalitate și putere de remanență și de regenerare, absolut uimitoare, moralitate și demnitate, și ceea ce este cel mai important, chiar sacru, **Identitate națională : SATUL, ȚĂRÂNIMEA, CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA RURALĂ.**

La începutul veacului trecut, un istoric francez (Fernand Lot) a formulat o metaforă, devenită celebră în timp, caracterizând devenirea și apariția în istorie a poporului român - pe deplin format și având o cultură și o spiritualitate religioasă riguros constituite, apărute secole la rând, cu îndârjire, cu tenacitate : „*o enigmă și un miracol istoric*”.

Au trecut mai bine de 80 de ani de atunci și coroborând rezultatele spectaculoase ale cercetărilor de arheologie și antropologie, precum cele ale Marijei Gimbutas (care identifică fundamentele civilizației preistorice ale Europei, în spațiul sud-est european, începând cu jumătatea mileniului IV î. Hr. – vezi și descoperirea epocală a primelor urme de scriere pe „tăblițele de la Tărtăria”), ale istoricilor de artă antică și medievală („*A fost o amăgire, împărtășită de cei mai mulți istorici și antropologi, să căutăm rădăcinile civilizației omenirii în Africa, când, iată, descoperim, uimiți, că acestea se află în zona Dunării de Jos*” – Giulio Carlo Argan) sau ale istoricilor civilizației medieval-europene, precum Jacques le Goff („*În istoria civilizațiilor precum și în cea a indivizilor, copilăria este hotărâtoare*”), sau ale istoricilor civilizației medievale românești, precum David Prodan („*adevăratul miracol din istoria românilor și chiar a întregii Europe medievale a constat în supraviețuirea țărânimii libere din Carpați, de la Dorohoi și până în Vârciorova*”), putem concluziona că, pe temeiul cercetării și interpretării inter-disciplinare, a tuturor acestor vestigii, arheologice, istorice, lingvistice și paleo-etnografice, aparținând orizontului culturii și civilizației populare tradiționale - păstrate, uimitor, *in situ* și *in actu*, în numeroase sate din România, până astăzi - putem rescrie adevărata istorie a civilizației europene și chiar a celei universale, întrezărind, totodată, în aceste realități socio-istorice și culturale, soluțiile cele mai raționale și eficiente pentru redresarea societății românești, pornind de la o cunoaștere mai adâncă și o interpretare mai profundă a propriilor tradiții, valorificate și armonizate cu cerințele societății moderne.

Despre țărâtime, în general, s-a afirmat că ea a constituit însăși „*țesutul conjunctiv al istoriei*” (Fernand Braudell), iar despre poporul român, prin țărâtimea lui, de sorginte preistorică, Nicolae Iorga a afirmat că suntem, „*oamenii pământului*”, filozoful Lucian Blaga – autorul inspiratei sintagme „*veșnicia s-a născut la sat*” afirmând că țărâtimea constituie, „*adevărată aristocrație a poporului român, fără înscrisuri istorice, dar cu o noblețe înăscută și având vocația dăinuirii milenare*”.

Demografic, în perspectiva ultimelor două milenii, țărâtimea și prin excelență, populația densă a țărâtimeii din zonele montane ale Carpaților cetatea naturală a coroanei muntoase - așezată armonios și concentric în inima teritoriului românesc, asemeni unei cetăți medievale inexpugnabile, în mijlocul domeniului feudal - a asigurat muntenilor noștri, deopotrivă din Ardeal, Muntenia și Moldova, plăieși, moșneni sau răzeși, condiții strategice optime, de apărare și de rezistență, în momentele viforoase ale istoriei din „mileniul migrațiilor”(secolele III – XIII) și din epoca medievală (sec. VIII – XIX), marcate, de năvăliri pustiitoare și de numeroase războaie regionale și inter-regionale, care au dominat trecutul zbuciumat al celor trei „țări românești”, întârziind unirea lor într-un stat românesc unitar, cu cel puțin o jumătate de mileniu față de celelalte popoare din jurul nostru, dar apărând integritatea și libertatea populației băștinașe, păstrându-i „neatârnamea” față de puterile imperiale, într-o continuă ofensivă și conservând conștiința originilor lor comune și a unității de grai și de identitate etno-culturală a românilor din întreg spațiul carpato-pontic dunărean, până astăzi).

Acest teritoriu muntos din jurul lanțurilor carpatice și prin excelență cel din lăuntru cetății carpatice – Ardealul (în limba tracilor, „țara dintre munți”), a constituit din punct de vedere demografic, rezervorul nepuizabil al populării tuturor regiunilor extracarpatică ale României de mai târziu (N. Iorga, A.D. Xenopol, Gh. Brătianu) iar în plan cultural, țărâtimea liberi din satelor din regiunile muntoase au fost demiurgii creatori, și trezoreri ai tuturor creațiilor și valorilor culturale eponime (L. Blaga, P.P. Panaitescu, H.H. Stahl, Tr. Herseni, Ilie Bădescu), în plan strategic militar, adăpostind și pregătind de luptă „oastea de țară”, care a străjuit la ceas de primejdie, apărând, cu jertfirea propriei vieți a oștenilor săi, viața și neatârnamea țării, continuitatea de viață și de muncă a locuitorilor satelor, propășirea civilizației rurale, în vatra sa milenară (R. Vuia, P. Caraman, Ov. Densușianu, I. Nestor, S. Mehedinți, Șt. Pascu, Șt. Olteanu ș. a.).

Prin forța conservatoare, cu adevărat legendară, satul românesc s-a învrednicit să păstreze în viață sumedenie de arhetipuri culturale - deopotrivă în procesele de muncă și aferent lor, în utilizarea instrumentarului tehnic tradițional (S. Mehedinți), în domeniul sistemelor și tehnicilor de construcție și cele specifice habitatului secular (Grigore Ionescu, C-tin Joja, Paul Stahl și G. Stoica), în vestimentație și port (P. Petrescu, N. Dunăre, C. Irimie), în obiceiurile și riturile legate de ciclul vieții și cel al muncilor agricole și pastorale (S. Fl. Marian, Mihai Pop, I. Mușlea, Ov. Bârlea, D-tru Pop, ș.a.), în mitologia populară (R. Vulcănescu, I. Ghinoiu) și în semiotica sistemelor decorative (P. Simionescu, C-tin Prut, I. Ciubotaru), oferind oamenilor de știință suficiente argumente pertinente pentru a considera România, „țara care păstrează înseși rădăcinile civilizației europene”, specialiștii în „branduri de țară” recomandând pentru România, ca „brand de țară” : „*Călătoriți în România pentru a vă descoperi propriile origini*”(Sue Wood, Sibiu, 2007)

Sunt validate, astfel, concluziile științifice ale celui mai reputat sociolog de teren, H. H. Stahl, potrivit căruia : „*Neamul românesc există cultural, în special prin făptura social-culturală a satului, adică a folclorului și etnografiei sale*”.

Cât privește întemeierea și identificarea noastră, ca popor, în planul sistemului de valori ale culturii universale, nu avem decât a urma recomandarea aceluiași savant, de cea mai înaltă reputație științifică, potrivit căruia : „*singurul lucru valoros, pe care putem să îl facem - dacă*

vrem să avem certitudinea că, în istoria culturilor, pe plan universal, putem veni cu un aport valoros - ar fi acela al afirmării plenare a creațiilor folclorice ale țărănimii române”, teorie subscrisă, explicit și de Mircea Eliade : *„Aproape tot ce a dat mai bun geniul românesc, până în prezent, l-a dat la nivelul creației folclorice”.*

Iar dacă dorim să ne referim la previziunile vizionare ale unor spirite erudite privind viitorul cultural al țării noastre, este suficient să rememorăm cuvintele profetice ale lui Liviu Rebreanu : *„Destinul nostru, ca neam, ca țară, ca stat și ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țaranului. Dar mai atârnă, în aceeași măsură, de felul cum va fi utilizat și transformat acest aur în valori eterne”.*

3. Despre șansele supraviețuirii civilizației rurale în secolul XXI – desigur, doar în condițiile modernizării întregului eco-sistem bio - socio-economic, integrând în primul rând, habitatului rural - adoptarea *„Rezoluției „Rio 20”* privind *„Civilizația rurală durabilă, în secolul XXI”*, în 21 iunie 2015, la „Summitul Pământului” - organizat de Organizația Națiunilor Unite, la Rio de Janeiro (pe baza proiectului prezentat de România), comunitatea internațională a convenit că acestea sunt nu doar dezirabile, ci întru totul fezabile, cu condiția „concilierii înțelepte a tradițiilor cu modernitatea”.

În perspectiva elaborării unui „Proiect de program privind perspectivele dezvoltării civilizației rurale durabile, în secolul XXI” - asumat moral de țara noastră, tocmai ca urmare a adoptării proiectului prezentat la acea reuniune strategică mondială privind modelele structurale ale dezvoltării umanității, în secolul XXI, acesta având valoarea unui document pilot în plan universal, care să ofere o orientare strategică și metodologică privind implementarea unor principii și norme, general valabile, întru îndeplinirea cu succes a unui asemenea deziderat universal, esențială este, considerăm, **schimbarea paradigmei filozofice despre dezvoltarea universului lumii rurale, în noile condiții politice, economice, socio-culturale, și de spiritualitate religioasă, de la începutul mileniului al III-lea, în sensul deplasării accentului dinspre economie și tehnologie (al căror rol nu trebuie diminuat și nici subapreciat) spre componentele fundamentale ale unei vieți moderne, care implică, fundamental, condițiile de viață social - culturală, ceea ce însemnează situarea în centrul atenției și elaborării proiectelor de reformă și modernizare a comunităților formate din locuitorii satelor și comunelor pe factorul om-comunitate, cu modul său de trai și cu reevaluarea tradițiilor sale culturale, conferind Educației un rol primordial.**

Procedând la o examinare obiectivă și lucidă, fără parte priuri politice, a tuturor **proiectelor elaborate și aplicate, după anul 1990, în perspectiva „modernizării satului românesc” și scăderii decalajului existent în privința standardelor de viață față de mediul urban**, descoperim că acestea, în totalitatea lor, se referă la aspectele materiale ale sistematizării localităților și reorganizării administrativ-teritoriale a acestora, la modernizarea și emanciparea locuinței rurale, prin creșterea gradului de confort și de modernitate, la construirea unor acareturi gospodărești, adaptate nevoilor actualizate ale populației și acomodare nivelului de dotare tehnică a comunităților cele mai avansate din Europa (una dintre optimizările remarcabile fiind utilizarea unor materiale de construcții rezistente și eficiente), la modernizarea rețelelor rutiere, a sistemelor energetice și de comunicații, sau introducerea rețelelor de alimentare cu apă, și gaze naturale, a celor de canalizare, care dețin întâiul loc în planurile de investiții ale localităților rurale, toate acestea referindu-se, subliniem încă odată, exclusiv, la **„valori de civilizație specifice unui habitat modern”,** consecință a aplicării mecanice a principiului materialist antic *„primum vivere, deinde philosophari”* - transformat într-o marotă a politicilor de „transformare și modernizare a satului și civilizației rurale din țara noastră”.

În planul **organizării producției agricole și zootehnice**, obiectivele programelor de dezvoltare au convers, în imensa majoritate a proiectelor - fie că este vorba de finanțarea lor din surse proprii, sau din surse „externe” - spre extinderea capacităților de producție și de modernizare a bazelor de producție (a fermelor, combinatelor și exploatațiilor), prin introducerea unor tehnologii și echipamente de mare randament și productivitate, a unor mijloace de depozitare și transport moderne, sau prin ameliorarea raselor de animale și a speciilor de culturi, doar secundar existând preocuparea asigurării spațiilor de colectare și depozitare/conservare a produselor, în vederea unei comercializării lor, ulterioare recoltării, conform exigențelor unui comerț civilizată și a rentabilității proprii maxime.

Investițiile în domeniile sociale (medicină, asistență socială, educație, cultură, agrement) ocupă ultimul loc între obiectivele programelor și strategiilor de investiții, în mediul rural (dovada cea mai vie fiind situația spitalelor și dispensarelor medicale, a școlilor și grădinițelor, a internatelor și locuințelor sociale pentru cadrele medicale sau pentru cadrele didactice, a azilurilor și căminelor de bătrâni, a unităților specializate pentru persoane cu dizabilități - în multe, foarte multe situații, aceasta fiind una dezastruoasă sau chiar inexistentă!

Nimic despre viața spirituală și educația, în spirit modern, contemporan, despre emancipare culturală, despre conștiință și identitate! De unde și concluzia nevoii imperioase a schimbării paradigmei!

4. Schimbarea de paradigmă privind „proiectul de țară”, imperativă după abolirea sistemului comunist și eliberarea întregii societăți de dogmele ideologiei comuniste, este recomandată tocmai de prefacerile structurale majore, produse în societatea românească post-belică, de distrugerile, distorsionările și bulversările produse în sistemul valorilor naționale, de rătăcirile și alienările produse, timp de trei pătrare de veac, în materie de cunoașterea și afirmarea plenară a dreptului la identitate culturală națională, prin autoritatea excesivă și manipulatorie, manifestată programatic de cele două ideologii universale care au cotropit și devastat conștiința a sute de milioane de oameni, din întreaga lume : Comunismul și Globalismul.

Ea a fost anticipată, în cazul poporului român, în mod genial, de Petre Țuțea, prin afirmația sa, în spiritul-i socratic, bine cunoscut, că singura cale de renaștere și redresare a poporului român , după ieșirea din deșertul, comunismului - străbătut cu suferinți și pierderi uriașe din partea întregului neam, este **„Reîntoarcerea la ordinea naturală a poporului român”**

Ce anume presupune acest „drum de reîntoarcere la ordinea naturală”? Cel mai simplu și la îndemână răspuns este acela al revenirii la sistemul de valori culturale și spirituale care ne-au format ca popor, au constituit armătura și substanța propriei noastre identități naționale („cheia de boltă a edificiului național”) și care ne-au dat certitudinea și amplitudinea ascendenței noastre pe o treaptă superioară a scării de valori universale, cele dintâi între acestea fiind **credința creștină și tradițiile culturale** (Nu spunea, oare, Hegel că *„un popor este ceea ce sunt înfăptuirile sale”*?).

Raportându-ne din nou la tabloul investițiilor înfăptuite în perspectiva modernizării societății rurale românești, după 1990, constatăm că lipsesc, cu desăvârșire, problemele legate de viața culturală și de cea spirituală, de „identitatea etno-culturală”, conferită exclusiv de conștientizarea și asumarea responsabilă a prezervării și salvagădării valorilor patrimoniului cultural național, or, indiscutabil, în cazul culturii noastre țărănești, eminate orală și folclorică, cea mai valoroasă componentă a sa este moștenirea culturală, transmisă din generație, de peste două mii de ani și întipărită în matricea fundamentală a culturii și limbii române, de sorginte daco-romană.

Gândirii filozofice antice a Romei clasice îi datorăm, de altfel, aserțiunea atribuită lui Cicero privind **dualitatea inexorabilă a culturii și civilizației rurale**, exprimată prin sintagmele : „*cultura agrorum*” (cultura pământului) și „*cultura animi*” (cultura sufletului, cultura spirituală), iar spiritualității religioase a dacilor îi datorăm credința în nemurirea sufletului și în post-existență, demonstrate, pe temeiul descoperirilor din ultimele decenii, de fizica cuantică!

Unul dintre clasicii literaturii ruse, adânc cunoscător al sufletului omenesc, Gogol, ne descifrează esența filozofică a sintagmei ciceroniene, subliniind adâncă semnificație a dualității enunțate, prin postularea celor două „tipuri de culturi”, nicidecum una antagonică, ci una esențialmente complementară, ascunzând adevărata filozofie existențială, dincolo și deasupra oricăror preocupări pragmatice ținând de primatul vieții biologice și materiale sau de progresul tehnologic asupra vieții spirituale :

„Lângă o civilizație tehnică, practică și utilitară, se pune cultura spiritului, care este un câmp predestinat cultivării valorilor nefolositoare, mai exact, gratuite, până în clipa ultimei treceri spre nimic, nu numai utile, ci chiar necesare, după spusele Evangheliei”.

Mai contemporan cu noi decât Gogol, mai lămuritor sau mai deslușit pentru generațiile contemporane (deci, mai credibil), Geo Bogza ne atrage atenția - cu profunzimea spiritului său erudit, dar și cu măiestria peniței sale - asupra „*pietrei filozofice a societății omenesci contemporane*”, considerând că aceasta constă în înțelepciunea omului modern de a-și însuși „*toate bunurile civilizație moderne și pe cele ce abia acum se întrezăresc, lepădându-se de sărăcia, ignoranța și superstițiile veacurilor trecute, dar păstrând echilibrul sufletesc al oamenilor ce trăiau în contact nemijlocit cu natura, într-o ordine pe care o credeau de esență divină și care chiar dacă nu e de esență divină, păstrează o taină și o forță fără de care ființa noastră lăuntrică se ofilește*”.

5. Cât privește importanța cultivării tradițiilor culturale, astăzi, deși asumăm, în continuare, concepția clasică potrivit căreia „*Tradiția este păstrarea în spirit a ceea ce a fost bun în trecut*” (C-tin Noica), precum și aserțiunea modernă, potrivit căreia, valoarea de esență a tradițiilor constă în „*Capacitatea valorilor de a se transmite de la o generație la alta*” (Lucian Blaga), cercetările și interpretările etimologice și filozofice contemporane au limpezit „marea dilemă a contrapunerii tradițiilor, modernității (Mihai Ralea considerând chiar că „de modul concilierii celor două categorii axiologice, apreciate drept antagonice, depinde însăși găsirea drumului spre progres al societății românești”).

Reevaluând sensurile multiple și adverse ale etimonului latin *trado,ere*, Andrei Pleșu a descoperit semnificația dialectică a conceptului de tradiție, acesta însemnând, deopotrivă, „a primi și a păstra”, „a învăța și a transmite”, „a conserva”, dar și „a trăda”, iar contele de Saintsbury închide, definitiv, orice dezbateri de idei pe această temă, declarând sentențios că : „*Tradiția fără modernitate este o fundătură, iar modernitatea fără tradiții, o totală și iremediabilă nebunie*”.

Tradițiile culturale au constituit, dintotdeauna, îndeosebi la toate popoarele cu o istorie multiseclară și o cultură orală, fundamentul propriei identități culturale, iar din momentul apariției națiunilor, a însăși identității lor naționale.

Acesta este și motivul pentru care Andrei Pleșu consideră că printre întâile urgențe ale reluării și descătușării vieții culturale, în țara noastră, după abolirea constrângerilor ideologice comuniste, „*trebuie urgent să începem să recuperăm, să salvăm și să repunem în drepturi valorile tradiționale românești*”, calea cea mai sigură și directă a redescoperirii valorilor propriei noastre identități naționale, eradicând flagelul, endemic la generațiile tinere, rupte de tradiții, al îmbolnăvirii de xenolatrie (admirarea a ceea ce este străin), după cum pune, foarte corect, diagnosticul, cu benecunoscuta-i forță de pătrundere a esențialului unui fenomen social

sau cultural, C-tin Noica : „*Cea mai oarbă rătăcire a sinelui este să uiți cine ești și să cazi într-o stranie xenolatricie*”.

6. Abordând elementele care ar trebui să structureze elaborarea unui „**proiect de țară**”, după rătăcirile și himerele trăite mai bine de un sfert de veac, acest efort – care ar trebui să fie unul sinergic, al cooperării tuturor structurilor academice și guvernamentale – considerăm că trebuie să pornim de la constatarea caracterului fragmentar și segmentar al abordărilor de până acum, izvorâte din limitele de cunoaștere și din specializarea unilaterală și mărginită a celor care s-au aventurat în încercare de a sugera un asemenea proiect, condiția *sine qua non*, în opinia noastră, pentru asigurarea succesului deplin al temerarului demers fiind ca acesta să fie unul holistic, de abordare globală și sistemică a complexei realități naturale, economice, sociale și culturale, cuprinzând, deopotrivă aspectele fundamentale ale țării și poporului, ale Naturii, Culturii și Civilizației, și pornind de la distrugerile și anomaliiile produse în cei peste 75 ani trecuți de la fracturarea evoluției normale a societății românești, continuând cu analiza cât mai profundă a dezastrelor și catastrofelor din ultimele decenii, a trădărilor strigătoare la cer față de interesul național, constatate deopotrivă în concesionarea resurselor și bogățiilor naturale, strategice, în vânzarea pământului către străini și privatizarea principalelor servicii naționale (apa, energia electrică, telecomunicațiile), în înstrăinarea resurselor energetice și defrișarea masivă și criminală a munților și pădurilor, în poluarea apelor și a întregii pânze freatice, în părăsirea sau închiderea exploatărilor miniere, cu un cuvânt, în risipirea tuturor bogățiilor țării, iar ca un corolar social, devastator pe termen lung, depopularea orașelor și satelor, exodul tinerilor și mai ales al „creierelor”, cu epifenomenul inexorabil al pierderea conștiinței și a identității naționale, ultimul act înaintea disoluției națiunii române.

7. Privitor la perspectivele inițierii unui demers istoric, de proporțiile și însemnătatea cardinală a unui „**Proiect de țară pentru secolul XXI**”, există două posibile „filozofii” – aparent, diametral opuse, în realitate, absolut și chiar imperativ complementare : una elaborată și subscrisă de economiști, având o amprentă pregnant „materialistă”, cealaltă, emanată de oamenii de cultură, cu o inevitabilă orientare „idealistă”.

Prima, enunțată, recent de către Călin Georgescu – un eminent economist specializat în studii și cercetări „macro - economice”, consideră ca obiectiv esențial al „Proiectului de țară”, pentru secolul nostru, triada valorilor **Hrană, Apă, Energie**, cea de a doua, la care subscriem, având în centrul său triada valorilor **Cultură, Educație, Identitate**.

Există și un punct de întâlnire a celor două viziuni și filozofii, în cazul primului proiect : „*Micul producător și gospodăria țărănească tradițională vor fi modelul economic și vor aduce prosperitate, iar icoana vie a neamului, satul românesc, va salva țara*” – cum afirmă, cu toată convingerea sa, Călin Georgescu, în proiectul de salvare a României, publicat în ultima sa lucrare, intitulată „*Cumpăna României*” (Editura Logos, București, 2014), proiect despre care scrie că acesta „*este mai mult decât un simplu proiect de țară: este un proiect de eliberare din robia ignoranței, a sărăciei materiale și spirituale*”.

În ceea ce privește viziunea noastră, considerăm, că actorii strategici principali sunt : **țăranul român, familia lui și obștea satului (comunitatea sătească, în frunte cu dregătorii comunali** - aleși după vrednicia lor și devoțiunea în interesul cauzei obștești, nicidecum după criterii aleatorii, ale intereselor dictate de conjuncturi, politice efemere.

„Salvatorul națiunii” - așa cum a fost, în toată existența noastră istorică, ca neam, ca stat și ca națiune - nu poate fi decât : „*satul, cu valorile sale milenare de cultură și civilizație – validate, veacuri la rând, de capacitatea dovedită de a fi mereu reînnoite, spre a răspunde, exigent și deplin adaptat, tuturor transformărilor și cerințelor vieții moderne, singura forță economică, socială și cultural, etică și religioasă, capabilă să genereze o adevărată renaștere materială și morală a societății românești, apărând credința străbună și conferind tradițiilor*”

culturale forța regenerativă pentru recuperarea conștiinței proprii identității cultural-naționale - fără afirmarea căreia orice efort de integrare în cultura universală este unul iluzoriu și deșert - și totodată, valoarea de model și sursă nepuizabilă de inspirație pentru înnoirea și progresul societății românești, consensual cu înaintarea și progresele comunității internaționale.

Întreaga noastră construcție se întemeiază pe câmpul de forțe care alimentează, cu energia și informația ineluctabile progresului modern și afirmării locului demn pe care fiecare popor trebuie să-l dețină în lume, iată factorul motrice, determinant, în spiritul apărării și afirmării proprii identități a poporului, trebuie identificat în interacțiunea dintre **Tradiții și Educație**, pornind de la reflexia, profund filozofică, a lui Lucian Blaga, conform căreia : *„Considerentul suprem al viitorului neamului nostru este să intrăm în istoria lumii, iar nu să persistăm în preistorie”*, la care adăugăm, de îndată, cea mai profundă definiție dată conceptului de educație, de către Alexandru Tzigara Samurçaș, la începutul veacului XX – pe care o considerăm întrutotul valabilă și astăzi, : *„A educa înseamnă a-l integra pe prunc în neamul din care face parte”*, completată cu dialectica (sesizată genial de Mihai Eminescu), a relației dintre Cultură și Educație : *„Cultura este educația minții, iar educația este cultura caracterului”*.

De minți luminate și de caractere puternice are nevoie, deopotrivă, societatea românească, pentru a părăsi lumea nerânduită și plină de neadevăruri și false paradigme, de impostură și nonvalori - sechele dureroase ale rătăcirii noastre nebuloase, în căutarea drumului de revenire, după aproape un secol, în Libertate și Democrație, „la „condiția de normalitate a poporului român”.

Singura cale de renaștere a României este smulgerea din mlaștina impotenței endemice a provizoratului și inculturii, părăsirea imposturii generalizate, în care ne complacem, ipocrit și perdant, de zeci de ani, pentru a reveni la serenitatea și echilibrul satului și a lumii rurale, la semeția și adevărurile sacramentale ale culturii și spiritualității țărănești, tămăduitoare și revigorante.

Dintr-o experiență de peste o jumătate de veac, împlinită în vâltoarea și dureroasele experiențe trăite de satul românesc, îmi exprim opinia personală, imposibil de contracarat pe considerente „oficiale”, născute din motive partizane și interese meschine, de pe pozițiile subiective ale unor specialșizări tehnico-economice, monoprofesionale : de acest proiect gigant trebuie să se ocupe, în sensul de a-și asuma **„toată responsabilitatea”**, singura structură guvernamentală, profund cunoscătoare a realităților satului românesc și atașată de comunitățile rurale, mandatată de Guvern și de Parlamentul țării să proiecteze, programatic, și să edifice, structural, viitorul națiunii române, sprijinindu-se pe resursele de energie, de cunoaștere și de valori culturale ale satului românesc . **Academia Română** și structurile guvernamentale de resort : **Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Culturii și Identității Naționale**.

STUDIU PRIVIND INDICAȚIA GEOGRAFICĂ (IG) PENTRU PRODUSELE AGRO-ALIMENTARE MONTANE

Prof. univ.dr. Romulus GRUIA^{1,2}, Prof. univ.dr. Radu REY^{3,4}, Prof. univ.dr. L. GACEU^{5,6}

¹Universitatea Transilvania din Brașov - Facultatea de Alimentație și Turism, România

²Cercetător asoc.-Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutul Național de Cercetări Economice
Național de Cercetări Economice

„Costin C. Kirițescu” – INCE, Academia Română, Str.Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România

³Director – Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutul Național de Cercetări Economice

„Costin C. Kirițescu” – INCE, , Academia Română, Str.Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România

⁴Președinte – Forumul Montan din România, Vatra Dornei, Str. Runc, nr.23, Jud. Suceava, România

⁵Universitatea Transilvania din Brașov, România

⁶ Cerc.șt.asoc. Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutul Național de Cercetări Economice

„Costin C. Kirițescu” – INCE, Academia Română, Str.Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România

E-mail: ecotec@unitbv.ro, cabinet_fmr@yahoo.com

Rezumat

Lucrarea vine în sprijinul ideii de „produs montan”, deoarece se consideră (și în bună măsură s-a și dovedit), că produsele agro-alimentare obținute în zonele de munte au calități speciale, determinate de specificul acestei arii geografice (cu factorii ei geo-fizici, pedo-climatici și umani), situație în care apare interesul de a le valorifica prin „denumiri de origine” sau „indicații geografice”, folosind mijloacele de protecție disponibile atât la nivel național, cât și la nivel european. Ținând cont de complementaritatea unor elemente de calitate de sorginte ecologică, de sanogeneză, de autenticitate și tradiționalitate, lucrarea își propune să „coaguleze” teoretic aceste însușiri astfel încât „produsul montan” în sine să devină un brand recunoscut ca indicație geografică, concretizat ca simbolică pe etichetele produselor respective, precum și să deschidă o tematică de lucru pentru standardizarea cerințelor pentru această categorie de produse agro-alimentare.

Prin descrierile metodologice, tehnice și juridice, lucrarea sublinează **calitatea** produsului montan, indicată prin acronimul PM, alături sau separat de acronimele de tipul DOC, DOP etc. Prin aceste Indicații Geografice Protejate (IGP) se dorește a se stimula încrederea consumatorilor pentru alimentele marcate Produs Montan (PM), ceea ce susține de fapt și **prețul** mai ridicat, aspect atât de important pentru eficientizarea activității producătorilor montani (fermieri, procesatori) și a menșinerii unui nivel de trai acceptabil pentru locuitorii unui areal atât de dificil și, implicit, continuitatea vieții și a producției agro-zootehnice la munte.

Cuvinte cheie: arie geografică, denumire de origine, ecosanogeneză, indicații geografice, produs montan.

1. INTRODUCERE

Problematika indicațiilor geografice și reglementările de referință au fost abordate încă prin Acordul de la Lisabona și Acordul TRIPS, care definesc indicațiile geografice și denumirile de origine. În privința clasificării, literatura de specialitate și în special documentele pregătite de secretariatul OMPI, clarifică legătura existentă, adică faptul că denumirile de origine reprezintă un anumit tip de indicație geografică (Vese, V., 2011).

Sistemul internațional de protecție a mărcilor și indicațiilor geografice este efectul unui proces evolutiv care se desfășoară de mai bine de un secol, proces catalizat de importanța economică a fenomenului și de evoluția sistemului de tratate internaționale în general (Bainbridge D., 2009; Brown C., Ainley Ki., 2005; Cassese A., 2005; Czartowski Tory, 2007; Gaumont Prat Helene, 2005; Klein Naomi, No Logo, 2006; O'Connor, B., 2004; Rivkin S., Sutherland F., 2008).

În momentul de față revoluția internetului care în domeniul de studiu avut în vedere a favorizat dezvoltarea sistemului prin mijloacele de informare puse la dispoziție, adus practic la formarea unei „administrații electronice” care facilitează accesul la serviciile prestate de organizațiile internaționale, sau de unele birouri naționale de proprietate intelectuală (Thurrow L.C., 1997; Bodoașcă T. 2007; Chilea D., 2007; Cocos Șt., 2004; Colston Catherine, 2005; OHIM, 2007 a, 2007 b, 2008; Olins W., 2007; OMPI, 2001).

Trebuie menționat că în concurența internațională acerbă se disting numeroase situații în care nivelul de discuție trece spre cel politic (Kissinger, H., 2004; Keohane Robert O., Nye Joseph S, 2009; Kotler Ph., 1997; Measheimer John J., 2003; Pușcaș V., 2003).

În acest context, introducerea legislativă a sintagmei „produs montan” s-a făcut în ideea de a stimula prețurile pentru produsele din zonele montane unde activitatea economică și viața, în general, este mai dificilă în raport cu situația întâlnită în regiunile cu altitudine joasă. Logica acesti acțiuni se bazează pe legătura dintre produsele agro-așilmentare montane și calitatea lor, considerată ca a fi superioară față de produsele realizate în alte zone ne-montane, ceea ce în ulte privințe s-a și adevărit.

În atare situație vom porni de la ipoteza că raportul dintre ideea de „produs montan” și „calitate” necesită o validare specifică și construirea unui element de încredere pentru consumator. Modelul în această privință este inspirat de la legislația europeană și de la experiența în domeniu ale unor țări cu tradiție, cum este Franța.

În acest sens se poate constata (<https://www.google.ro/>) că, în cadrul politicii europene privind calitatea produselor agricole și alimentare, a fost creată în anul 1992 denumirea (eticheta) : **indicație geografică protejată (IGP) (fig.1).**

Fig.1 - Semnul european care protejează denumirea de produs (geografic, de origine) în toată Uniunea Europeană

Precizăm că **indicația geografică protejată (IGP)** desemnează un produs ale cărui caracteristici sunt legate de un loc geografic în care se derulează cel puțin producerea sau transformarea sa, numai în condiții bine determinate. În Franța, de exemplu, acest semn oficial este gestionat (mai ales prin caietele de sarcini și control) de către o structură națională (l'Institut National de l'Origine et de la Qualité /INAO).

Ceea ce studiul de față scoate în evidență este ca aceste aspecte privind indicația geografică trebuie să fie făcute în mod expres pentru produsele agro-alimentare din zona geografică de munte, introducând astfel conceptul de „**produse montane cu indicație geografică protejată (PM & IGP)**”, ținând cont de întinderea mare a arealului montan în Europa și a calității specifice a produselor agro-alimentare realizate la altitudini înalte.

În acest context amintim că, după cum este cunoscut din datele Euromontana, zonele montane în Europa reprezintă 29 % din suprafața continentului și găzduiesc circa 13 % din populația Uniunii Europene, ceea ce justifică preocuparea pentru acest areal (cu condiții grele de trai), pentru ceea ce poate produce și pentru oamenii acestor locuri.

Astfel, încă în cadrul Conferinței Europene „Noua politică agricolă comună - Munți și oportunități”, s-au indicat o serie de aspecte pentru a profita de noul sistem de calitate al UE introdus prin Regulamentul (CE) 1151/2012, art. 31, privind mențiunea facultativă a sintagmei de „produs montan”. De aici rezultă și modul prin care se poate contribui la o mai bună structurare și o creștere a competitivității lanțurilor de aprovizionare din teritoriile montane, prin brand-uri și etichete care adaugă valoare muntelui și produselor lui. Temele de dezbateră privind dezvoltarea produselor montane sunt structurate principial pe următoarele direcții: inovația, abordarea teritorială, impactul socio-economic, impactul de mediu și patrimoniu, strategiile de marketing și instrumentele pentru calitate și trasabilitate.

Obiectivul general al studiului este legat de faptul că produsele agro-alimentare obținute în zonele montane au calități superioare determinate de specificul acestei arii geografice (cu factorii ei geo-fizici, pedo-climatici și umani) și că aceste calități trebuie scoase în evidență și protejate prin „denumiri de origine” sau „indicații geografice”.

Ca obiective specifice, lucrarea își propune să cumuleze pe linie teoretică complementaritatea unor elemente de CALITATE de sorginte ecologică, de sanogeneză, de autenticitate și tradiționalitate ale produselor agro-zoo-alimentare, astfel încât „*produsul montan*” în sine să devină un *brand* recunoscut, nu numai juridic (ca în prezent), ci și ca indicație geografică protejată, cu simbolistică specifică pe etichetele produselor respective, precum și să deschidă o tematică de lucru pentru fixarea identității și standardizarea cerințelor pentru FIECARE CATEGORIE DE PRODUS MONTAN CU INDICAȚIE GEOGRAFICĂ.

Din problematica abordată rezultă totodată și elemente manageriale privind îmbunătățirea proceselor de ecosanogeneză a peisajului montan în raport cu ecoturismul, precum și a relațiilor pragmatice și a cooperării dintre lanțurile de aprovizionare din zonele montane cu potențial sinergic între produsele montane și turismul agro-rural, respectiv elaborarea unor strategii de dezvoltare locală.

2. METODA DE LUCRU

S-a utilizat analiza conceptuală, managerială și tehnică a fazelor de lucru privind modul de acțiune pentru impunerea și recunoașterea indicației geografice a produselor montane. De asemenea au fost luate în considerare o serie de metode de analiză a calității produselor agroalimentare și tehnici de marketing.

3. REZULTATE SI DISCUTII

Este știut de pildă că odată cu creșterea **altitudinii** scade temperatura și presiunea atmosferică, cantitatea de oxigen, dar și poluarea ș.a., ceea ce face ca să fie stimulat metabolismul vegetalelor și al animalelor având ca efect creșterea substanțelor bioactive cu rol de apărare și adaptare, care aduc *de facto* valoare calitativă suplimentară energo-nutritivă și sanogenă pentru produsele agroalimentare obținute în condițiile specifice zonelor montane.

Analiza conceptuală, tehnică și managerială a actului alimentar cu aplicație la produsele montane s-a axat pe direcția calității, cu accent pe analiza dinamicii integronice a biotransformărilor alimentelor, respectiv pe transformările energo-nutritive în relație cu procesările alimentelor (fig.2).

Fig.2 - Eco-biotransformările succesive ale procesărilor în lanțul alimentar bazat pe produsele montane

Se pot evidenția anumite elemente teoretice privind polivalența alimentelor din sistemele montane integrate, care pot structura modele în care se regăsesc produsele provenite din diferite module montane (tabelul 1).

Tabelul 1

ROLUL ȘI LOCUL PRODUSELOR AGRO-ZOO-ALIMENTARE MONTANE ÎN CALITATEA ACTULUI ALIMENTAR

Nr crt.	MODELE ALE ACTULUI ALIMENTAR	CARACTERIZARE DE PRINCIPIU	PRINCIPII DE CALITATE
1	Modelul actual	- are tendințe de dezintegrare sistemică	Pentru a evita situația paradoxală când oamenii se hrănesc suficient cantitativ, dar de fapt sunt flămânzi prin folosirea de alimente superprocesate și „diluata” nutritiv (mai ales în micronutrienți), în dauna celor naturale integrale, se impune ideea de armonizare și echilibrare a actului alimentar prin utilizarea produselor cu calități intrinseci superioare, cum sunt cele provenite din arealul montan.
2	Modelul de viitor	- beneficiază de polivalența alimentelor (inclusiv a celor produse în arealul montan)	Ținând cont de creșterea cerinței pentru calitate, dar și de schimbările climatice, alimentele cu potențialul calitativ al zonei și tehnicii de producere cunoscute (validate prin indicație geografică), dobândesc valori suplimentare pe măsura integrărilor multiple și adaptărilor succesive care potențiază <i>de facto</i> polivalența lor prin armonizarea complementară a însușirilor ecologice, de sanogeneză, de autenticitate și tradiționalitate, cum sunt prin excelență produsele <i>agro-zoo-alimentare montane</i> .

3.1. POLITICI ȘI REGLEMENTĂRI PRIVIND CALITATEA PRIN INDICAȚIE GEOGRAFICĂ A PRODUSELOR AGROALIMENTARE MONTANE

Politica europeană de promovare a calității produselor agroalimentare montane pentru întreprinderile agricole și alimentare europene înseamnă în esență orientarea lor spre calitate și presupune implementarea Managementului Calității Totale (TQM). Pentru autoritățile publice, naționale și europene, această politică înseamnă a orienta diferitele inițiative și reglementări într-o singură direcție – *calitate superioară*.

Produsul agroalimentar montan reprezintă unul dintre exemplele elocvente ale politicii de calitate. Pentru consumatorii europeni, această politică înseamnă acțiuni și mijloace adecvate pentru o mai bună informare și educare a tuturor cetățenilor. Pe această direcție produsul agroalimentar montan, în sens larg, reprezintă totalitatea a ceea ce o persoană resimte după ce a cumpărat produsul propriu-zis. De aceea este puțin probabil ca omenirea să renunțe la avantajele calității produselor și mult mai probabil să accepte CALITATEA PRODUSELOR MONTANE validate de o INDICAȚIE GEOGRAFICĂ PRECISĂ.

În acest context se pune întrebarea: Care sunt avantajele unei reglementări europene a indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ?

Răspunsul în sinteză este că se realizează: - instituirea unui cadru european de protecție: printr-un sistem de înregistrare la nivel european se asigură protecția în fiecare stat membru UE; - securitate juridică, ce încurajează utilizarea pe scară tot mai largă a indicațiilor geografice și a denumirilor de origine; - o abordare comună la nivel european a condițiilor de înregistrare, ceea ce creează condiții de concurență egală între producători; - se dau mai multe garanții pentru consumatori, adică aceste denumiri constituie fără nici un dubiu o garanție de calitate, întrucât producătorii respectă un caiet de sarcini obligatoriu, care permite păstrarea specificității localităților și comunității locale din zona de munte respectivă.

3.2. SPECIFICITATEA TEHNICĂ ȘI MANAGERIALĂ A PRODUSELOR AGRO-ZOO-ALIMENTARE MONTANE

Ca specific tehnic al produselor montane se poate spune că proveniența dominantă a lor este de natură animalieră, adică **produse zootehnice**, ceea ce impune o subliniere în denumirea generică a produselor montane, și anume: „produse agro-zoo-alimentare montane”.

Astfel, PRODUSELE AGRO-ZOO-ALIMENTARE MONTANE au ca specific o serie de caracteristici date prin **complementaritatea** următoarelor elemente: - imagine cu valoare identificabilă prin denumirea de „*produs montan*” (PM); - valoare adăugată prin *denumirea originii geografice protejate și identificabile (IGP)*; - calitate superioară validată prin normative și sisteme de control riguroase (instituționalizate).

Toate acestea impun imaginarea unui mecanism managerial riguros și eficient (tabelul 2).

Tabelul 2

DIRECȚII DE MANAGEMENT PENTRU DEZVOLTAREA IDEII DE PRODUS AGRO-ZOO-ALIMENTAR MONTAN

Nr. crt.	CADRUL MANAGERIAL	SPECIFICARE
1	Teme abordate pentru dezvoltarea produselor montane și consolidarea specificului lor	- abordarea teritorială - instrumente pentru calitate și trasabilitate - inovația - impactul socio-economic - impactul de mediu și patrimoniu - strategiile de marketing
2	Interconexiuni	- îmbunătățirea relațiilor și cooperării dintre lanțurile de aprovizionare din arealul zonelor montane, pe de o parte, iar pe de altă parte, între acestea și sistemul de comerț utilizat ; - sinergiile dintre produsele montane și turismul montan; elaborarea unor strategii de dezvoltare a comunităților locale montane
3	Sisteme de protejare suplimentară	- condițiile de înregistrare optimă indicate pentru condițiile de concurență egală între producători; - garanții sporite pentru consumatori că aceste denumiri constituie cu claritate o garanție de calitate, întrucât se permite păstrarea specificității produsului.

Aplicând elementele manageriale descrise se distinge importanța și rolul **indicației geografice**. Practic, se urmărește ca printr-un „nou însemn” de produs montan (PM) alături de cel al indicației geografice protejate (IGP) să se asigure o creștere a vizibilității producătorilor montani implicați pe segmentul produselor agro-zoo-alimentare de *calitate*, dar și direcționarea consumatorului către produsul montan *controlat*, cu calități deosebite și, mai ales, de înlăturare a practicilor susceptibile de inducere în eroare cu privire la *locul* producerii acestuia.

Într-o primă concluzie, indicația geografică protejată (IGP) impune definitiv modelul diversității și IDENTITATEA produsului montan, ceea ce devine argument suplimentar la tendințele nivelatoare ale unui model unic, indiferent de altitudine, de latitudine ori de efortul prezent în toate comunitățile locale.

INDICAȚIE GEOGRAFICĂ (IG) - reprezintă numele unei regiuni, al unui loc bine determinat sau al unei țări, care *servește la desemnarea* unui produs originar din această arie geografică și a cărui calitate sau reputație poate fi ATRIBUITĂ mediului geografic respectiv (inclusiv factori naturali și/sau umani) și a cărui producție / prelucrare / preparare are loc în zona geografică definită.

Semnificația prin **indicația geografică protejată** (IGP) relevă faptul că se garantează consumatorului un control al produsului care are caracteristici aparte, este autentic și poate fi identificat în piață cu ușurință. Generic, indicația geografică „regrupează” practic denumirile de origine protejată (DOP) și indicațiile geografice protejate (IGP) ale produselor alimentare și ale vinurilor.

Precizăm că denumirea de origine protejată (DOP) reprezintă numele unei regiuni, al unui loc bine determinat sau al unei țări, care *desemnează* un produs originar din această arie geografică și a cărui calitate sau caracteristici esențiale sunt în mod hotărâtor sau exclusiv DATORATE unui mediu geografic dat (cu factori naturali și umani inerenți) și a cărui producție / prelucrare / preparare are loc în zona geografică definită.

De asemenea o protecție a fost stabilită și în privința „tradiționalității” unui produs agro-alimentar. Etichetele sunt exemplificate în fig.3.

Fig.3 - Uniunea Europeană a creat trei sisteme de a promova și proteja produsele alimentare regionale. Acestea includ Denumirea de Origine Protejată (DOP) sau Protected Designation of Origin (PDO), Indicația Geografică Protejată (IGP) sau Protected Geographical Indication (PGI) și Specialitate Tradițională Garantată (STG) sau Traditional Specialty Guaranteed (TSG)

O indicație necesară informării consumatorilor stabuilită în UE se referă la specificul tehnologiei de producție a produselor agro-alimentare, mai precis de a sublinia *calitățile ecologice*, respectiv, proveniența acestora din agricultura biologică aplicată (fig.4).

Fig.4 - Etichetele folosite în Uniunea Europeană pentru evidențierea calității de natură organică a produselor agro-alimentare (deci fără prezența substanțelor chimice de sinteză)

3.2.1. PROTEJAREA PRODUSELOR AGRO-ZOO-ALIMENTARE MONTANE

Subliniem faptul că PRODUSUL MONTAN este POLIVALENT, în sensul că poate cumula însușiri diverse legate atât de *locul* de realizare (ex. nepoluat), cât și de *modul* de producere (tehnica sau tehnologia aplicată). Din acest punct de vedere considerăm că devine necesar de a nuanța ideea de calitate a „produsului montan”. Ne referim la faptul că în arealul montan se pot derula sisteme de producție agro-zootehnică extensive, intensive sau industriale (pe lângă orașele montane). Pot fi tehnologii standard sau ecologice, biologice, tradiționale, ori combinații ale acestora etc. De aceea trebuie precizat că însușirile căutate pentru „produsul montan” sunt cele în care *polivalența calității asigură sanogeneza*: conțin substanțe bioactive

cu reale calități energo-nutritive, de sapiditate (gust, aromă, savoare etc.) și complementar cu aspectele privind calitățile ecologice și igienice ale produselor respective.

De aceea responsabilitatea pentru calitatea produsului montan este foarte mare, pentru a nu compromite conceptul, de altfel atât de generos. În acest sens, considerăm extrem de important pentru arealul montan românesc să se „*personalizeze*” *responsabilitatea*, adică să se modifice paradigma managerială de la Unitățile Administrative Teritoriale (UAT) la Unitatea Administrativă a Fermei (UAF) sau Unitatea Administrativă a Cooperativei (UAC) prin care fermierul, proprietarul, sau cooperativa, își asumă direct responsabilitatea calității produselor. Mai mult, finanțarea se poate face transparent și corect per fermier sau per sistem asociativ concret, subliniind totodată și importanța acordată recent de organizațiile internaționale fermelor mici și mijlocii. Pe cale de consecință, **produsul montan cu indicație geografică protejată (PM&IGP)** va garanta apartenența la zona montană, trasabilitatea și calitatea prin sistemul tehnologic aplicat (agricultură biologică și/sau specialitate tradițională).

Sunt necesare studii care să aprofundeze *CONDIȚIILE DE PRINCIPU PENTRU NOMINALIZAREA CA „PRODUS MONTAN”*. Astfel utilizarea denumirii de „produs montan” va ține cont următoarele aspecte de principiu:

- La producția de LAPTE și OUĂ acestea trebuie neapărat obținute (produse) în zona montană, iar în ceea ce privește CARNEA, aceasta trebuie să provină de la animale care sunt crescute în zona montană;
- Produsele provenite de la OVINE, ca să aibă apartenență de areal montan trebuie ca hrana să conțină cel puțin 50 % din SU de proveniență montană, iar animalele să-și petreacă cel puțin un sfert din viață pe pășunile montane (ex. 2 luni / an la munte);
- La MIERE stupăritul se va instala în spațiul montan, iar pentru produsele apicole care vor utiliza denumirea de „produs montan”, în acest caz zahărul (pentru hrana albinelor – n.r.) poate fi provenit și din altă zonă nu doar din cea montană
- La PRODUCȚIA VEGETALĂ, acestea pot fi „produse montane” doar dacă producția vegetală se realizează exclusiv în zona de munte.
- și altele conform studiilor viitoare aprofundate de către structurile montanologice.

Condițiile menționate și responsabilitatea asumată se vor concretiza printr-o etichetă specifică, sau imagini elocventă de exemplu cele din figura 5 (<https://www.google.ro/>).

Fig.5 - Exemple de etichete utilizate în anumite state ale UE pentru evidențierea calității prin denumirea de „produs montan”

Din cele descrise la modul general se pot extrapola aceleași idei către produsele montane, care pot caracteriza proveniența și implicit identitatea lor, astfel: - ca indicație geografică (IG) este *atribuit* zonei de munte; - ca denumire de origine (DO) este *datorată* zonei de munte.

În această ordine de idei pentru produsele montane, indicația geografică (IG) poate fi dată în funcție de **altitudine**, dar și de **arealul** dat, bine marcat din zona montană respectivă, situație în care devin necesare *precizări suplimentare semnificative* care susțin calitatea și specificul produselor agro-zoo-alimentare respective.

Fără a intra în detalii vom menționa câteva astfel de precizări legate de o serie de *aspecte operaționale de principiu* pentru stabilirea indicației geografice ale produselor montane (tabelul 3).

Tabelul 3

DIRECȚII DE ACȚIUNE DE NATURĂ TEHNICĂ ȘI MANAGERIALĂ NECESARE STABILIRII INDICAȚIEI GEOGRAFICE PENTRU PRODUSELE AGRO-ZOO-ALIMENTARE MONTANE

Nr. crt.	DIRECȚIA DE ACȚIUNE	DESCRIERE
1	Stabilirea suprafeței zonei montane de proveniență a produselor	De stabilit suprafața ce aparține zonei montane marcate produsului dat (modulul montan considerat pentru fiecare produs) și apoi identificarea localităților care fac parte din acest areal, ca prim element pentru atribuirea denumirii de produs montan cu indicație geografică protejată (PM&IGP).
2	Stabilirea criteriilor de calitate (caietul de sarcini)	De stabilit criteriile de calitate pentru a avea denumirea de PM cu IG: tipul de producție (extensiv, intensiv, industrial), calitatea de produs ecologic, calitatea de produs tradițional, calitatea de produs sanogen etc.
3	Stabilirea hărților de producători pe module montane (bioarii, ecozone, unități administrative etc.)	Realizarea hărții producătorilor montani pe areale geografice; de făcut hărți complementare pe categorii de produse alimentare montane.
4	Alcătuirea de norme de reglementare a producției în zona de munte	De precizat: dispozițiile naționale care reglementează producția și fabricarea produselor agro-zoo-alimentare montane (PM).
5	Stabilirea regimului de inspecție	De realizat reglementările juridice de control și regimul de inspecție coerent și eficient la nivel național și sectorial

Din tabelul 3 reiese importanța precizărilor privind ARIA GEOGRAFICĂ MONTANĂ ȘI REGIMUL DE INSPECȚIE. De asemenea trebuie specificate detaliile și excepțiile de la regulile impuse. De pildă, în anumite condiții, o serie de denumiri geografice pot fi înregistrate ca DENUMIRI DE ORIGINE atunci când materiile prime ale produselor în cauză provin dintr-o arie geografică mai mare sau diferită de cea de prelucrare. Și ceea ce atrage atenția este că materiile prime acceptate în atare situații sunt carnea, laptele și animalele vii (!).

În afara excepțiilor, materiile prime din zona montană trebuie să fie produse într-o arie limitată și în condiții speciale, a căror îndeplinire să fie verificată printr-un REGIM DE INSPECȚIE specific, ce impune o analiză atotcuprinzătoare. Un prim pas considerăm că pot fi produsele protejate prin diferite regulamente (tabelul 4) și cărora li se pot aplica principii și reguli rezultate din aplicarea sistemului de inspecție.

GRUPE ALIMENTARE DE PRODUSE MONTANE CARE POT FACE OBIECTUL PROTEJĂRII

Produse agricole și alimentare care se regăsesc ca producție și în zona de munte (preluată de legislația română prin Ordinul nr. 285/2004)	Produse cărora li se aplică Regulamentul nr. 510/2006,	Produse carora li se aplica Regulamentul nr. 510/2006,
<ul style="list-style-type: none"> - Animale vii - Carne și măruntaie comestibile - Produse din lapte; ouă de pasăre; miere naturală - Vegetale și câteva rădăcini și tuberculi comestibili - Fructe și nuci comestibile; - Produse din industria morăritului, malț și amidonuri; gluten; inulin - Semințe și fructe; plante medicinale și industriale; paie și furaje - Untură și alte grăsimi de porc topite; grăsimi de pasăre topite - Grăsimi netopite de bovine, ovine și caprine; seu. - Preparate din carne - Pește din ape interioare - Preparate din legume, fructe și alte părți de plante 	<ul style="list-style-type: none"> - Băuturi din extrase de plante - Produse de brutărie, patiserie, cofetărie și biscuiți 	<ul style="list-style-type: none"> - Fân - Uleiuri esențiale - Lână

3.2.2. PROTEJAREA PRODUSELOR TRADIȚIONALE MONTANE PRIN INDICAȚIE GEOGRAFICĂ

Alt criteriu de analiză prin specificarea unor însușiri ale calității sunt și Specialitățile Tradiționale Garantate (STG).

Desigur, însușirea de „tradiționalitate” poate fi atribuită și produselor agricole și alimentare montane. Ne referim la însușirea care reprezintă regăsirea autenticității inclusiv prin mărcile de calitate ale indicațiilor geografice. Mai precis, printr-o denumire desemnată ca indicație geografică, ce are o legătură directă cu teritoriul de origine (cum este zona de munte) se adaugă concret precizarea arealului, adică localitățile amplasate în modulul montan vizat.

În acest context, ne referim practic la conceptul de SPECIALITATE TRADIȚIONALĂ MONTANĂ GARANTATĂ. El se bazează pe ideea de Specialitatea Tradițională Garantată (STG), adică un produs agricol sau produs alimentar tradițional a cărui specificitate este recunoscută și protejată în Comunitatea Europeană prin înregistrarea în conformitate cu Regulamentul nr. 509/2006.

Ceea ce diferențiază acest concept de indicațiile geografice IG și denumirile de origine DO este faptul că STG NU are drept criteriu legătura dintre proprietățile produsului și aria de origine a produsului, ci pune în valoare de regulă metoda de fabricare a acestuia, care trebuie să fie „tradițională”. Un exemplu mai cunoscut de specialitate tradițională garantată este brânza Mozzarella, rămânând a se specifica arealul montan de origine.

Specialitățile tradiționale garantate nu pot fi înregistrate decât în condițiile următoare: - dacă sunt produse cu materii prime tradiționale; - dacă se caracterizează fie printr-o compoziție tradițională, fie printr-un mod de fabricare / prelucrare tradițional.

Din anumite surse (care mai trebuie verificate) se precizează că la începutul anului 2016 produsele tradiționale atestate (cu modificările legislative din ultimii ani) au condus la atestarea a 506 produse cu atestat tradițional, dintre care 213 produse se obțin în zona montană a României.

Propunerea pe care o credem oportună pe această direcție considerăm a fi un Program special de realizare: **hărții producătorilor de produse montane carpatine** - cu marcarea indicației geografice (IG).

CONCLUZII

1. Condițiile pedo-climatice și eco-biotransformările succesive ale procesărilor în lanțul alimentar bazat pe produse montane duc la dobândirea de valori suplimentare, ceea ce susține creșterea polivalenței calitative prin armonizarea complementară a însușirilor ecologice, de sanogeneză, de autenticitate și tradiționalitate.
2. Politica europeană de promovare a calității produselor agroalimentare în general, are ca punct de referință și centrarea pe calitățile produselor montane în relație cu tipologia și specificul lor, ceea ce înseamnă măsuri, acțiuni și mijloace pentru o mai bună informare și educare a consumatorilor europeni.
3. Susținerea ideii de calitate și proveniență bine marcată a produsului montan poate fi implementată numai ținând cont de o serie de elemente de bază: - stabilirea cu exactitate a suprafeței modulului montan luat în considerare pentru un anumit produs; - criteriile de calitate specială; - harta producătorilor montani; - reglementarea precisă a producției; - un regim de inspecție coerent și eficient.
4. Devine oportună etichetarea cu precizări suplimentare prin cunoașterea cu exactitate a identității produselor agro-zoo-alimentare montane prin „denumiri de origine” sau „indicații geografice”, folosind mijloacele de protecție disponibile atât la nivel național, cât și la nivel european, context care consolidează susținerea ideii de a apăra și proteja suplimentar „produsul montan”, care își poate caracteriza proveniența și implicit identitatea, astfel: - ca indicație geografică (IG) ce este atribuită zonei de munte și ca denumire de origine (DO), ce este datorată zonei de munte.
5. Prin indicația geografică (IG) se dezvoltă modelul diversității și se impune definitiv identitatea produsului montan cu precizarea arealului localităților vizate, ceea ce devine argument de necontestat în fața tendințelor nivelatoare ale unui model unic indiferent de altitudine, de latitudine ori de efortul normal depus de comunitatea locală din arealul vizat; se sublinează calitatea produsului montan cu indicație geografică protejată (PM&IGP) sau ca specialitate tradițională montană garantată, ceea ce atrage atenția consumatorilor pieței naționale sau globale prin marca „produs montan” ca un mijloc soft de propagare, perpetuare și consolidare a acestui model cultural-economic.

BIBLIOGRAFIE

1. BAINBRIDGE D., 2009: Intellectual Property, seventh edition, Editura Pearson Education Limited, England, 2009
2. BODOAȘCĂ T. 2007: Dreptul proprietății intelectuale, ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, București 2007.

3. BROWN C., AINLEY KI., 2005: Understanding International relations, Third Edition, Editura Palgrave Macmillan, New York.
4. CASSESE A., 2005: International Law, Ed. Oxford University Press, New York.
5. CHILEA D., 2007: Drept internațional public, Editura Hamangia, București.
6. COCOȘ ȘT., 2004: A,B,C-ul protecției și valorificării proprietății industriale, Editura Rosetti, București.
7. COLSTON CATHERINE, 2005: Middleton Kirsty, Modern intellectual property law, Editura Cavendish Publishing, United Kingdom.
8. CZARTOWSKI TORY, 2007: 500 Cele mai importante mărci ale lumii, Editura Paralele 45, Pitești.
9. GAUMONT PRAT HELENE, 2005: Droit de la propriété industrielle, Editura Lexis Nexis, Paris.
10. KISSINGER, H., 2004: Diplomația, Editura Bic All, București.
11. Keohane Robert O., Nye Joseph S, 2009: Putere și Interdependență, Editura Polirom, Iași.
12. KLEIN NAOMI, NO LOGO, 2006: Tirania mărcilor, Editura Comunicarea.ro, București.
13. KOTLER PH., 1997: Managementul Marketingului, Editura Teora, București, 1997.
14. MEASHEIMER JOHN J., 2003: Tragedia politicii de forță. Realismul ofensiv și lupta pentru putere, Editura Antet, București.
15. O'CONNOR, B., 2004: The law of geographical indications, Editura Cameron May Ltd., London.
16. OHIM, 2007a: National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community Design, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
17. OHIM, 2007b: Selected instruments relating to the Community trade mark, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
18. OHIM, 2008: The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, Spania, <http://oami.europa.eu>
19. OLINS W., 2007: Despre brand, Editura Comunicarea.ro, București.
20. OMPI, 2001: Introducere în proprietatea intelectuală, Editura Rosetti, București.
21. Pușcaș V., 2003: Negociind cu Uniunea Europeană, vol. 1, Editura Economică, București,
22. Rivkin S., Sutherland F., 2008: Cum se crează un nume de brand. Povestea din spatele brandurilor pe care le cumpărăm , Editura Brandbuilders, București.
23. THURLOW L.C., 1997: Needed: a new system of intellectual propriety rights, Harvard Business Review, September Oct.1997.
24. VESE, V., 2011: Protecția și apărarea drepturilor asupra mărcilor și indicațiilor geografice în relațiile internaționale, rezumat teza doctorat, Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca.

e-Bibliografie

1. <http://agriculture.gouv.fr/indication-geographique-protgeee-igp>

PLATFORMA PENTRU URMĂRIREA TRASABILITĂȚII PRODUSULUI MONTAN. TEHNICI ȘI METODE DE VERIFICARE ȘI ÎNCADRARE A PRODUSELOR CA FIIND DIN ZONA MONTANĂ

Cercetător Științific Gr. Iii Ing. Romeo Ilie

¹Cercetător asoc.-Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirilăscu” – INCE, Academia Română, Str.Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România

Rezumat. Regulamentele UE 1151/2012 și 665/2014 introduc precizări cu privire la condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”. Zona montană din România reprezintă cca. 31% din suprafața țării (cca. 74.000 kmp), cca 15% din populația țării (cca. 3,3 mil locuitori), 27 de județe ale țării având în componență teritorii definite ca aparținând zonei montane.

Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute de la animale din zone montane, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care sunt prelucrate în aceste zone, dar și fructelor de pădure și mierii de albine. Referitor la animale, mențiunea „produs montan” poate fi aplicată și produselor obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone. Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată de asemenea produselor obținute din animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din zone montane.

Hrana destinată animalelor de fermă este considerată a proveni în principal din zone montane atunci când proporția din rația furajeră anuală care nu poate fi produsă în zone montane, exprimată în procente de substanță uscată, nu depășește 50 %, iar în cazul rumegătoarelor, 40 %. În cazul porcinelor nu trebuie să depășească 75 % din rația lor furajeră anuală.

Următoarele operațiuni de prelucrare pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în cauză să nu depășească 30 km:

(a) operațiunile de prelucrare pentru producția de lapte și produse lactate în instalațiile de prelucrare aflate în funcțiune la 3 ianuarie 2013;

(b) sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor;

(c) presarea uleiului de măsline.

Platforma își propune să studieze condițiile în care materia prima (carne, lapte), furajele și unitățile de procesare pot fi identificate în mod obiectiv și cert ca aparținând zonei montane, astfel încât cumpărătorul să aibă siguranța că produsul este cu adevărat provenit din zona montană.

1. **INTRODUCERE**

1.1. **Criterii de delimitare a zonei montane în România**

În ședința Guvernului din 28 mai 2014 a fost adoptat Memorandumul privind aprobarea Orientărilor strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020).

În anexa la Memorandum se precizează că ”zona montană defavorizată este delimitată conform prevederilor art. 18 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente” și este ”conformă cu prevederile art. 32 [paragrafele (2)(a) și (b)] din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului¹.

¹ (2) Pentru a fi eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 31, zonele montane prezintă o limitare considerabilă a posibilităților de utilizare a terenurilor și o importantă creștere a costurilor de producție din cauza:

Astfel, zona montană defavorizată din România este constituită din suma suprafețelor unităților administrativ-teritoriale (UAT) desemnate conform următoarelor criterii:

- Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) situate la **altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m**, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control) care aparțin de aceste UAT;
- UAT situate la **altitudini medii între 400 – 600 m și care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%**, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control) care aparțin de aceste UAT.”²

1.2. Mențiunea de calitate facultativă de „produs montan”

Noțiune de ”produs montan” se vehiculează de mai mulți ani, fiind introdusă în circuitul internațional de prof. univ. dr. Radu Rey³ încă de pe vreme deținerii funcției de vicepreședinte al Organizației ”Euromontana” - Asociația Europeană a Zonelor Montane. Noțiunea și conceptul, precum și principalele cerințe de calitate pentru astfel de produse au fost promovate de Euromontana la nivelul Parlamentului European și Consiliului Europei, inclusiv al Comisiei Europene, care în urma evaluărilor interne și a dezbaterilor parlamentare, cu consultarea tuturor țărilor interesate a emis **REGULAMENTUL (UE) NR 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare**, care la **Art. 31: Produs montan** precizează:

”(1) Mențiunea ”produs montan” este stabilită ca mențiune de calitate facultativă.

Această mențiune este utilizată numai pentru a descrie produse destinate consumului uman incluse în anexa I la **tratat** în cazul căror:

a) *materiile prime, dar și furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone montane;*

b) *în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane.”*

Punerea în aplicare a acestui regulament a necesitat elaborarea și aprobarea unui **REGULAMENT DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”**. Prin acest Regulament delegat se fac precizări cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească **materia primă** (carne, lapte, miere, fructe, legume), **hrana animalelor**, inclusiv **ingredientele alimentare**, precum și **abatorizarea și procesarea** materiei prime pentru ca produsele fie sub formă brută, fie sub formă procesată să poată primi dreptul de utilizare a mențiunii de calitate ”produs montan”.

Condițiile impuse prin Regulamentele europene sunt precizate în cadru a 6 articole ale Regulamentului delegat 665/2014 astfel:

Articolul 1 Produse de origine animală

(a) existenței unor condiții climatice foarte dificile datorate altitudinii, care au ca efect diminuarea substanțială a perioadei de vegetație;

(b) prezenței în cea mai mare parte a zonei în cauză, la o altitudine mai mică, a unor pante care sunt prea abrupte pentru utilizarea mașinilor agricole sau care necesită utilizarea unor echipamente speciale foarte costisitoare, sau o combinație a acestor doi factori, acolo unde constrângerile generate de fiecare factor în parte sunt mai puțin accentuate, însă combinația dintre aceștia generează constrângeri echivalente.

² Memorandumul privind aprobarea Orientărilor strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020), adoptat în ședința Guvernului din 28 mai 2014

³Rady Rey: *Munții și secolul XXI*, Editura Electra, ISBN: 9786065070677, 291 p, 2014

(1) Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute de la animale din zone montane, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care sunt prelucrate în aceste zone.

(2) Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute din animale crescute cel puțin în **ultimele două treimi** ale vieții lor în zone montane, **dacă** produsele sunt prelucrate în aceste zone.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute din **animale transhumate**, crescute cel puțin **o pătrime din viață în transhumanță** și care au **pășcut pe pășuni din zone montane**.

Articolul 2 Hrana pentru animale

(1) În sensul articolului 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, **hrana destinată animalelor de fermă este considerată a proveni în principal din zone montane** atunci când **proporția din rația furajeră anuală care nu poate fi produsă în zone montane**, exprimată în procente de substanță uscată, **nu depășește 50 %**, iar în cazul **rumegătoarelor, 40 %**.

(2) În cazul porcinelor, prin derogare de la alineatul (1), proporția de hrană care nu poate fi produsă în zone montane, exprimată în procente de substanță uscată, **nu trebuie să depășească 75 %** din rația lor furajeră anuală.

(3) Alineatul (1) nu se aplică hranei destinate animalelor transhumante menționate la articolul 1 alineatul (3) **dacă acestea sunt crescute în afara zonelor montane**.

Articolul 3 Produse apicole

(1) Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor apicole, dacă albinele au colectat nectarul și polenul **doar** în zone montane.

(2) Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, **nu este obligatoriu ca zahărul utilizat la hrănirea albinelor să provină din zone montane**.

Articolul 4 Produse de origine vegetală

Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor de **origine vegetală** doar **dacă plantele sunt cultivate în zone montane**, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Articolul 5 Ingrediente

Atunci când sunt utilizate în produsele menționate la articolele 1 și 4, următoarele ingrediente pot proveni din afara zonelor montane, cu condiția ca ele să nu reprezinte mai mult de 50 % din greutatea totală a ingredientelor: (a) produsele neenumerat în anexa I la tratat; și (b) plantele aromatice, condimentele și zahărul.

Articolul 6 Operațiuni de prelucrare în afara zonele montane

(1) Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și de la articolul 1 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, următoarele operațiuni de prelucrare pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în cauză să nu depășească 30 km:

(a) operațiunile de prelucrare pentru producția de lapte și produse lactate în instalațiile de prelucrare aflate în funcțiune la 3 ianuarie 2013;

(b) sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor;

(c) presarea uleiului de măsline.

(2) În ceea ce privește produsele prelucrate pe propriile teritorii, **statele membre pot stabili că derogarea de la alineatul (1) litera (a) nu se aplică** sau că **instalațiile de prelucrare trebuie să fie situate la o distanță care trebuie specificată, mai mică de 30 km față de zona montană în cauză.**”

1.3. Reglementări actuale în România cu privire la ”produsul montan”

Pe data de 20 iulie 2016 Guvernul României a adoptat hotărârea nr. 506 din privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”. La art. 2 se precizează că ”*Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se desemnează ca autoritate competentă cu verificarea conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, cu înființarea și gestionarea **Registrului național al produselor montane**, precum și cu verificarea respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni*”.

Tot prin această Hotărâre se stabilesc atribuții de verificare și control și pentru alte instituții publice din România:

- **Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC)**, responsabilă cu verificarea pe piață a etichetării produselor care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”
- **Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)**, responsabilă cu autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, controlul oficial al operatorilor din domeniul alimentar, precum și cu acordarea unor derogări potrivit regulamentelor europene în domeniu

Pe data de 3 martie 2017 a fost emis de către ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale **Ordinul nr. 52 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan” și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni**. Prin acest Ordin se stabilesc structurile din cadrul MADR responsabile cu verificarea caietului de sarcini și a condițiilor de producere a ”produselor montane”, precum și pentru aprobarea / respingerea cererii de înregistrare pentru fiecare ”produs montan” (Direcțiile pentru Agricultură Județene și Direcția politici în industria alimentară și comerț din cadrul MADR).

Prin Ordin, **solicitantul** trebuie să înființeze în cadrul exploatației proprii un **Registru special de autocontrol**, în care se fac înregistrări ale documentelor justificative referitoare la proveniența hranei animalelor, a materiilor prime și a ingredientelor folosite la producerea produselor montane, precum și a celor referitoare la destinația de comercializare a produselor. În același timp, **Direcțiile pentru Agricultură Județene** înființează **Registrul de control al produselor montane**, document obligatoriu completat în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4 la Ordin.

1.4. Sistemul Național pentru Identificarea și Înregistrarea Animalelor (SNIA)

ANSVSA a dezvoltat și întreține/administrează **Sistemul Național pentru Identificarea și Înregistrarea Animalelor (SNIA)** în baza Ordinului ANSVSA nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor. SNIA este constituit de totalitatea aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate pentru identificarea și înregistrarea animalelor. Norma sanitară veterinară stabilește activitățile, atribuțiile, responsabilitățile, regulile și documentele referitoare la implementarea și operarea SNIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislația în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor, furnizorilor primari, furnizorilor secundari, exploatațiilor, identificarea și

înregistrarea individuală a fiecărui animal, înregistrarea fiecărei mișcări precum și a evenimentelor suferite de acesta, în vederea stabilirii trasabilității. Prin Normă se introduc și alte două noțiuni/concepte care se referă la identificarea animalelor și anume:

- **mijloc de identificare vizual** - mijloc de identificare a animalelor, confecționat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului, denumit în continuare **crotalie**
- **mijloc de identificare electronic** - mijloc de identificare a animalelor, care are încorporat prin procesul de fabricație un transponder.

Prin **Ordinul ANSVSA nr. 39 din 28 aprilie 2010** pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României sunt precizate caracteristicile geometrice, de culoare și funcționalitate pentru aceste mijloace de identificare. Sunt definiți următorii termeni:

- a) **crotalie auriculară simplă** - mijloc de identificare utilizat la identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine și suine, confecționat din poliuretan sau din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare codul de identificare a animalului;
- b) **crotalie auriculară electronică** - mijloc electronic de identificare a animalului, utilizat pentru identificarea ovinelor și caprinelor, reprezentat de o crotalie auriculară din material plastic de culoare galben-lămâie pentru specia ovine, respectiv albă pentru specia caprine, în care este înglobat un transponder și care se aplică la cealaltă ureche față de primul mijloc de identificare imprimat cu codul unic de identificare;
- c) **transponder** - dispozitiv electronic de identificare, înglobat în crotalie, care asigură o dublă funcționalitate, respectiv stocarea unui cod unic de identificare și transmiterea acestuia atunci când este activat de un câmp de radiofrecvență corespunzător;
- d) **cod unic de identificare** - cod numeric alcătuit din 10 cifre în cazul ovinelor, caprinelor și suinelor din exploatațile nonprofesionale, respectiv din 12 cifre în cazul bovinelor, utilizat pentru identificarea individuală a unui animal la nivel național.

1.5. Sisteme de organizare economică a creșterii animalelor în România⁴

În sensul legii⁵, prin **exploatație** se înțelege orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deținute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare.

Pe teritoriul României, animalele și păsările domestice se cresc în trei sisteme de exploatație:

- a) **exploatație nonprofesională** - exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României în care produsele de origine animală rezultate de la acestea sunt **destinate consumului familial**;
- b) **exploatație comercială** - exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și autorizată sanitar veterinar, deținută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condițiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate, din care se

⁴ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor; ovinelor; caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

⁵ Ordinul nr. 39 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

comercializeaza pe **piata unică europeană (națională și internațională)** animale vii și produsele de origine animală de la acestea;

c) exploatație comercială de tip A - exploatație de animale deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în S.N.I.I.A., care **îndeplinește anumite condiții de biosecuritate** și este înregistrată sanitar-veterinar, din care se comercializează pe **piața națională** animale vii și produsele de origine animală de la acestea.

Prin Ordin ANSVSA⁶, pentru evidența animalelor (identificare și înregistrare) se înființează la nivel național două tipuri de registre:

- **Registrul exploatației** – colecție de date în format de hârtie și/sau electronic care cuprinde informații despre animalele identificate din exploatația respectivă și despre mișcarea⁷ acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordin; la exploatațiile nonprofesionale, registrul exploatației este reprezentat de colecția exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploatației la consemnarea mișcării animalelor, inclusiv la identificarea inițială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător și păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației;
- **Registrul național al exploatațiilor**, denumit în continuare RNE - colecția de date în format electronic care cuprinde informațiile de identificare a fiecărei exploatații din România.

1.6. Trasabilitate

Trasabilitatea reprezintă capacitatea de a depista și a urmări anumite produse alimentare, hrană pentru animale, un animal de la care se obțin produse alimentare sau o substanță destinată încorporării sau care este de așteptat să fie încorporată în anumite produse alimentare sau hrană pentru animale, pe parcursul tuturor etapelor de producție, prelucrare și distribuție.

Etapale de producție, prelucrare și distribuție reprezintă oricare etapă, inclusiv importul, începând cu și incluzând producția primară a unui produs alimentar și terminând cu și incluzând depozitarea, transportul, vânzarea sau furnizarea sa către consumatorul final și, atunci când este cazul, importul, producția, fabricarea, depozitarea, transportul, distribuția, vânzarea și furnizarea hranei pentru animale.

Lotul reprezintă un grup sau o serie de produse identificabile obținute în urma unui anumit proces în condiții practic identice și produse într-un anumit loc în cadrul unei perioade de producție determinate.

Cerința privind asigurarea trasabilității se regăsește la articolul 18 din Regulamentul 178/2002⁸. Cerința se bazează pe abordarea „un pas înapoi, un pas înainte” care implică pentru operatorii din sectorul alimentar următoarele:

- dispun de un sistem care le permite să identifice furnizorul (furnizorii) imediat (imediatați) și clientul (clienții) imediat (imediatați) al (ai) produselor lor,

⁶ ORDIN nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor

⁷ mișcarea animalelor - creșterea sau descreșterea numărului de animale aflate într-o exploatație, din oricare motiv, inclusiv nașterea sau moartea unui animal

⁸ REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

- stabilesc o legătură „furnizor-produs” (ce produse sunt furnizate de către care furnizor),
- stabilesc o legătură „client-produs” (ce produse sunt furnizate căror clienți).

2. PLATFORMA DE TRASABILITATE A PRODUSULUI MONTAN

Datorită caracteristicilor fizico-chimice și proprietăților nutritive și organoleptice, precum și datorită restricțiilor impuse prin regulamente europene și acte normative naționale, acordarea și folosirea mențiunii de calitate facultative de ”produs montan” reclamă un sistem și o platformă autonome, prin intermediul căreia să se poată urmări traseul materiilor prime de la animale (carne, lapte) până la comercializarea brută sau procesată a acestora.

Platforma își propune să identifice căile și mijloacele tehnice de obiectivare a stabilirii îndeplinirii condițiilor pentru acordarea mențiunii de calitate facultative de ”produs montan”.

2.1. Certificarea că animalele au trăit ultimele 2/3 din viață în zona montană

Odată cu nașterea fiecărui animal, acestuia i se implantează cele două crotalii auriculare, prin care i se atribuie un cod unic de identificare format din 10 cifre pentru ovine, caprine și suine și 12 cifre pentru bovine. În același timp, datele despre animal, inclusiv data nașterii, sunt înregistrate pe hârtie/electronic în Registrul de exploatație.

Din acest moment și prin aceste mijloace începe contorizarea timpului de viață al animalului.

Mișcările animalului, inclusiv prin schimbarea proprietarului, sunt consemnate în *Registrele de exploatație*. Pentru certificarea duratei de viață petrecute în zona montană se impune ca în Registrul exploatației să se introducă o rubrică prin care să se certifice altitudinea la care se află situată exploatația sau să se preia dintr-o bază de date națională faptul ca exploatația, prin codul sau unic de identificare, se află în una din cele 658 de UAT-uri considerate că fac parte din zona montană. În condițiile în care se consemnează data intrării și data ieșirii din exploatație se poate determina durata de viață petrecută în acea exploatație. Dacă pe parcursul vieții sale animalul trece prin mai multe exploatații aflate la altitudini/UAT-uri diferite, se poate contoriza timpul petrecut în exploatațiile din localități (UAT) aflate la altitudini medii mai mari de 600 m sau aflate la altitudini cuprinse între 400 m și 600 m, dar cu pante medii mai mari de 15% și cel petrecut în alte localități. În felul acesta se creează o bază obiectivă pentru stabilirea duratei de viață a animalului, a perioadei din viață petrecută în zonă montană și, mai ales, a faptului că ultimele 2/3 din viață, înainte de sacrificare, au fost trăite în zona montană. De remarcat că aceste consemnări sunt la mâna administratorului/propietarului exploatației, în special în ceea ce privește durata de timp petrecută în exploatația respectivă, între momentul intrării și momentul ieșirii, și se contează pe corectitudinea și responsabilitatea acestuia.

O cale mai obiectivă de realizare a acestui deziderat este *proiectarea și realizarea unui nou tip de crotalie electronică*, care să aibă posibilitatea de înregistrare a altitudinii și de contorizare a timpului petrecut la aceste altitudini. Atâta timp cât animalul are ”mișcări” în zone de peste 600 m altitudine, timpul contorizat va reflecta cu obiectivitate durata de viață petrecută în zone montane. Prin marcarea datelor de intrare/ieșire din fiecare exploatație se poate determina dacă animalul a petrecut ultimele 2/3 din viață în zona montană.

O altă modalitate obiectivă ar fi cea de realizare a unor *cititoare statice de crotalii*, care să fie montate la intrarea în stâne sau saivane pentru ovine și caprine și în grajduri pentru bovine, ieșirea și intrarea zilnică din/în stână/saivan/grajd confirmând faptul ca animalul nu a părăsit exploatația (considerată montană) și deci timpul contorizat poate fi considerat cu mare obiectivitate că a fost sau nu petrecut în zona montană. Datele citite pot fi înregistrate local și transmise wireless către sisteme informatice care țin evidența animalelor din exploatație (pe

baza codului unic de înregistrare marcat în crotalie) și de aici către un sistem informatic național destinat monitorizării trasabilității produsului montan.

2.2. Certificarea că animalele au fost crescute cel puțin ¼ din viață în transhumanță și au păscut pe pajiști montane

Transhumanța este definită ca fiind o mișcare sezonieră a oamenilor și a șeptelului, de obicei între vale (unde turmele stau iarna) și munte (unde turmele stau vara). Ea consistă în deplasarea sezonieră a turmelor de vite între locurile de **vărativ**, în general în zonele de relief cu pășuni bogate, vara și locurile de **iernatic**, în general în **zonele de șes și cu climă mai blândă, iarna**.

Transhumanța este puternic restricționată după aplicarea legii fondului funciar, iar turmele de oi nu mai pot circula sau hrăni la întâmplare pe proprietățile private sau colective. Se pune foarte serios problema unor reglementări privind transhumanța ovinelor în noile condiții socio-economice din țara noastră care se găsește în plin proces de integrare europeană.

În România, suprafața totală a pajiștilor (pășuni și fânețe) este de 4.791.428 ha, din care:

- în zona montană: 2.165.444 ha;
- în zona de câmpie și deal: 2.625.984 ha.

Durata sezonului de pășunat este determinată în primul rând de durata perioadei de vegetație care este legată mai mult de perioadele de secetă la câmpie și deal și de temperaturi scăzute pentru munte astfel:

- câmpie: 190 – 210 zile la irigat (aprilie – octombrie) sau 100 – 150 zile la neirigat;
- dealuri: 140 – 180 zile (mai – septembrie);
- munte: 90 – 150 zile (iunie – septembrie);
- subalpin: 60 – 100 zile (iunie – august).

În zona montană, de la 600 – 800 m altitudine durata optimă a sezonului de pășunat care este de 160 zile, scade cu cca 7,5 zile cu fiecare 100 m altitudine, ajungând la 2200 – 2400 m, la numai 40 de zile. Pe pășunile de munte se realizează cel mult 2 – 3 cicluri de pășunat, pe cele de deal 3 – 5 cicluri pe cele naturale și 4 – 6 cicluri pe pajiștile semănate ajungând pe cele irigate din câmpie la 7-8 cicluri (rotații) de pășunat⁹.

Fenomenul transhumanței este legal și se poate realiza cu condiția respectării unor norme privind transportul și sănătatea animalelor. În documente guvernamentale¹⁰ se precizează că în cazul deplasării cu mijloace de transport ”durata călătoriei să nu depășească 8 ore (perioada poate fi depășită dacă mijlocul de transport are dotări suplimentare), iar dacă transportul durează mai mult de 24 de ore, animalele trebuie cazate într-o fermă intermediară, autorizată”. În document se mai precizează că ”circulația animalelor pe jos trebuie evitată, pe cât posibil, deoarece este urmată de pierderi ponderale mari și poate ocaziona contractarea și difuzarea unor boli infectocontagioase”, dar dacă are totuși loc ”deplasarea să se facă numai ziua, parcurgându-se pe zi cel mult 12 km pentru bovinele îngrășate și tineretul ovin, 18 km pentru bovinele de reproducție, 25 de km pentru ovine și caprine”. Având în vedere extinderea și consolidarea sectorului privat, în care proprietatea și dreptul la proprietate au fost recâștigate după 1989, un specialist al pajiștilor, ing. Teodor Marușca a propus de curând o serie de reguli care să fie impuse pentru transhumanța ovinelor. Consider oportună prezentarea succintă a acestora întrucât se pot constitui în reguli de obiectivizare a determinării perioadei de

⁹ Teodor MARUȘCA – coordonator, Vasile MOCANU, Vasile CARDAȘOL, Ioan HERMENEAN. Vasile Adrian BLAJ, Georgeta OPREA, Monica Alexandrina TOD - GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIȘTI MONTANE. EDITURA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 2010, ISBN: 978-973-598-786-2

¹⁰ http://arhiva.gov.ro/transhumanta-este-legala_11a62382.html

transhumanță și încadrarea în regulamentele europene și legislația națională pentru produsul montan.

Regulile privind transhumanța ovinelor propuse de dl. Ing. Teodor Marușca sunt¹¹:

- Posedarea unui document de circulație (transhumanță) cu inventarul exact al efectivelor de ovine (rasă, categorie, însemne de recunoaștere etc.) ce urmează a efectua transhumanța, eliberat de primăria de reședință a proprietarului/propietarilor, cu data plecării și viza itinerarului aprobat de autoritățile agricole județene
- Trecerea datei de sosire și plecare a turmei de ovine în documentul de circulație la primăria localității tranzitate și însoțirea turmei de organele de ordine comunale, la intrarea și ieșirea din hotarul unei localități, pe un itinerar care să nu afecteze culturile agricole
- Staționarea peste noapte pe teritoriul unei localități se va face pe bază de înțelegere scrisă cu reprezentanții primăriei, contra unei taxe și sub supravegherea paznicilor comunali.
- Prezentarea la sosire, către administrația teritoriului unde urmează să pășuneze o perioadă mai lungă de timp, a documentului de circulație (transhumanță) cu vizele și datele în clar privind efectivul, itinerarul etc. și respectarea întocmai a încărcării cu animale a pășunii, plata taxei de pășunat și altele.
- Eliberarea la plecarea din zona montană de către administrația fondului pastoral a unui document de circulație spre locul de iernare, care de asemenea să fie vizat de toate primăriile localităților tranzitate.

Neînregistrarea unei perioade chiar și de o zi în documentele de însoțire a animalelor, prin care să dovedească acceptul organismelor locale asupra tranzitării sau staționării unei turme de oi, constituie infracțiune, deoarece animalele în acest răstimp au fost hrănite pe alte terenuri cultivate sau cu vegetație naturală, în afara celor convenite sau aprobate în foaia (permisul) de transhumanță.

În Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 se precizează că *”în cazul mișcării animalelor având ca efect descreșterea numărului de animale în exploatarea de referință, ca urmare a vânzărilor, donațiilor sau încredințării de animale - turmă în transhumanță care pleacă cu cioban, medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmește și eliberează un formular de mișcare, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:*

- *completează formularul de mișcare și eliberează exemplarele **albastru și verde** - matca și cuponul acestora - pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploatarei și care are o destinație comună; formularul de mișcare este valabil până la data sosirii animalelor în exploatarea de destinație, dar nu mai mult de 3 zile de la eliberare; în situația grupurilor de animale aflate în mișcare de tip transhumanță, formularul de mișcare este valabil până la data sosirii animalelor în exploatarea de destinație;*
- *înregistrează în SNIA mișcarea animalelor, în aceeași zi cu eliberarea formularelor de mișcare.”*¹²

Regulile propuse sunt pertinente, încărcând însă cu obligații și responsabilități suplimentare atât pe proprietarii de animale, cât și administrațiile publice locale din UAT-urile tranzitate. Elaborarea unui **document de circulație (transhumanță)** ar trebui să includă cel puțin codul

¹¹ Teodor Marușca - Reguli pentru transhumanța ovinelor, publicat în Creșterea animalelor, Radio România - Antena Satului (<http://www.antenasatelor.ro/cre%C5%9Fterea-animalelor/101-conditii-si-reguli-pentru-transhumananta-ovinelor.html>) și jurnalul.ro din 27 mai 2017 (<http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/reguli-pentru-transhumananta-ovinelor-743739.html>)

¹² ORDIN nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor

unic de înregistrare a fiecărei ovine, codul unic al exploatației din care pleacă, precum și codul SIRUTA al localităților tranzitate și de destinație finală, pentru a se putea verifica dacă și pe ce perioade turmele au părăsit zona montană. De cele mai multe ori turmele transhumante nu provin de la o singură exploatație și, din păcate, în prezent nu este reglementat nici modul de codificare ale exploatației temporare în care turmele transhumante rămân pentru o perioadă mai mare de pășunat în zone montane.

Pentru urmărirea trasabilității se vor folosi registrele de exploatație și documentele de circulație. Crotaliile electronice modificate, cu posibilitatea de a semnala și locația în care se află animalul, poate spori gradul de obiectivitate cu care se urmărește și se monitorizează traseul parcurs în transhumanță, contribuind la stabilirea cu mai mare exactitate a perioadelor de timp din viața animalului petrecute în transhumanță.

2.3. Certificare cantității de hrană provenită din zona montană și dinafara acesteia

În ce privește furajarea pentru un miel de 65 de zile, la înțârcare avînd o greutate medie de 15-17 kg, prevăzându-se a înregistra un spor de 170 g/zi, se recomandă ținînd seama de sezon, următoarele cantități de furaje zilnice:

- Vara – 2 kg masă verde, 80 g nutreț combinat și 2 g sare;
- Iarna – 0,5 kg fîn, 80 g nutreț combinat, 2 g sare și apă 0,5 l (apa e bine să fie la discreție).

Pentru tineretul de reproducție (3-18 luni) la grupa de greutate 20-45 kg este necesară cantitatea de 6,5 kg masă verde vara sau 1 kg fîn 0,5 kg grosiere, 2 kg suculete și 80 g furaj concentrat pe timp de iarnă. La aceasta se adaugă 5 g sare/zi, indiferent de sezon, care ca și apa, este bine să fie asigurată la discreție, adică se vor asigura bulgări de sare pentru lins.

În gospodăriile crescătorilor oile în timpul iernii se cresc în general în adăposturi speciale, cu excepția unei părți de crescători în anumite zone ale țării care practică transhumanța. Mărimea turmelor se stabilește în funcție de suprafața pășunilor și de cantitatea de masă verde ce se obține pe aceste pășuni. În condițiile țării noastre oile se pot pășuna 6-7 luni/an. **Oile care se urcă pe pășunile alpine pot pășuna circa 2-3 luni.** Trecerea de la perioada de stabulație la consumul de furaje verzi prin pășunat se face treptat, de la 1-2 ore în prima zi, până la pășunarea și furajarea exclusivă pe pășune, cu masă verde, după circa 12 zile de la ieșirea din stabulație. Pășunatul este bine să se facă după ce se usucă roua, să fie făcut rațional, pe parcele; numărul de oi pe o parcelă se stabilește în funcție de suprafața și producția de masă verde asigurată. Oile nu se țin mai mult de 5-6 zile pe o parcelă, care se lasă apoi liberă circa 20 zile pentru regenerare și se poate refolosi când iarba ajunge la minimum 8-10 cm.¹³

Alimentația oilor pe timp de iarnă este, însă, cea mai importantă, aceasta trebuind să fie echilibrată atât calitativ, cât și cantitativ. În această perioadă trebuie să se evite administrarea de furaje mucegăite sau înghețate. Furajarea oilor în timpul stabulației se face în funcție de starea fiziologică, greutate și rasă. Astfel oile, în primele 2-3 luni de gestație, își păstrează rezervorul de grăsime deus toamna, consumând fân și grosiere. Perioada de gestație avansată (lunile 4-5) este cea mai critică, deoarece fetusul crește rapid, scăzând capacitatea de ingestie pentru furaje. De aceea este **obligatoriu să se introducă concentrate în rație (200-500 g/zi)**.

Perioada de stabulație (procedeu de întreținere și hrănire a animalelor prin menținerea lor în grajd pe perioada de iarnă) durează de la 15 octombrie până la 15 aprilie, cu oscilații de două săptămâni în plus ori în minus, în funcție de zona pedoclimatică. În acest sezon, vacile sunt hranite cu nutreturi de volum conservat (fibroase, suculete) și supliment de concentrate, în funcție de producția de lapte. Specialiștii recomandă ca rația de hrană să cuprindă 40-50% nutreturi suculete, 30-35% fân și nutrețuri grosiere, 20-40% concentrate.

¹³ Creșterea ovinelor pas cu pas – în "Cărți agricole", 22 august 2011, <http://www.cartiagricole.ro/cresterea-ovinelor/>

Aceasta structura difera foarte mult de zona unde se afla ferma ori gospodaria si de posibilitatile de producere a diferitelor categorii de furaje. In zonele de campie predomina fânul de lucerna ori amestecul de leguminoase si graminee de pe pajisti cultivate. In zonele de deal se administreaza fan de trifoi, amestec de leguminoase si graminee, iar in zonele montane predomina fanul natural. **Cantitatea de fân administrată unei vaci este de 10-12 kg. Se calculeaza circa 2 kg de fân/100 kg greutate vie. Pe toata perioada de stabulatie, care dureaza in jur de 180 de zile (6 luni), trebuie asigurat un necesar de circa 2-2,3 tone de fân/vaca.** Indiferent de conditii, trebuie asigurat un minim de 3 kg fân pentru fiecare vacă pe zi, restul putând fi completat cu paie de ovăz, orz, grâu, coceni de porumb¹⁴.

Cantitatea de furaje pe care o mănâncă o vacă într-o zi (24 de ore) depinde în principal de capacitatea rumenului și de timpul de stagnare al diferitelor nutrețuri în rumen. Această cantitate îi interesează pe nutriționiști deoarece prin ea trebuie să se asigure energia și substanțele nutritive necesare și să și sature animalul.

Din această cauză în rațiile furajere care se întocmesc, s-a introdus un indicator de normare a acestei cantități care se exprimă în substanță uscată ingerată (kg SU) și care poate fi preluată din tabelele de normare. Orientativ acest indicator se poate stabili și dacă socotim:

- 1-1,5 kg SU/100 kg greutate corporală
- 0,4-0,5 kg SU/litru lapte

Deci la o vacă cu greutatea corporală de 600 kg și o producție de 20 l lapte trebuie să se asigure un consum zilnic de cca 16,5 kg SU.

Dar prin această cantitate trebuie să se satisfacă și principalele cerințe ale vacii care sunt de 16,4 UNL (Unități Nutritive Lapte) și de 1355 g PDI (**Proteină Digestibilă în Intestin**). Dacă se va administra 6 kg fân de lucernă (cu 0,85 kg SU/kg), 24 kg siloz de porumb (cu 0,3 kg SU/kg) și 5 kg amestec de concentrate (cu 0,85 kg SU/kg) se poate sătura această vacă și i se pot asigura valorile de necesar¹⁵.

Aceste condiții minimale recomandate de specialiști pentru hrana animalelor (oi, vaci) trebuie suplimentate prin condițiile impuse de Regulamentul delegate 665/2014 atunci când se dorește folosirea mențiunii de calitate facultative de "produs montan".

Este bine știut ca fermele de munte nu au capacitate de a furniza integral resursa de hrană din producția locală (de la munte) și este necesară achiziționarea de furaje și din alte zone, nemontane, ale țării.

Pentru respectare condițiilor impuse prin Regulamentul delegate este necesar să se țină o evidența riguroasă a cantităților de furaje achiziționate din afara zonei montane. În acest sens este necesar ca pe documentele pe baza cărora s-a făcut achiziționarea să fie menționate numele vânzătorului și originea geografică a producției de fânețuri. Se poate mentiona doar codul SIRUTA al localității de producție, putându-se compara cu codurile SIRUTA ale celor 658 UAT-uri montane. Aceste informații vor trebui înscrise în Registrul exploatației, dar și transmise informatic către un sistem dedicate monitorizării trasabilității produsului montan.

Pe baza estimărilor și recomandărilor făcute de specialiști privind cantitatea de hrană primită de fiecare animal din păscutul pe pajști montane sau din fânețuri recoltate tot din zona montană, se poate determina dacă procentul de substanță uscată (S.U.) din total

¹⁴ Angela Sabău - Specialiștii fac recomandări fermierilor privind alimentația vacilor pe timpul iernii. În: Informația zilei, 25 noiembrie 2011 (<http://www.informatia-zilei.ro/mm/locale/specialistii-fac-recomandari-fermierilor-privind-alimentatia-vacilor-pe-timpul-iernii>)

¹⁵ Dan DRINCEANU, Ioan LUCA - Cât mănâncă o vacă. În: Ferma, 6 ianuarie 2011 (<https://www.revista-ferma.ro/articole/zootehnie/cat-mananca-o-vaca>)

hrană, provenită din zona montană, se încadrează limita stabilită prin Regulamentul delegat.

2.4. Certificarea faptului că ingredientele adăugate în rațiile zilnice ale animalelor respect procentajul stabilit prin Regulamentul delegat

În rațiile zilnice de hrană este necesar să se adauge ingrediente care să compenseze deficiențele de elemente nutritive, minerale și vitamine din furajele furnizate, care nu întotdeauna și în orice perioadă a anului au conținutul optim din aceste substanțe. Prin Regulamentul delegat se prevede că toate ingredientele incluse în Anexa I la Tratat (24 de capitole) trebuie să provină din zona montană. Sunt admise și **ingredientele care provin din afara zonei montane**, care însă **nu trebuie să depășească 50% din greutatea totală a ingredientelor folosite**. În mod explicit se precizează că și **plantele aromatice, condimentele și zahărul** pot fi adăugate la hrana zilnică, în aceleași condiții de respectare a procentului de 50%.

Sunt forme de furajare diferite în zonele de câmpie, de deal și/sau de munte.

Pentru zonele de câmpie și de deal, porumbul siloz este un furaj de bază în hrana vacilor de lapte. Se administrează în cantități de 25-35 kg pe vacă/zi. Se calculează un necesar de circa 6,5 tone siloz pentru o vacă, pe perioada de stabulație.

Dintre suculente se mai folosesc semifanul de lolium (numită și salbatie sau zizanie), de lucerna etc., în general din prima coasă, când de obicei sunt ploii și nu se mai poate face fân.

Sfecla furajera este indicată mai ales în gospodării, unde suprafețele de teren sunt mai mici și nu există posibilitatea realizării silozului de porumb. Se administrează 15-20 kg/zi.

Acolo unde sunt fabrici de bere ori de zahăr se pot folosi reziduurile industriale, respectiv borhotul de bere și taiteii de sfeclă în cantități de 10-15 kg/zi.

La vacile cu peste 10 kg de lapte pe zi se administrează un **supliment de concentrate**. Astfel, la cele cu producția de lapte între 10 și 20 l pe zi, se recomandă administrarea a 200-250 g concentrate pentru fiecare litru de lapte produs, iar la producții de peste 20 l de lapte pe zi se recomandă 300-400 g concentrate pentru fiecare litru de lapte produs.

Prin concentrat se asigură echilibrarea energo-proteică și vitamino-minerală a rației. Concentratele pot fi sub formă de nutreturi combinate, realizate în fabrici de nutreturi combinate, după rețete specifice, pe categorii de animale ori sub amestec de ferma. Amestecul de ferma poate fi floarea soarelui, tarate de grau, sare de bucatarie¹⁶.

Este limpede că fără ingrediente și fără nutrețuri concentrate nu se poate vorbi de productivitate. Acestea însă trebuie folosite cu moderație atunci când este vorba de a se solicita folosirea mențiunii de calitate facultative de produs montan, deoarece regulamentul delegat prevede clar ce tipuri de ingrediente din afara zonei montane pot fi folosite și în ce cantitate.

2.5. Sistemul Informatic de Urmărire a Trasabilității Produsului Montan

Pentru a putea spune că un produs respectă condițiile din Regulament, trebuie o evidență riguroasă a ingredientelor premise, a celor care provin din afara zonei montane și a cantităților folosite în rețetele pentru rațiile zilnice ale animalelor. Această evidență nu se poate ține decât prin și cu mijloace informatice.

Din cele prezentate în ultimele două subcapitole rezultă că pentru urmărirea trasabilității produsului montan și verificarea riguroasă și obiectivă de încadrare în procente stabilite prin Regulament este necesară proiectarea și implementarea unui **Sistem Informatic pentru Urmărirea Trasabilității Produsului Montan (SIUT-PM)**, cu structuri de baze de date care să conțină informații despre furaje, originea lor geografică, ingrediente folosite în hrănirea

¹⁶ Angela Sabău - *Specialiștii fac recomandări fermierilor privind alimentația vacilor pe timpul iernii* (<http://www.informatia-zilei.ro/mm/locale/specialistii-fac-recomandari-fermierilor-privind-alimentatia-vacilor-pe-timpul-iernii>)

animalelor precum și originea acestor ingrediente, rețete pentru hrănirea animalelor în funcție de fiecare perioadă a anului (în special pentru perioadele de stabulație închisă). Nu în ultimul rând, prin asocierea identificatorului unic din crotalii cu mișcările animalelor, inclusiv cu mișcarea transhumantă a acestora, precum și cu modul de asigurare a hranei animalelor, se pot crea premisele unei mai mari individualizări a caracteristicilor de viață pentru fiecare animal, dar și calcularea unor valori medii pentru animalele dintr-o exploatație, astfel încât acordarea mențiunii de calitate facultative de produs montan să se facă cu respectarea riguroasă a condițiilor impuse prin Regulament, menționarea expresă a valorilor care certifică respectarea condițiilor, iar consumatorul final să aibă certitudinea că produsul pe care îl cumpără și cu care se hrănește este cu adevărat provenit din zona montană și respectă condițiile impuse prin Regulamentele europene și legislația națională.

2.6. Procesarea materiei prime cu origine montană

Conform Regulamentului delegat 665/2014, produsele lactate trebuie să aibă la bază doar lapte produs în zona montană și care să fie procesat doar în unități aflate pe teritorii aparținând zonei montane. În ceea ce privește carnea, Regulamentul îngăduie ca fiecare țară să stabilească condițiile de abatorizare a animalelor în sensul că abatoarele pot fi situate până la maxim 30 km depărtare de limita teritoriului montan, dar impune ca procesarea integrală a acestora să se facă în unități amplasate pe teritoriul montan. Deși limita de 30 km prevăzută în Regulament pentru abatorizări în afara zonei montane este doar maximală, putându-se opta și pentru reglementări naționale care să impună depărtări mai mici sau chiar restricționarea abatorizării doar în zona montană, România a optat pentru limita maximă de 30 de km. Justificare opțiunii Guvernului României pentru această distanță constă în faptul că pe teritoriul montan nu există suficiente unități de abatorizare mari, ceea ce ar conduce la deplasări lungi, istovitoare și costisitoare pentru fermieri și animale până la cea mai apropiată unitate de abatorizare amplasată pe teritoriul montan. **Numărul total de abatoare la nivelul întregii țări este de cca 700**, din care cca. 237 în județe montane (*Argeș 20, Brașov 24, Buzău 23, Cluj 28, Dâmbovița 20, Harghita 20, Maramureș 20, Mureș 21, Prahova 23, Satu Mare 15, Suceava 23*), dar totuși numărul redus al acestor abatoare în raport cu nevoile economice de abatorizare a determinat ANSVSA să emită un Ordin¹⁷ prin care se reglementează înființarea și funcționarea unor abatoare de capacitate mică, prin **”abator de capacitate mică se înțelege o unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, cazarea și tăierea unui număr redus de animale, precum și pentru livrarea produselor comestibile și necomestibile rezultate”**, iar prin număr redus de animale se înțelege **”numărul maxim de animale care pot fi sacrificate la nivelul abatoarelor de capacitate mică, incluzând tăierile de urgență”**.

Prin Ordinul 140/2016¹⁸ se mai introduce alte două noi entități destinate abatorizării și anume:

- **centru de sacrificare** - abator de capacitate mică ce este dotat cu spații și facilități adecvate, în care se desfășoară activități pentru recepția, cazarea și tăierea unui număr redus de animale, precum și pentru livrarea cărnii și a organelor rezultate în unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor de pe teritoriul național;
- **punct de tăiere la nivelul fermei** - abator de capacitate mică integrat fermei, care este dotat cu spații și facilități adecvate în care se desfășoară activități pentru tăierea animalelor

¹⁷ Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2011, completat cu **Ordinul nr. 140/2016** pentru modificarea și completarea Condițiilor minime de funcționare a abatoarelor de capacitate mică (ordin 35/2011)

¹⁸ Ordinul nr. 140/2016 pentru modificarea și completarea Condițiilor minime de funcționare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2011

crescute în ferma proprie și pentru livrarea cărnii și a organelor rezultate în unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor de pe teritoriul național".

Numărul maxim de animale care pot fi sacrificate în astfel de abatoare și centre este următorul (*Ordin 140/2016*):

”(i) abatoare de capacitate mică:

1. porcine, ovine sau caprine - 200 de capete/lună;
2. bovine - 40 de capete/lună;
3. orice combinație a acestor specii, dar care nu depășește 5 UVM/zi;

(ii) centrele de sacrificare:

1. porcine, ovine sau caprine – 10hy0 de capete/lună;
2. bovine - 20 de capete/lună;
3. orice combinație a acestor specii, dar care nu depășește 2,5 UVM/zi;

(iii) puncte de sacrificare la nivelul fermei:

1. porcine, ovine sau caprine - 50 de capete/lună;
2. bovine - 10 capete/lună;
3. orice combinație a acestor specii, dar care nu depășește 1,5 UVM/zi;

Se definește Unitatea de Vită Mare - UVM, conform prevederilor Regulamentului (CE) [nr. 1.305/2013](#) al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltarea rurală (FEADR) astfel:

1. tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani și ecvine de mai mult de 6 luni - 1,0 UVM;
2. bovine între 6 luni și 2 ani - 0,6 UVM;
3. bovine mai mici de șase luni - 0,4 UVM;
4. ovine și caprine - 0,15 UVM;
5. scroafe de reproducție mai mari de 50 kg - 0,5 UVM;
6. alte porcine - 0,3 UVM."

Se poate observa că pentru multe din UAT-urile montane există un număr mic de unități de abatorizare din zona montană la care se poate apela, ceea ce îngreunează și poate face chiar dificil procesul de obținere a mențiunii de calitate facultative de produs montan pentru un mare număr de fermieri sau forme asociative ale acestora. Din acest motiv se impune o analiză riguroasă a numărului și modului de amplasare a acestor unități de abatorizare din zona montană și inițierea unui demers pentru realizarea de investiții în astfel de unități, încercându-se totodată o optimizare a amplasamentelor acestora prin evaluarea corectă a numărului de ferme/fermieri, numărului de animale existent în diferite zone, precum și rata anuală de sacrificare, stabilită pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilă a șeptelului montan. **Acest demers ar trebui să se bazeze tot pe mijloace și soluții informatice, utilizarea unui GIS și a unor metode de modelare și simulare putând asigura o optimizare a capacităților de procesare/abatorizare, dar și a rutelor de colectare și transport a materiei prime către aceste unități.**

Fluxul tehnologic de abatorizare cuprinde mai multe etape și operațiuni care se derulează în următoarea succesiune¹⁹:

- Recepționarea animalelor:

¹⁹ Abatorizarea animalelor – suport curs ”Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism - www.cursuri-imapa.ucoz.ro/load/0-0-0-47-20

- ✓ **recepționarea calitativă** constă în stabilirea clasei de calitate, pe baza stării de îngrășare.
- ✓ **recepționarea cantitativă** se efectuează după un post prealabil de 12 ore. Cu acordul părților, recepția se poate face și fără acest post, însă cu aplicarea unui scăzământ de 5 % din greutatea stabilită la cântărire.
- Pregătirea pentru sacrificare:
 - ✓ **Asigurarea regimului de odihnă** – pentru refacerea echilibrului fiziologic;
 - ✓ **Examen sanitar veterinar** – se impune în conformitate cu legislația în vigoare pentru a identifica animalele bolnave, care furnizează carne insalubră.
 - ✓ **Igienizare** – pentru îndepărtarea impurităților de pe suprafața pielii și prevenirea infectării;
 - ✓ **Cântărirea** animalelor vii.
- Suprimarea vieții animalelor:
 - ✓ Asomare urmată de sângerare la bovine și porcine sau prin sângerare directă (jugulare) care se aplică la ovine.
 - ✓ Metodele de asomare:
 - Asomare mecanică;
 - Asomare electrică;
 - Asomare cu gaze inerte (CO₂).
- Prelucrarea inițială a animalului:
 - ✓ **Jupuire** - reprezintă procesul tehnologic prin care pielea este detașată de pe corpul animalului sacrificat, în așa fel încât să se păstreze integritatea carcabei;
 - ✓ **Opărire** - reprezintă o etapă de prelucrare inițială utilizată la suine și păsări. Opărire la suine se realizează cu apă caldă (60-65°C), timp de 7-10 minute. La păsări, opărire se realizează la 53-55°C, timp de 30-50 secunde;
 - ✓ **Depelarea** – se poate executa manual sau mecanic cu ajutorul mașinilor de depelat;
 - ✓ **Părlire, răzuire de scrum și finisare**
 - ✓ **Îndepărtarea extremității**
- Prelucrarea carcabei:
 - ✓ **Eviscerarea carcaselor** - secționarea corpului pe linia abdominală și de-a lungul sternului pentru scoaterea viscerelor din cavitatea abdominală și organelor din cavitatea toracică;
 - ✓ **Despicarea carcaselor** - operația de separare a semicarcaselor ce se practică de regulă la carcasele mari (bovine și porcine);
 - ✓ **Toaletarea carcaselor** - se curăță de cheaguri de sânge, de impurități, se fasonează secțiunile și se spală cu apă caldă;
 - ✓ **Examen sanitar veterinar** - se realizează prin inspecția carcabei (cărni), prin palpare, prin examen senzorial și prin analize de laborator;
 - ✓ **Cântărirea și marcarea** (în fct. de destinație)
- Interpretarea rezultatelor abatorizării (în urma abatorizării animalelor rezultă ca produse finite **carcasa și sfertul al cincilea**):
 - ✓ **Carcasa** reprezintă produsul finit rezultat după jupuire, eviscerare, îndepărtarea organelor comestibile, necomestibile, a capului și a extremităților membrelor.
Tipuri de carcace:
 - Întregi pentru: ovine, caprine, păsări și uneori la suine.
 - Jumătăți (semicarcace) pentru: suine.
 - Sferturi (semicarcace) pentru: bovine

- ✓ **Sfertul al cincilea** reprezintă **23 – 30% din greutatea vie**, și se obține după sângerare, jupuire și golirea tubului digestiv.

La un animal adult la bovine, cu greutatea în viu de 650 kg sfertul al cincilea este reprezentat de:

- **subproduse de abator** reprezintă **55% din al cincilea sfert** și sunt: **pielea 30 – 40 kg, sângele 18 – 20 l, seul 20 kg**, coarnele, unghiile și produsele biologice;
- **măruntaiele albe**, reprezintă **20% din al cincilea sfert** și sunt reprezentate de: **burtă 15 – 25 kg, intestine 15 – 20 kg, bășică 0,7 kg, membre de la genuchi în jos 10 – 15 kg și ugerul 2 – 5 kg;**
- **măruntaie roșii** reprezintă **25% din al cincilea sfert** și sunt reprezentate de: **ficat 4 – 6 kg, inimă 2 – 3 kg, splină 0,65 kg, pulmoni 3 – 4 kg, rinichi 0,4 – 0,8 kg, limba 3 – 4 kg, creier 0,5 kg și glande** (epifiză, hipofiză, pancreas **110 g, fiere 120 g**)

Se poate constata că odată intrat într-o unitate de abatorizare, animalul trebuie să parcurgă o serie de etape, prin care însă nu trebuie să se piardă sau să se amestece animalele din zona montană cu cele din zone nemontane. Este foarte important ca fiecare componentă rezultată din procesul de abatorizare a unui animal din zona montană să poată fi identificată sau astfel grupate încât rezultatul abatorizării acestuia (carcasa și, unde e cazul, sfertul al cincilea) să se reîntoarcă în zona montană pentru procesare.

În acest sens se propune ca, pentru stabilirea unui cadru cât mai adecvat și obiectiv de urmărire a trasabilității pentru produsul montan, în fiecare unitate de abatorizare din afara zonei montane, dar nu mai departe de 30 km de aceasta, să se instituie metode și mijloace de marcarea a tuturor rezultatelor abatorizării, astfel încât să se creeze un lanț de încredere în abatorizarea animalelor provenite din zona montană de la recepționarea animalelor și până la reîntoarcerea carcaselor și, unde e cazul, a sfertului al cincilea, în zona montană pentru procesare.

3. CONCLUZII

Platforma propusă în lucrare, inclusiv mijloacele informatice sugerate pentru o mai bună organizare și o mai mare garanție că toate informațiile necesare există în sistem sunt corelabile și verificabile cu un înalt grad de obiectivitate, ar reprezenta o bază solidă, tehnică și științifică, pentru garantarea către consumatori a veridicității și autenticității produsului montan.

Analiza făcută în lucrare a evidențiat necesitatea asigurării unui flux informațional coerent și consistent, astfel încât decizia de acordare a mențiunii de calitate facultativă de produs montan să fie ușurată și simplificată. Din evaluările făcute cu privire la prevederile Ordinului 52/2017, se constată că pentru acordarea acestei mențiuni se introduc în circuitul informațional alte două registre: **Registrul special de autocontrol** - documentul obligatoriu completat de solicitant pentru toate unitățile de producție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3 din Ordin (*se folosește doar noțiunea de unitate de producție, fără să se țină cont ca majoritate informațiilor referitoare la certificare trebuie regăsite la nivel de exploatație, unde există deja prevăzută obligativitatea existenței unui Registrul al exploatației*) și **Registrul de control al produselor montane** - document obligatoriu completat de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene special desemnați în acest sens, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4 la Ordin, care dublează informațional ceea ce acum se înregistrează în Registrele de exploatație, creând dificultăți birocratice suplimentare atât pentru fermieri, cât și pentru structurile statului.

În plus, prin Ordin nu se menționează nimic cu privire la metodele și mijloacele informatice care ar putea și trebui utilizate pentru o mai bună gestionare a informațiilor și, în primul rând, pentru urmărirea trasabilității produsului montan.

Produsul montan poate fi colacul de salvare a agriculturii din zona montană. El poate deveni cu adevărat un mijloc de salvare dacă fermierii și formele asociative ale acestora vor înțelege că pentru o valoare adăugată mai mare pe piața națională, dar în special pe cea internațională, respectarea Regulamentelor europene este o condiție primordială.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inclusiv Agenția Zonei Montane și Direcțiile pentru Agricultură Județene din subordinea acestuia, precum și Autoritatea Națională Sanitară și Veterinară și Siguranța Alimentelor din subordinea Guvernului și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului trebuie să conlucreze pentru ca normele stabilite pentru acordarea mențiunii de calitate facultative de produs montan prin Ordinul 52/2017 al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să certifice cu un înalt grad de tehnicitate și obiectivitate încadrarea produselor în normele stabilite prin Regulamentul delegat nr. 665/2014 și asigurarea cumpărătorilor prin sporirea încrederii acestora că produsele cu **eticheta "Produs Montan"** sunt exact ce așteaptă cumpărătorii.

Pierderea încrederii cumpărătorilor în produsele etichetate "Produs Montan" va duce cu siguranță la compromiterea demersului și pierderea unei importante oportunități pentru valorificarea superioară a produselor din carne și lapte provenite din zona montană.

Din acest punct de vedere dezvoltarea unei Platforme pentru urmărirea trasabilității produsului montan, bazată pe un Sistem Informatic pentru Urmărirea Trasabilității Produsului Montan (SIUT-PM), pe dezvoltarea și utilizarea unor noi metode de utilizare a crotaliilor, precum și prin folosirea sistemelor GIS și de modelare și simulare a amplasării optime a unităților de abatorizare și procesare în zona montană, inclusiv crearea posibilității de urmărire a mișcării animalelor (inclusiv pe perioada transumanței) reprezintă o necesitate obiectivă, perfect fezabilă și implementabilă în zona montană din România.

Multitudinea de aspecte care trebuie monitorizate, complexitatea procesului de monitorizare, rigurozitatea și responsabilitatea cu care trebuie urmărit modul în care sunt îndeplinite condițiile impuse prin Regulamentul delegat 665/2014, numărul relativ mare de factori care pot influența sau determina modul de apreciere a îndeplinirii acestor condiții reclamă cooperarea între mai mulți actori, de la fermier, autorități locale, transportatori, unități de procesare până la instituții publice locale și centrale.

Ordinul 52/2017 plasează în atribuțiile MADR responsabilitatea verificării caietului de sarcini și acordarea mențiunii de calitate facultative de produs montan, dar și Agenția Zonei Montane, ANSVSA și Direcțiile pentru Agricultură Județene sunt implicate în acest proces.

Indiferent de rolul jucat în acest proces, consider că toți actorii și toate informațiile trebuie să conlucreze atât fizic și faptic, cât și logic și legislativ în cadrul unei Platforme de Urmărire a Trasabilității Produsului Montan, dar va trebui ca aceasta Platformă și Sistemul Informatic asociat (SIUT-PM) să fie administrat de o singură structură guvernamentală și anume de acea structură care a fost înființată și este responsabilă de dezvoltarea durabilă și sustenabilă a zonei montane: Agenția Zonei Montane.

Consider că SIUT-PM, precum și sistemul GIS menționat în lucrare, ar trebui proiectat și implementat în cadrul Agenției Zonei Montane, iar acesteia să-i revină responsabilitatea deplină în ceea ce privește acordarea mențiunii de calitate facultativă de produs montan. Responsabilitate care să includă și actuala unică atribuție acordată prin actele normative existente de a desfășura doar campanii de informare și promovare a produsului montan.

BIBLIOGRAFIE

1. DRINCEANU Dan, Ioan LUCA - *Cât mănâncă o vacă. În: Ferma, 6 ianuarie 2011* (<https://www.revista-ferma.ro/articole/zootehnie/cat-mananca-o-vaca>)

2. *MARUȘCA Teodor, Vasile MOCANU, Vasile CARDAȘOL, Ioan HERMENEAN. Vasile Adrian BLAJ, Georgeta OPREA, Monica Alexandrina TOD - GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIȘTI MONTANE. EDITURA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 2010, ISBN: 978-973-598-786-2*
 3. *Teodor Marușca - Reguli pentru transhumanța ovinelor, publicat în Creșterea animalelor, Radio România - Antena Satului (<http://www.antenasatelor.ro/cre%C5%9Fierea-animalelor/101-conditii-si-reguli-pentru-transhumanta-ovinelor.html>) și jurnalul.ro din 27 mai 2017 (<http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/reguli-pentru-transhumanta-ovinelor-743739.html>)*
 4. *Rey Radu: Munții și secolul XXI, Editura Electra, ISBN: 9786065070677, 291 p, 2014*
 5. *Sabău Angela - Specialiștii fac recomandări fermierilor privind alimentația vacilor pe timpul iernii. În: Informația zilei, 25 noiembrie 2011 (<http://www.informatia-zilei.ro/mm/locale/specialistii-fac-recomandari-fermierilor-privind-alimentatia-vacilor-pe-timpul-iernii>)*
- ***Memorandumul privind aprobarea Orientărilor strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020), adoptat în ședința Guvernului din 28 mai 2014
- ***¹ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor; ovinelor; caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- ***Ordinul nr. 39 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
- *** ORDIN nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor
- ***REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare
- ***http://arhiva.gov.ro/transhumanta-este-legala__11a62382.html
- *** *Creșterea ovinelor pas cu pas – în "Cărți agricole", 22 august 2011, <http://www.cartiagricole.ro/cresterea-ovinelor/>*
- *** *Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2011, completat cu Ordinul nr. 140/2016 pentru modificarea și completarea Condițiilor minime de funcționare a abatoarelor de capacitate mica (ordin 35/2011)*
- ****Ordinul nr. 140/2016 pentru modificarea și completarea Condițiilor minime de funcționare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2011*
- *** *Abatorizarea animalelor – suport curs "Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism - www.cursuri-imapa.ucoz.ro/load/0-0-0-47-20*

COOPERATIVA- șansa producătorilor din zona montană a României

Dr. ing. Tiberiu ȘTEF

*Cercetător asoc.-Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – INCE, Academia Română, Str.Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România
e-mail: tiberiustef@yahoo.fr*

*Motto: „Când va dispărea ultimul țăran din lume - la toate popoarele,
vreau să spun - va dispărea și ultimul om din specia om.
Și atunci or să apară maimuțe cu haine.” Petre ȚUȚEA*

COOPERATIVA – ce zice UE ?

Uniunea Europeană facilitează dezvoltarea activităților transnaționale ale cooperativelor ținând cont de particularitățile acestora și dotându-le cu instrumente juridice adecvate.

Uniunea Europeană permite crearea de noi cooperative de către persoane fizice sau juridice la scară europeană.

Uniunea Europeană asigură drepturile la informare, la consultare și la participare a salariaților în cadrul unei societăți cooperative europene (SCE).

Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind STATUTUL SOCIETĂȚII COOPERATIVE Europene.

Directiva 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor

COOPERATIVA – România în comparație cu alții...

În prezent, sub 1% dintre fermierii români fac parte dintr-o formă asociativă.

Comparativ, în Uniunea Europeană, media de organizare este de 34%.

În UE 28 sunt 13,7 milioane de ferme, din care în România sunt 3,9 milioane, reprezentând circa 28,7%.

Dacă dimensiunea medie UE 28 a unei ferme este de 12,6 ha, aceasta este de numai 3,5 ha în România, adică aproximativ de patru ori mai mică.

Potrivit datelor statistice prezentate de INSSE*, în 2010 în România erau peste 3.900.000 de exploatații agricole, totalizând 15.600.000 de ha.

Dintre acestea, peste 3.500.000, acoperind 4.245.000 de ha, sunt exploatații agricole mici, cu o suprafață de până la 5 hectare.

COOPERATIVA-Legislația în România

În România, Cooperativele Agricole sunt reglementate de două legi:

- **Legea 566/2004 - Legea cooperăției agricole**, care reglementează doar sectorul cooperatiei agricole (cu modificările și completările aduse de către: LEGEA nr. 134 din 12 mai 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007; LEGEA nr. 274 din 7 decembrie 2011; LEGEA nr. 95 din 12 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; **LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016-ultima modificare !!!**).
- **Legea 1/2005 - Legea Cooperatiei**, care prevede la randul ei posibilitatea constituirii de **societati cooperative de valorificare** (asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa) si de **societati cooperative agricole** - asociatii de persoane fizice care se constituie **cu scopul de a exploata in comun** suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole.

Legea nr. 164/2016 pentru modificarea și completarea Legii cooperăției agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia - în vigoare de la 29.07.2016 (cooperăția agricolă)

Societățile cooperative pot fi de gradul 1 sau 2.

Societate cooperativă de gradul 1 - persoană juridică constituită de persoane fizice și înregistrată în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005.

Societate cooperativă de gradul 2 - persoană juridică constituită din societăți cooperative de gradul 1, în majoritate, și alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activității economice desfășurate de acestea.

Participarea cumulată a societăților cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societății cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67% .

a) societati cooperative mestesugaresti - asociatii de persoane fizice care desfasoara in comun activitati de productie, de comercializare a marfurilor, de executare de lucrari si prestari de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activitatilor mestesugaresti ale membrilor lor cooperatori;

b) societati cooperative de consum - asociatii de persoane fizice care desfasoara in comun activitati de aprovizionare a membrilor cooperatori si a tertilor cu produse pe care le cumpara sau le produc si activitati de prestari de servicii catre membrii lor cooperatori si catre terti;

c) societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa;

d) societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;

e) societati cooperative de locuinte - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpara, conserva, renova si administra locuinte pentru membrii lor cooperatori;

f) societati cooperative pescaresti - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a infiinta ferme piscicole si de acvacultura, de a produce, repara, intretine si cumpara echipamente, utilaje, instalatii, ambarcatiuni de pescuit, precum si de a pescui, prelucra si distribui produse piscicole;

g) societati cooperative de transporturi - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activitati de transport si activitati conexe acestora, pentru membrii cooperatori si pentru terti, pentru imbunatatirea tehnica si economica a activitatilor de transport desfasurate de membrii cooperatori;

h) societati cooperative forestiere - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera si proteja fondul forestier detinut de membrii cooperatori, tinand seama de conditiile impuse de regimul silvic;

i) societati cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativă **poate desfășura orice activități permise de lege.**

Activitățile desfășurate de societățile cooperative **sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislația specifică în vigoare.**

Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăți cooperative se stabilește prin statut, dar **nu este mai mic de 5.**

Capitalul social al societății cooperative este variabil și **nu poate fi mai mic de 500 lei.**

Capitalul social minim trebuie subscris și vărsat integral la data înființării societății cooperative.

Capitalul social al societății cooperative se divide în **părți sociale egale**, a căror valoare nominală se stabilește prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de **10 lei**.

Un membru cooperador poate deține părți sociale în limita și în condițiile prevăzute de actul constitutiv, **fără a putea depăși 20% din capitalul social**.

Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăților cooperative.

Aporturile în natură sunt admise la societățile cooperative. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare.

Membrii cooperatori primesc părți sociale în schimbul aporturilor subscrise.

Poate fi membru cooperador orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al societății cooperative aportul prevăzut de actul constitutiv, **precum și orice persoană juridică** care participă la constituirea societăților cooperative de gradul 2.

Cum se înființează o societate cooperativă ?

Societatea cooperativă cu sediul în România este persoană juridică română.

Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate și statut , care pot fi încheiate sub forma unui înscris unic denumit **act constitutiv** .

Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată și **se semnează de către toți membrii fondatori**.

Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie, care să includă sintagma cooperativa agricolă.

Cooperativa agricolă se înregistrează la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială își are sediul.

Cererea de înregistrare și autorizare va fi însoțită de actul constitutiv și de statutul cooperativei agricole, de dovada efectuării vărsămintelor numărului minim de părți sociale subscribe, precum și de actele privind dovada proprietății asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură.

Cooperativa agricolă este persoană juridică de la data înregistrării.

Actul constitutiv al unei societăți cooperative trebuie să cuprindă cel puțin următoarele prevederi :

a) numele, prenumele, codul numeric personal,

- locul, data nașterii, domiciliul, cetățenia
- membrului cooperador, persoană fizică;
- denumirea, sediul, naționalitatea și codul unic de
- înregistrare ale membrului cooperador, persoană
- juridică;

b) forma și gradul societății cooperative;

c) denumirea societății cooperative, însoțită de mențiunea "societate cooperativă" și, dacă este cazul, emblema;

d) sediul societății cooperative;

e) obiectul de activitate al societății cooperative, cu precizarea domeniului și a activității principale;

- f) capitalul social subscris și vărsat, cu menționarea aportului fiecărui membru cooperador, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării;
- g) numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui membru cooperador pentru aportul său;
- h) durata societății cooperative;
- i) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul, naționalitatea și codul unic de înregistrare ale administratorilor, persoane juridice;
- j) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia cenzorilor;
- k) modul de dobândire și de pierdere a calității de membru cooperador;
- l) drepturile și obligațiile membrilor cooperadori;
- m) modul de convocare a adunării generale a membrilor cooperadori, atribuțiile acestora și condițiile de valabilitate a hotărârilor sale;
- n) sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, atunci când se înființează o dată cu societatea cooperativă, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;
- o) modul de înstrăinare sau transmitere a folosinței clădirilor ori terenurilor aflate în patrimoniul societății cooperative;
- p) modul de dizolvare și de lichidare a societății cooperative și destinația activului net.

Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social **se află un teren** .

Oricare dintre membrii fondatori, administratori sau persoanele împuternicite de aceștia **va solicita, în termen de 15 zile de la data semnării actului constitutiv, înmatricularea societății cooperative în registrul comerțului** în a cărui rază teritorială își va avea sediul societatea cooperativă, **în vederea obținerii certificatului unic de înregistrare, prin încheiere a judecătorului-delegat** .

În cazul în care există aporturi în natură , judecătorul-delegat numește, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulți experți din lista experților autorizați. Aceștia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea și modul de evaluare a fiecărui bun aportat și vor evidenția dacă valoarea acestuia corespunde numărului și valorii părților sociale acordate în schimb, precum și alte elemente indicate de judecătorul-delegat. *Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare valoarea din factură.*

Raportul va fi depus în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului și va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaților sau de alte persoane.

La cererea și pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau parțiale de pe raport.

Articolul 38

(1) Pe lângă evidentele prevăzute de lege, cooperativa agricolă trebuie să țină:

- a) registrul de inventar;
- b) registrul membrilor cooperatori și al părților sociale ale fiecăruia;
- c) registrul ședințelor adunării generale;
- d) registrul ședințelor consiliului de administrație;
- e) registrul constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;
- f) registrul de aporturi în natura la capitalul social al cooperativei agricole.
- g) registrul bunurilor atribuite în folosință cooperativei.

După verificarea îndeplinirii condițiilor, **judcătorul-delegat va dispune, prin încheiere, înmatricularea societății cooperative în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.**

Societatea cooperativă / cooperativa agricolă este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Societățile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma în societăți comerciale constituite potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale , republicată, ori în asociații familiale conform prevederilor legislației privind autorizarea persoanelor fizice și asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent.

COOPERATIVA- exemplul Asociația Fructul Secuiesc

Obiectivul-pentru a genera venituri la nivelul comunității rurale prin folosirea varietăților de fructe din livezi tradiționale, a fructelor de pădure și a ciupercilor din pădurile aflate sub tutela comunității locale (aproximativ 1.000 de familii din peste 25 de comunități defavorizate).

Foloseste facilitățile de procesare, ambalare și distribuție puse la dispoziție de asociație, pentru a valorifica recolta proprie de varietăți tradiționale de fructe de livadă și de pădure, utilizând rețete și tehnici de procesare tradiționale.

Este un model de succes pentru zona Odorhei.

Asociația Fructul Secuiesc își desfășoară activitatea pe 34.000 de ha de livadă tradițională și 27.339 de ha de păduri.

Fructele colectate de pe aceste suprafețe sunt procesate în două întreprinderi comunitare ale asociației: Manufactura de Procesare Fructe de Livadă (Lupeni-Harghita) și Centrul de Procesare Fructe de Pădure și Ciuperci (Zetea-Harghita).

Ce AVANTAJE are un fermier care e membru într-o cooperativă?

Asocierea și cooperarea dintre producători sunt esențiale în ceea ce privește:

- ✓ consolidarea puterii de *negociere*,

- ✓ **procurarea** utilajelor și *tehnologiilor* agricole,
- ✓ creșterea gradului de acces la **credite**,
- ✓ introducerea **inovațiilor** și a ideilor noi de management;

Reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii 5 ani de activitate pentru cooperativele nou înființate, iar pentru cooperativele deja înființate pentru următorii 5 ani de la intrarea în vigoare a legii;

Scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi și de la **plata impozitului pe norma de venit** în cazul persoanelor fizice (pf, PFA, II, IF), pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă;

În cazul **cooperativelor microîntreprinderi**, acestea plătesc impozit pe profit și sunt **scutite de la plata impozitului pe venituri !!!**

Scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori, aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă !!!

Scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceștia.

Contractele de concesiune/închiriere a suprafețelor de pajiști încheiate de asociațiile de crescători rămân legal valabile cu condiția menținerii membrilor și a numărului de animale de la momentul încheierii contractelor, stabilindu-se o excepție de diminuare a acestuia cu **maximum 10%** corespunzător încărcăturii cu animale a unei suprafețe de **maximum 30%** din suprafața concesiunată/închiriată, în anumite condiții.

Cooperativele agricole se subrogă în drepturi și obligații asociațiilor de crescători de animale în ceea ce privește contractele de concesiune / închiriere a suprafețelor de pajiști !!!

*Se recomandă fermierului să comercializeze **minim 50%** din produse prin cooperative pentru că acele produse care sunt comercializate în comun nu sunt supuse procesului de mpozitare !!!!*

Bibliografie

1. ***Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind STATUTUL SOCIETĂȚII COOPERATIVE Europene.
2. ***Directiva 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor
3. ***Legea 566/2004 - Legea cooperatiei agricole, cu modificările și completările aduse de către Legea nr. 134 din 12 mai 2006; Legea nr. 343 din 17 iulie 2006; Legea nr. 32 din 16 ianuarie 2007; Legea nr. 274 din 7 decembrie 2011; Legea nr. 95 din 12 aprilie 2013; Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012; Legea nr. 164 din 22 iulie 2016.
4. ***Legea 1/2005 - Legea Cooperatiei
5. ***Euromontana
6. ***INSSE

MUNTELE – ÎNTRE ECONOMIA CORPORATISTĂ ȘI DESTINUL AUTOHTON

Pr. Dr. Doc. Mihai VALICĂ

Cercetător asoc.-Centrul de

Economie Montană „CE-MONT” al Institutul Național de Cercetări Economice

„Costin C. Kirițescu” – INCE, Academia Română, Str. Petreni, nr. 49, Vatra

Dornei, România

E-mail: mvalica@gmail.com

Rezumat: *Păstrarea identității culturale și a unei economii naționale, precum și respectarea demnității unei nații se face în mod concret printr-o economie sustenabilă corectă, în colaborare echitabilă și sinceră cu corporațiile multinaționale. Acesta este drumul direct și sigur spre o economie montană și națională autentică și responsabilă, în care nici o corporație multinațională nu va mai îndrăzni să ne trateze ca pe sclavi, ci doar ca parteneri egali și demni.*

Cuvinte cheie: *educație; diversitate culturală; comunitate montană; economie națională; corporație multinațională; economie corporatistă; destin autohton. ous destiny.*

1. Noțiuni, delimitări și precizări

De-a lungul secolelor, una dintre cele mai importante activități economice a fost comerțul, de aceea în Sf. Scriptură există multe trimiteri la această activitate. Unii specialiști consideră că știința economică a precedat toate celelalte științe sociale și ale naturii, cu excepția fizicii²⁰. Comercianții în spirit creștin sunt definiți ca fiind *negustorii cu bună măsură*²¹. Comercianții fără principii etice consideră esența activității economice doar profitul cu orice preț, sau mai bine spus, conform principiului hedonist, maximizarea profitului în raport cu efortul depus, sau minimizarea efortului, a resurselor intrate în raport cu efectul scontat așteptat. În ultima categorie se încadrează, conform sociologiei economice a bioeticii sociale, corporațiștii moderni, care și-au făcut codul lor de „etică economică” nederanjați de vreo lege națională.

În acest mod s-a trecut în România postdecembristă „de la dictatura proletariatului la democrația colonială”²², așa cum afirmă prof. Ilie Șerbănescu, adică un „capitalism comunist” constituit din furturi, privatizări frauduloase și retrocedări ilegale fabuloase prin samsari imobiliari interpuși, și nu un capital autentic rezultat din profit economic²³. Astfel, România a pierdut controlul național asupra economiei și a încetat să mai fie o țară suverană, devenind o anexă de consum, spune același distins prof. de economie și fost ministru al economiei²⁴. Traseismul ideologic al unor economiști moderni de la dreapta la stânga și invers, care urmăresc doar interesul personal, de grup sau experimente mondialiste oculte, produce și mai mare haos, confuzie, egoism, luptă de clasă, avariție, cămătărie bancară salvată din banul public, instabilitate și criză politică, pe care le trăim, în direct, zi de zi.

*Economia civică*²⁵, reprezentată de clasa de mijloc și „bazată pe o dispersie largă a proprietății productive” atât în satele de munte sau de câmpie, cât și în orașele din România

²⁰ W. Sher, R. PINOLA, *Microeconomic Theory. A Synthesis of the Classical Theory and Modern Approach*, 1981.

²¹ Vezi: *Acatistul Sf. Mina*, în *Acatistier*, ediția a doua a IBMBOR, București, 1982, p. 228. Sf. Mina ferește și laudă pe *negustorii cu bune măsuri* și este chemat în ajutorul celor ce se roagă să fie izbăviți de *asupririle nedrepte*.

²² Vezi pe larg: Ilie ȘERBĂNESCU, *ROMÂNIA, o colonie la periferia EUROPEI*, Ed. Roza Vânturilor, București, 2016, pp. 50-94.

²³ *Idem, ibidem*, pp. 95-101.

²⁴ *Idem*, p. 50.

²⁵ Vezi pe larg: Călin GEORGESU, *Pentru un ideal comun*, Ed. Compania, București, 2012, pp. 58-59.

este doar de 5% față de Germania de 92 %.²⁶ Aceasta arată polarizarea societății românești și dezastrul *economiei recente și celei viitoare*. Acest lucru a fost posibil întrucât, în ultima vreme, economia în România a fost secătuită de valorile ei morale minime și livrată discreționar la comandă politică internațională, marilor carteluri economice și corporațiilor multinaționale.

1.1. Ce înseamnă să fii corporatist în România?

Adjectivul *corporatist* vine de la substantivul „corporație”, care apare în DEX doar cu o paranteza prudentă: „în unele țări”, cu definiția „întreprindere mare”. În româna actuală vorbită (și încă necuprinsă în dicționare), „corporație” e utilizat curent cu sensul de “firmă (mare)”²⁷.

Iată cum privesc unii tinerii, care lucrează în corporații multinaționale, aceste organisme economice, care contribuie, ce-i drept, la progres și civilizație: „corporațiile sunt niște organizații monolitice, care zdrobesc tot ce le stă în cale ca niște organisme monocelulare fără suflet, ele controlează guverne, otrăvesc mediul și țările din lumea a treia, totul în numele idealului de profit. Ele vorbesc în limbajul lor codat unde «eficientizarea» este sinonimă cu distrugerea de vieți și «team-building-ul» înseamnă îndoctrinare”²⁸.

Dacă se dorește să se vorbească despre economia montană fără a menționa derapajele economice și politice de până acum, sau fără o minimă analiză socio-economică sinceră, atunci înseamnă, că orice discuție devine inutilă și fără sens, întrucât fără o legislație adecvată, fără un *Minister al Muntelui*, și fără un capital autohton sănătos nu se poate vorbi de o acțiune economică montană reală, ci doar despre o reacție de revoltă psihologică, despre neputința unei nații, sau despre încercări de „supravețuire a muntelui” prin efortul incomensurabil al unor prof. univ. care vin cu propuneri și proiecte de cercetare concrete, realiste și sustenabile pentru o economie montană competitivă și de talie mondială. Exemplu viu sunteți Dv. cei prezenți. Aș aminti doar cartea Prof. univ. dr. h.c. Radu REY, *Munții și secolul XXI. Studiu comparat al strategiilor europene privind zonele montane, cu referire specială la zona Carpaților românești. Planul MI-SEE*, Ed. Electra, București, 2014, și volumele V-VI recent publicate (2016): *Journal of montanology (J-Mont)*, *Muntele*, Ed. Eurobit, Timișoara, în cuprinsul cărora se găsesc studii de cercetare a economiei montane de mare excepție academică. Cine are interes ca aceste studii de cercetare academică să nu fie puse și în practică sau să devine proiecte reale?

2. Interesul național și legislația juridică actuală

„Interesul național corect”, cu deschidere spre interesul comun și universal este soluția unei *României profunde* și a unui *stat de drept* autentic și nu slugarnic sau fără un proiect de țară, și fără să aibă în planul de guvernare *economia muntelui*, în mod distinct, deoarece aproape 31% din teritoriul național îl constituie muntele.

România este singurul stat din UE care a scos din Codul Penal infracțiunea *trădarea de țară*. De ce? Nu e greu de înțeles. Dezincriminarea *trădării de țară* este o crimă economică cu consecințe devastatoare pentru economia națională, de care au profitat toate corporațiile multinaționale, precum și mulți corupți și vătafi autohtoni. Nu poți diminua corupția dintr-o țară, dacă elimini din legislația juridică *trădarea de țară și subminarea economiei naționale*.

Fără incriminarea acestora în legislația juridică în România, lupta împotriva corupției, de care se face mare caz mai mult mediatic, a fost redusă doar *la evaziunea fiscală a pătrunjelului sau usturoiului din piață*, la abuzul în serviciu, dacă te opui abuzului corporatist, și eventual la

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ http://www.romlit.ro/limbaj_corporatist

²⁸ <https://www.vice.com/ro/article/cum-sa-fii-corporatist-in-romania-la-20-de-ani-369>

traficul de influență, dacă încerci să faci lobby în interes național, așa cum fac toate țările demne, care sunt *state de drept* și nu marionete...!

În plus, codurile juridice „gata confecționate” la Bruxelles și plătite cu 4 milioane de euro au fost asumate prin HG/2009 „ca să răspundă exigențelor CE pentru a ridica monitorizarea asupra justiției din România...” afirma primul ministru de atunci²⁹ și nicidecum ca să corespundă interesului cetățeanului român. Consecințele acestei legislații cu dedicație corporatistă au efecte dezastruoase pentru economia națională, pentru justiția română, pentru viața socială, politică și pentru demnitatea și imaginea României de azi.

3. Ce-i de făcut?

În era globalizării fără granițe și fără minima morală economică și politică este nevoie, mai mult ca oricând, de **o cultură a patriotismului economic și a demnității naționale, precum și de o cultură a revoltei firești** (Psalmi 4, 4; „mânați-vă dar nu greșiți”) și a **dreptății civice**, în limitele democrației și ale bunului simț (*Romani* 14, 17). În acest context greșim iremediabil dacă nu *ne mâniem* suficient și nu reacționăm pe măsură, pentru *a ne lua țara înapoi!*

3.1. Un exemplu – studiu de caz

Dacă *identitatea unei nații aflată într-o permanentă evoluție și construcție*³⁰ „nu se moștenește ci se cucerește de fiecare generație”, așa cum spunea marele antropolog Claude Levi Straus, cu atât mai mult patrimoniul antropic și cel material al unei nații trebuie apărute și recâștigate de fiecare generație în parte.

Un exemplu concret de reacție firească ni l-au dat moții lui Avram Iancu din Alba, când au reușit în ianuarie 2017, numai 150 de oameni să alunge din comuna lor firma Holzindustrie Schweighofer, revoltați de faptul că le defrișau pădurile din spatele caselor lor și le subminau, astfel existența³¹.

Legătura fundamentală a localnicilor cu muntele și cu pământul, în general, a fost atât de puternică, iar moții au reacționat cu atâta vehemență, încât corporațiștii s-au retras fără ezitare, iar autoritățile statului au renunțat la diplomația perdantă a lui „politically correct” și nu au reacționat în forță, cum cer noile legi, în asemenea situații, care din păcate, protejează pe corporatiștii de proprii cetățeni, care se apără la ei acasă...! Astfel localnicii și-au luat soarta în propriile mâini și și-au hotărât singuri destinul economic de supraviețuire. Și această reacție poate fi o soluție provizorie de „economie montană”, în contextul actual, până când România își va reveni la matca ei istorică și firească.

4. Propuneri și perspective

- Lipsa moralității în domeniul economic precum și lipsa de reacție a celor care constată abuzurile de orice fel și le suportă cu stoicism, sunt expresia unui deficit moral al societății în ansamblul ei și o lipsă de credință la nivel personal, care are efecte comunitare dezastruoase. De aici rezultă necesitatea unor mecanisme **pentru asigurarea moralei sociale** și respectiv a unei **instanțe de control**, în acest sens. Biserica are un mare rol

²⁹ <http://www.hotnews.ro/stiri-esential-5447325-guvernul-adoptat-noul-cod-penal-codul-procedura-penala-codul-procedura-civila.htm>.

³⁰ Prof. univ. dr. Corneliu BUCUR, „Proiect privind necesitatea elaborării unei politici cultural-naționale pentru dezvoltarea durabilă”, în: *Journal of montanology (J-Mont), Muntele vol. V*, Ed. Eurobit, Timișoara, pp. 273-278; IDEM, „Cultura comunităților montane. Celebrarea diversității culturale și întărirea identității”, în: *Journal of montanology (J-Mont), Muntele vol. VI*, Ed. Eurobit, Timișoara, pp. 179-201.

³¹ <https://www.vice.com/ro/article/motii-fata-in-fata-cu-corporatia>.

pentru prevenirea, vindecarea și formarea morală a omului pentru a conviețui în societate ca un bun creștin și un bun cetățean.

- Criza prin care trecem, nu este **exclusiv** de natură **economico-politico-administrativă sistemică**, ci este și o **criză antropologică și spirituală, care mărește și mai mult raza cercului vicios al risipei, al fricii, al consumismului, al egoismului și al hedonismului dus la extrem.**
- Biserica trebuie să ia atitudine împotriva individualismului modern, împotriva totalitarismului contemporan, autoritar și tiranic, să apere și să susțină demnitatea omului. Să fie o Biserică de zi cu zi – nu numai de duminică sau de sărbătoare – pentru oameni și pentru societate, să le apere interesele spirituale, morale, sociale, economice, comunitare, materiale, toate în Duhul lui Hristos propoveduite de la om la om, în deplină libertate a conștiinței personale, deoarece Biserica nu dorește să **transforme etica creștină în etică de economie politică**³².
- Morala socială a Bisericii Ortodoxe este o morală de comuniune, care se indentifică cu conținutul ontologic al adevărului eclezial. Adevărul vieții e comuniune în Hristos prin Duhul Sfânt.
- Biserica, fiind Trupul tainic al lui Iisus Hristos, viu și activ în lume și în istorie, trebuie să vegheze la spiritualizarea actului politic, economic și social, să transceadă lumea și să o transfigureze hristic, și nicidecum să se dilueze în aceasta. De aceea Biserica trebuie să fie **meta-politică, meta-economică și meta-socială**, adică dincolo de politică, de economie și de social și nicidecum înafara lor, întrucât „a da cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”³³ arată separarea treburilor Bisericii de ale Statului și datoriile creștinului față de Dumnezeu și față de Stat. **Cine încearcă să le amestece și să folosească utilitarist Biserica lui Hristos pentru bunăstarea economică sau politică a unei nații, acela compromite atât economia cât și Trupul Tainic al lui Hristos-Biserica.**

³² Vezi pe larg: pr. dr. Mihai VALICĂ et alii, *Teologia Socială*, Ed. Christiana, București, 2007, pp. 209-210.

³³ *Matei* 22, 21.

- În acest context Biserica respectă autonomia legitimă a ordinii democratice și **nu-și atribuie calitatea** de a impune o soluție economică, instituțională sau constituțională, ci doar de a sfătui și a recomanda căi duhovnicești spre o lume mai bună. Dacă s-ar proceda altfel, ar **exista pericolul ca Biserica să devină umanistă**, adică să arate drumul spre om, în loc să arate drumul spre Dumnezeu. Cu toate acestea, Biserica sugerează și drumul spre bunăstare și armonie între oameni. De ex: din pilda talanților³⁴ se deduce **caracterul asociativ și creativ al inițiativei umane**, adică cel ce a primit sau i-a fost *distribuit* ceva, are libertatea de a face profit împreună cu alte persoane sau instituții, (*parteneriat privat*), cu oricine crede el și cum crede el mai bine de cuviință. Deducem din această pildă că nu Stăpânul îi stabilește regulile sau planul cum să facă profit, ci cel ce primește acei talanți are libertatea de a hotărî singur, de a fi creativ, dinamic, înțelept etc³⁵. Cel ce a îngropat talantul din frică și din alte considerente de precauție exagerată a fost pedepsit cu deposedarea de tot ce a primit³⁶. Deci, Dumnezeu a cerut socoteală față de toți cei ce au primit de la El ceva și a răsplătit celui harnic și întreprinzător, dar a și pedepsit pe cel leneș și fără curaj, fără atitudine civico-economică și fără inițiativă. A dăruit Dumnezeu României atâtea frumuseți și averi naturale, cum puține țări din lume au primit, însă, dacă am primit mult, ni se va cere la fel de mult la judecata neamurilor, unde vom răspunde de felul cum am gestionat talanții economiei românești și vom da socoteală de felul cum i-am administrat, înmulțit sau îngropat.
- Vedem că Dumnezeu dă, sau distribuie din averea Sa, dar cere și socoteală și pedepsește pe cel ce *îngroapă sau risipește*. „Era un om bogat care avea un iconom și acesta a fost pârât lui că-i risipește averile. Și chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteală de economia ta, căci nu mai poți să fii iconom” (Luca 16, 1-12), cu alte cuvinte, Stăpânul îi ia dreptul să mai administreze ceva, din cea ce i-a dat.
- Cred că a venit vremea, ca și noi să cerem socoteală celor ce ne-au risipit sau îngropat averea națională și să ne luăm soarta noastră în propriile mâini, așa cum sugera, nu demult, și cancelarul Germaniei referitor la destinul Europei.
- Biserica poate ajuta la dezvoltarea economică a unei societăți, respectiv a unei țări, deoarece *investițiile financiare presupun și o investiție etică*³⁷ în sensul creștin, întrucât

³⁴ Vezi: Matei 25, 14-30.

³⁵ Vezi pe larg: Luca 16, 1-12.

³⁶ Vezi pe larg: Matei 25, 14-30 scrie: Împărăția lui Dumnezeu „este ca un om care, plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mână averile sale. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea și cel cu doi a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteala cu ele. Și apropiindu-se cel care luase cinci talanți, a adus alți cinci talanți, zicând: Doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți am câștigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se și cel cu doi talanți, a zis: Doamne, doi talanți mi-ai dat, iată alți doi talanți am câștigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se apoi și cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am știut că ești om aspru, care seceri unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Și temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. Și răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană și leneșă, știai că secer de unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, și eu, venind, aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați deci de la el talantul și dați-l celui ce are zece talanți. Căci tot celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are i se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncați-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților..”

³⁷ Vezi pe larg: Heinrich POMPEY, „Serviciile social-morale și social-filantropice ale Bisericii, premisă a dezvoltării economice a unei țări”, în: *Omagiul profesorului Nicolae Dură la 60 de ani*, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, pp. 186-190.

această investiție bioetică spirituală reprezintă garantul moral al unei economii autohtone sănătoase și durabile.

În concluzie, iată pe scurt drumul direct și sigur spre o economie montană și națională autentică și responsabilă, în care nici o corporație multinațională nu va mai îndrăzni să ne trateze ca pe sclavi, ci doar ca parteneri egali și demni.

Bibliografie

1. BUCUR Corneliu, „Proiect privind necesitatea elaborării unei politici cultural-naționale pentru dezvoltarea durabilă”, în: *Journal of montanology (J-Mont)*, *Muntele vol. V*, Ed. Eurobit, Timișoara, pp. 273-278; î
2. BUCUR Corneliu, „Cultura comunităților montane. Celebrarea diversității culturale și întărirea identității”, în: *Journal of montanology (J-Mont)*, *Muntele vol. VI*, Ed. Eurobit, Timișoara, pp. 179-201.
3. GEORGESU Călin, *Pentru un ideal comun*, Ed. Compania, București, 2012, pp. 58-59.
4. SHER W., R. PINOLA, *Microeconomic Theory. A Synthesis of the Classical Theory and Modern Approach*, 1981.
5. POMPEY HEINRICH, „Serviciile social-morale și social-filantropice ale Bisericii, premisă a dezvoltării economice a unei țări”, în: *Omagiul profesorului Nicolae Dură la 60 de ani*, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, pp. 186-190.
6. ȘERBĂNESCU ILIE, *ROMÂNIA, o colonie la periferia EUROPEI*, Ed. Roza Vânturilor, București, 2016, pp. 50-94.
7. VALICĂ MIHAI ET AL., *Teologia Socială*, Ed. Christiana, București, 2007, pp. 209-210.
8. ****Acatistul Sf. Mina*, în *Acatistier*, ediția a doua a IBMBOR, București, 1982, p. 228.
9. ***http://www.romlit.ro/limbaj_corporatist
10. ***<https://www.vice.com/ro/article/cum-sa-fii-corporatist-in-romania-la-20-de-ani-369>
11. ***<http://www.hotnews.ro/stiri-esential-5447325-guvernul-adoptat-noul-cod-penal-codul-procedura-penala-codul-procedura-civila.htm>.
12. ***<https://www.vice.com/ro/article/motii-fata-in-fata-cu-corporatia>.

PATRIMONIUL NATURAL MONTAN, FUNDAMENTUL DIVERSITĂȚII CULTURALE ȘI A IDENTITĂȚII COMUNITĂȚILOR MONTANE

Ec. Manuela APETREI¹, Prof.dr. I. SURDU¹

¹Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – INCE, Academia Română, Str.Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România
sincari_manuela@yahoo.com

Rezumat: Patrimoniul natural montan este considerat a fi ansamblul componentelor și structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice și biocenotice ale zonei montane a căror importanță și valoare ecologică, economică, științifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă și cultural-istorică au o semnificație relevantă sub aspectul conservării diversității biologice. Zona montană este o zonă în care practicile culturale și economice au fost păstrate și conservate de-a lungul timpului. Suntem oare conștienți de cât de multe ne oferă cultura? Există anumite servicii, denumite și servicii culturale ale ecosistemelor care sporesc bunăstarea umană, aducând beneficii nemateriale (îmbogățirea spirituală, educația și dezvoltarea, reflecția, inspirația, apartenența, patrimoniu cultural, recreerea, experiența estetică), dar dacă nu le acordăm importanța cuvenită începem să le pierdem într-un ritm alert. Produsele montane au un rol esențial în construcția identității personale în procesul de “individualizare”. Identitatea “vinde” bine atâta vreme cât consumul produselor autentice furnizează un anumit sens oamenilor, care sunt mai mult decât niște simpli consumatori, sunt “căutători” de identitate și valoare asociată ei.

Cuvinte cheie: patrimoniul natural montan, serviciile culturale ale ecosistemelor, beneficii nemateriale, identitate;

INTRODUCERE:

Zonele de munte trebuie să beneficieze de o politică specifică definită conform principiilor dezvoltării durabile (REY, 2008) care asigură necesitățile prezentului fără a compromite șansele generațiilor viitoare. Zonele montane (KÖRNER, 2005) sunt marcate de constrângeri naturale permanente, vizând ansamblul problematicii economice, sociale, culturale și de mediu înconjurător.

Patrimoniul natural (madr.ro) este considerat a fi ansamblul componentelor și structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice și biocenotice ale zonei montane a căror importanță și valoare ecologică, economică, științifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă și cultural-istorică au o semnificație relevantă sub aspectul conservării diversității biologice. Principala energie care conduce societatea zilelor noastre este bunăstarea crescândă socială și economică. Aceasta este asociată cu creșterea producției și consumului de bunuri și servicii, ceea ce contribuie la degradarea ecosistemelor care ne înconjoară. Putem spune că în timp ce crește prosperitatea, natura se restrânge.

MATERIAL ȘI METODE

Pentru atingerea obiectivelor propuse sunt folosite ca surse bibliografice și de informare:

- cărți de specialitate publicate în țară și străinătate de autori recunoscuți național și internațional;
- articole publicate în baze de date naționale și internaționale;

Metodele de cercetare utilizate în cadrul lucrării sunt:

1. *Documentarea*, cu precădere documentarea teoretică prin analiza literaturii de specialitate, în aceste sens fiind studiate numeroase cărți, studii, articole naționale și internaționale.

2. *Metode statistice*, precum clasificarea și sinteza.

3. *Metoda cercetării interdisciplinare*, metodă bazându-se pe cunoștințe din alte domenii, precum cele ale silviculturii, economiei, medicinei și statisticii.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Sunt puține locuri în Europa unde omul trăiește în armonie cu natura și unde acest echilibru este natural păstrat. Stilul de viață tradițional este rețeta de care natura are nevoie pentru a face față presiunilor din ce în ce mai mari (generate de dezvoltarea necontrolată, utilizarea irațională a resurselor, schimbările climatice) și e singurul care asigură reziliența pe termen lung a ecosistemelor naturale, a bunurilor și serviciilor pe care acestea le furnizează și în final, a noastră ca specie. Principalele resurse ale munților României sunt reprezentate de fondul forestier și de biodiversitate, de flora furajeră a pajiștilor naturale, de ape minerale, de peisaje și de factorul antropoc autohton, purtător de tradiții economice și culturale, determinant pentru punerea responsabilă în valoare a resurselor.

Totalitatea beneficiilor tangibile și intangibile (DE GROOT, 1992) pe care oamenii le obțin din natură sub formă de bunuri și servicii oferite de către ecosistemele naturale și semi-naturale sunt cunoscute sub denumirea generică de **servicii ale ecosistemelor** (milvus.ro).

Obiectivele urmărite în acest articol sunt:

Asistarea factorilor de decizie în elaborarea politicilor privind integrarea valorii economice a serviciilor culturale ale ecosistemelor montane în sistemele de evaluare și de raportare;

Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a diferitelor grupuri de interese, inclusiv a publicului larg, în legătură cu serviciile culturale ale ecosistemelor montane.

Serviciile ecosistemice (SE) se referă la un flux de resurse sau servicii din mediul înconjurător de care oamenii beneficiază în mod direct sau indirect. Acestea sunt vitale pentru bunăstarea omenirii. Dezvoltarea sistemelor socio-economice este strict dependentă de infrastructura biologică și fizică, de existența resurselor și a serviciilor pe care le furnizează ecosistemele naturale și semi-naturale. Structura ecosistemelor determină, prin procesele și funcțiile ecologice, oferta de servicii ecosistemice. Identificarea serviciilor furnizate de către ecosistemele naturale și seminaturale se realizează pe baza "**Modelului Ierarhic**" (Value Eco Serv, 2015) care integrează percepțiile actorilor sociali privind capacitatea ecosistemelor de a furniza variate bunuri și servicii.

Conceptul de servicii ecosistemice devine unul din cele mai dinamice subiecte în rândul ecologiștilor și conservatoriștilor, fiind important nu doar din punct de vedere științific și politic, dar și din punct de vedere practic. Servicii ecosistemice, capital natural, toate sunt cuvinte sau abrevieri ale unor concepte pe cât de cunoscute pentru unii dintre noi, pe atât de necunoscute pentru majoritatea dintre noi. De fapt, totul are legătură cu natura și viața noastră de zi cu zi. Creșterea conștientizării în rândul publicului larg cu privire la importanța serviciilor de ecosistem este un obiectiv cheie, întrucât scopul general este cuantificarea (DAILY, 2002) lor pentru a le integra în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește modul de folosință al ecosistemelor.

În ultima perioadă suntem tot mai asaltați cu informații despre faptul că pământul nu ne mai suportă atât de neglijenți și consumatori, însă, din păcate, așa este! Că numim suprapopulare, risipă sau schimbări climatice, toate acestea se întâmplă și cum spunea fostul

președintele american, Barack Obama, suntem primii care vom trăi pe pielea noastră impactul pe care acțiunile noastre din ultimii 100 de ani îl au asupra vieții noastre.

La nivelul Uniunii Europene au fost dezvoltate o serie de mecanisme și instrumente ([IOANA CENUȘĂ, blog.wwf.ro](#)) care să oprească sau să încetinească acest curent distructiv în care suntem înhâmați toți. Vorbim de strategii a biodiversității, directive, stabilirea unor zone care au nevoie de protecție, deoarece însumează un număr impresionant de plante și animale, specii cum le spunem noi, care sunt importante pentru viața noastră. Cu toate acestea pentru a ajunge la aceste rezultate este nevoie de muncă de cercetare și identificare a tuturor elementelor care definesc natura în care trăim.

Aici intră în scenă procesul MAES ([Mapping and Assessment of Ecosystem Services, circabc.europa.eu](#)), mai exact cartografierea și evaluarea ecosistemelor și a serviciilor acestora. Inițiativa MAES este considerată a fi printre instrumentele de informare privind serviciile ecosistemice și capitalul natural necesare pentru a genera date și indicatori pentru serviciile ecosistemice, cât și pentru a oferi un cadru comun pentru monitorizare, cartare și contabilitate la nivel european. Aceste date sunt folosite de instrumentele de luare a deciziilor și de implementare pentru a integra serviciile ecosistemice și capitalul natural în procesul de implementare a politicilor publice.

Serviciile ecosistemelor au fost clasificate de câteva studii (Evaluarea Milenară a Ecosistemelor, [MEA - 2005](#), Economia Ecosistemelor și Biodiversității, [TEEB - 2009](#), Clasificarea Comună Internațională a Serviciilor Ecosistemice, [CICES, cices.eu](#)) în următoarele categorii principale:

Fig. 1: Clasificarea serviciilor ecosistemice

Servicii de aprovizionare - servicii obținute din ecosistem (de exemplu: lemn, fibre, combustibili, resurse genetice, produse medicinale naturale și farmaceutice, resurse de ornamente și apă dulce);

Servicii de reglare - beneficii obținute din reglarea proceselor ecosistemului (de exemplu: reglarea calității aerului, reglarea climei, reglarea apelor, reglarea eroziunii, purificarea apelor, reglarea bolilor, reglarea dăunătorilor, polenizarea, reglarea pericolelor referitoare la dezastrelor naturale).

Servicii culturale, care se referă la beneficiile nemateriale obținute de oameni de la ecosisteme (îmbogățirea spirituală, educația și dezvoltarea, reflecția, inspirația, apartenența, patrimoniu cultural, recreerea, experiența estetică);

Servicii adiacente necesare pentru realizarea celorlalte servicii ecosistemice (de exemplu, formarea solului sau reciclarea substanțelor nutritive, fotosinteza și ciclul substanțelor nutritive, aflate la baza creșterii și a producției). Sunt diferite de celelalte servicii prin faptul că efectele asupra oamenilor fie sunt indirecte (prin servicii de aprovizionare, de reglare sau culturale), fie au loc după foarte mult timp.

Categoriile de servicii culturale ecosistemice au evoluat semnificativ din clasificările originale - la început au fost recunoscute doar recreerea și patrimoniu cultural (COSTANZA și colab., 1997), dar începând cu 2005 s-a instituit (MEA, 2005) următoarea clasificare a serviciilor culturale:

- spiritual și religios (adaugă valoare spirituală locului);
- recreere și ecoturism (caracteristici naturale sau peisaje cultivate);
- estetic (selecția locațiilor pe criterii estetice);
- inspirația (sursă bogată de inspirație pentru artă, folclor, simboluri naționale);
- sensul locului (sensul de atașament, identitate și de autenticitate);
- patrimoniu cultural (locuri relevante pentru istoria locală și cultură);
- relații sociale
- educația (ecosistemele și componentele lor oferă baza pentru educația formală și informală);

De remarcat este că PLIENINGER și asociații, 2013 alături de serviciile culturale ecosistemice recunoscute, a integrat și trei potențiale „deservicii”: neplăceri, frici (temeri) și zgomot.

Principala provocare a serviciilor culturale ecosistemice o reprezintă dificultatea evaluării lor (NORTON, 2012) datorită atributelor de intangibilitate și incomensurabilitate. Deoarece multe dintre aceste bunuri și servicii s-au aflat întotdeauna la dispoziția tuturor, în afara piețelor și a prețurilor, valoarea lor reală pe termen lung nu este inclusă în estimările economice ale societății.

Dacă pentru anumite categorii precum recreerea și ecoturismul există disponibilitate de plată, pentru alte servicii culturale precum serviciul spiritual sau cel de atașament (sensul locului), valoarea nu are adesea un rezultat calculabil (CHAN, 2011).

Studiile care oferă informații despre serviciile culturale oferite de ecosistemele montane sau regiunile montane se bazează de obicei pe colectarea de date calitative de la persoane care locuiesc sau vizitează aceste zone. Este foarte important statutul persoanei intervievate, dacă este localnic sau dacă este vizitator, deoarece același serviciu cultural are impact diferit (localnicul este obișnuit cu peisajul respectiv pe când pentru un vizitator impactul este covârșitor).

Protejarea și valorificarea responsabilă a resurselor montane în condițiile efectelor schimbărilor climatice și evoluției demografice, reprezintă un interes național prioritar, munții trebuie să reprezinte un mediu de viață curat, furnizor constant de energie, biodiversitate și hrană pentru om și animale, prin măsuri adecvate de protecție și bună gospodărire, cu respectarea permanentă a echilibrului agro-forestier și prevenirea depopulării umane și degradării tradițiilor agricole și culturale.

În prezent, din păcate, unele zone montane din România sunt puternic afectate de schimbări socio-economice și culturale, cu efecte evidente asupra mediului înconjurător și a peisajului cultural.

Biodiversitatea, esențială pentru supraviețuirea ecosistemului montan este amenințată, iar o parte a acesteia a dispărut deja. Defrișarea masivă, supraexploatarea, poluarea, schimbările climatice și speciile noi care concurează cu flora și fauna indigene contribuie, în ansamblu, la distrugerea ecosistemelor montane. Din păcate, activitățile umane au contribuit la multiplicarea de 50-1000 de ori a dispariției speciilor în ultimii 100 de ani. După dispariție, refacerea lor este costisitoare sau, de cele mai multe ori, imposibilă.

Lipsa fondurilor a dus la degradarea continuă a multor monumente istorice precum și a infrastructurii aferente, în timp ce migrarea populației a dus la abandonarea a numeroase locuințe tradiționale. Lipsa piețelor de desfacere pentru produsele artizanale meșteșugărești și lipsa interesului tinerilor pentru aceste activități au condus la dispariția unor meșteșuguri și metode tradiționale în diverse arii de activitate.

Modernizarea accentuată a satelor, împreună cu influențele culturale exogene, au dus la o serie de mutații cu privire la valorile culturale și tradițiile specifice mediului rural montan, sub impactul globalizării și al societății consumiste. Dacă o serie de influențe sunt necesare, acestea marcând evoluția firească și necesară a mediului rural montan românesc în ceea ce privește confortul vieții la sat (de exemplu, modernizarea locuințelor sau sistemul de canalizare/epurare), altele au permis preluarea ca atare a unor valori, străine nu numai de specificul zonei montane, ci și de specificul românesc (de exemplu, tipologia și stilul arhitectonic al noilor construcții sau materialele utilizate pentru înlocuirea/modernizarea elementelor de tâmplărie).

Am ajuns într-un moment de criză. Ritmul actual (și cel preconizat) al pierderii biodiversității este atât de alert, încât am depășit o limită critică (altfel spus, o limită a siguranței) la nivel planetar.

”În zilele noastre, oamenii știu prețul a orice și valoarea a nimic” (Oscar Wilde)

Presiunea economică tot mai mare, lipsa unei infrastructuri adecvate pentru administrarea pădurilor, dar și anumite concepte și practici greșite de management forestier „moștenite” din vremea comunismului creează probleme majore în gestionarea acestei resurse naturale extrem de valoroase, pădurea. Problemele de mediu în zonele de munte sunt complexe și de mare importanță. Păstrarea curată și în echilibru agro-forestier a zonelor montane constituie un obiectiv major și durabil mondial, european, național.

Carpații României reprezintă un mare masiv montan european, cu o suprafață importantă de pajiști, pășuni și fânețe naturale poliflorale, cu valoare furajeră ridicată și totodată cu un grad înalt de biodiversitate funcțională (de primă utilitate socială). Totodată, în munții României se regăsesc și alte numeroase specii de plante mai rare sau chiar specii pe cale de dispariție, cea mai mare suprafață de păduri virgine și cel mai mare număr de carnivore mari (urși, lupi, râși) din Uniunea Europeană. Rolul vegetației montane forestiere, dar și erbacee în absorbția de carbon și în contextul schimbărilor climatice, ca și în motivarea biodiversității speciilor vegetale și animale este deosebit de important și totodată durabil.

Agresiunile principale asupra mediului montan s-au produs mai ales prin tăierea masivă a pădurilor după 1990 și prin degradarea ce se înregistrează în structura florală a pajiștilor naturale, consecință directă a scăderii drastice a numărului animalelor domestice erbivore: bovine, ovine, caprine, bubaline - după 1990 - și implicit a volumului îngrășămintelor organice (factor esențial pentru menținerea și conservarea florei furajere a pajiștilor naturale - de neînlocuit).

Obținerea unei bogate flore naturale cu valoare furajeră a reprezentat un proces multisecular ([Propunere PNDR 2014-2020, 2013](#)) de eforturi umane pentru creșterea animalelor rumegătoare și asigurarea astfel a îngrășămintelor organice, proces determinat de condițiile lipsei de alternativă pentru asigurarea hranei umane. În perioada regimului comunist, prin obligativitatea creșterii animalelor de către cele cca.950.000 gospodării individuale, la care s-au adăugat animalele de la IAS-uri și CAP-uri - marea bogăție a Carpaților, flora naturală furajeră, a fost totuși conservată și chiar ameliorată. Unele încercări de chimizare, prin azotat de amoniu, nu au avut nici amploare și nici rezultatele scontate (generând afectarea structurii florale valoroase prin supraacidifierea solurilor montane natural acide și forțând creșterea vegetației, cu riscul epuizării stratului subțire de sol fertil).

Radical diferit, după 1990, prin dispariția animalelor de la CAP-uri și IAS-uri și prin descurajarea creșterii animalelor în cadrul gospodăriilor montane, cu reduceri drastice de efective (50-70% și chiar mai mult) a scăzut considerabil volumul îngrășămintelor organice, factor esențial în agricultura de tip montan. Prin consecință, este grav afectată structura florală valoroasă și s-a declanșat un proces natural invers, de resălbăticire a florei naturale cu înaltă valoare furajeră (creată de OM împreună cu OVINELE și BOVINELE în secole de eforturi neîntrerupte). Cercetările științifice ce s-au efectuat, ca de altfel și ceea ce se observă cu ușurință deja, au demonstrat faptul că sunt suficienți 8-10 ani de neasigurare a îngrășămintelor organice, pentru ca o pășune sau o fâneață să se degradeze și să fie invadate de plante lipsite de valoare furajeră (ex.: speciile de „nardus”, „sfargum”, „feriga”, ș.a.). Alarmant devine faptul că în condițiile actuale ale sec. XXI, când există numeroase alternative pentru noile generații provenite din gospodăriile montane, devine extrem de costisitor sau imposibil practic, ca aceste pajiști naturale valoroase să mai poată fi refăcute. Degradarea continuă a ecosistemelor montane este o realitate dovedită ([GRĂDINARU, 2012](#)) și dacă se menține rata curentă a pierderii de biodiversitate se estimează că o suprafață de 1,3 miliarde hectare își va pierde complet biodiversitatea originală până în 2050. Rata extincțiilor este estimată a fi de circa 1 000 de ori mai mare decât rata naturală și se avansează ideea că ne confruntăm cu al șaselea val de extincție în masă din istoria vieții pe Pământ.

Asigurarea îngrășămintelor organice este astfel dependentă de factorul „OM” (crescătorul de animale) din ferme montane stabile. De cea mai mare importanță este aspectul că prin calitatea și naturalitatea florei furajere a pajiștilor montane, prin polimorfismul acesteia (multivitamine, multi-săruri minerale, uleiuri eterice, factori de protecție din plantele medicinale ce fac parte din flora furajeră, ș.a.) se obține o calitate superioară biologică, a produselor agroalimentare, în special laptele și carnea. Condițiile generale, foarte bune, de mediu montan (aer curat, ape curate și absența chimizării, la care se adaugă sistemele extensive de creștere a animalelor (în mișcare, cu eliminarea toxinelor prin transpirație), toate aceste componente răspund pe de o parte condițiilor ecologice, dar în plus și unei calități biologice superioare, în special proteice, cu garanții maxime pentru sănătatea consumatorilor.

Muntele susține economia și societatea; este esențial pentru sănătatea și bunăstarea noastră, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung și totuși se regăsește prea puțin în politicile existente și în instrumentele și sistemul actual de luare a deciziilor. În afara faptului că ne asigură produsele montane de calitate superioară, apa pe care o bem și aerul

pe care îl respirăm, ecosistemele montane (altfel spus, cele bine conservate, protejate sau administrate) ajută, de asemenea, comunitățile să fie mai rezistente față de schimbările sociale și de mediu. Construcția unei identități proprii pentru produsele agroalimentare din zona de munte (*certificarea ca și „produs montan”*), pentru compensarea parțială a handicapului tehnico-socio-economic legat preponderent de relief și condițiile pedoclimatice ca factori de producție, a reprezentat un succes bine meritat pentru zona de munte. Se cunoaște legătura directă dintre zona de munte și cvasiabsența fenomenului de poluare datorat practicilor agricole. Este un avantaj pentru munții României, care nesuportând semnificativ sau deloc procesul de chimizare, oferă cele mai înalte garanții de calitate și sănătate pentru consumatori, din start.

Criza economică mondială, deja prezentă, ca și evoluția demografică intensivă, va adânci, inevitabil, criza alimentară în sec. XXI. Pe acest fond, alături de efectele previzibile ale schimbărilor climatice, rolul munților nu mai poate fi considerat, ca până acum, cu prioritizarea excesivă a sectorului forestier (*Propunere PNDR 2014-2020, 2013*). Crește în importanță rolul munților de a produce HRANĂ pentru OAMENI. Posibil și ca spațiu de habitat „de rezervă” pentru populația ce ar putea suferi efecte severe ale schimbărilor climatice (ex.: inundarea zonelor costiere, prin topirea ghețarilor, creșterea nivelului apelor marine).

Conservarea și protejarea zonelor și peisajelor montane cu valoare culturală, peisajeră, etnografică deosebită, este parte integrală, de importanță majoră, a procesului de dezvoltare durabilă a zonei montane. Desemnarea ariilor naturale protejate reprezintă doar un prim pas pentru protejarea valorii lor excepționale, fie că este vorba de peisaje deosebite, specii de plante și animale, habitate rare sau valoroase sau valori culturale. Prin constituirea ariilor protejate (*ceeweb*) se asigură conservarea zonelor montane cu elemente naturale deosebite, nealterate de componente antropice, în care să se desfășoare în principal activități de evaluare și monitorizare a capitalului natural, de educație ecologică și de ecoturism. Sunt interzise activitățile susceptibile să genereze impact negativ asupra acestor zone, în special asupra componentelor naturale care au constituit baza fundamentării științifice la înființarea acestor arii. Ariile protejate, prin valoarea lor naturală, științifică, educațională și gradul redus al intervenției umane pe teritoriul lor, sunt cele mai bune exemple și modele de ecosisteme naturale și seminaturale.

Majoritatea ariilor naturale protejate se găsește în arealele montane. Un procent relativ mare (57%) din suprafața zonei montane aparține siturilor Natura 2000 (*Strategia De Dezvoltare Teritorială A României, 2013*) în timp ce 12 parcuri naționale și 9 parcuri naturale care protejează habitate montane și alpine, specii endemice, regiuni de mare diversitate floristică, faunistică sau peisagistică sunt incluse în zona montană. Primul parc național înființat în România este Retezatul, în 1935. Lista parcurilor naționale de la noi din țară este următoarea: Buila - Vânturarița, Călimani, Ceahlău, Cheile Bicazului - Hășmaș, Cheile Nerei - Beușnița, Cozia, Defileul Jiului, Domogled - Valea Cernei, Munții Măcinului, Munții Rodnei, Piatra Craiului, Retezat și Semenic - Cheile Carașului.

Existența unei rețele funcționale de arii naturale protejate de interes național și comunitar reprezintă un punct tare pentru dezvoltarea eco-turismului și a silvo-turismului, observarea faunei, plantelor și naturii, în general, cu condiția îmbunătățirii infrastructurii de turism din zonele respective, avându-se în vedere totodată respectarea legislației ariilor naturale protejate. Structurile de administrare sau coordonare a parcurilor naționale și naturale, precum și a siturilor Natura 2000, oferă informații legate de regulile de vizitare, faună, floră, trasee și locuri pentru cazare.

Omul este parte a naturii și a mediului ce-l înconjoară. Zi de zi, fiecare experiență de la mâncarea pe care o consumăm la produsele pe care le folosim în igiena sau confortul nostru, ne demonstrează că suntem dependenți de bunurile pe care natura ni le oferă. Ne inspirăm din

bogăția de mirosuri, culori sau texturi ale elementelor care ne înconjoară; cum putem observa această legătură altfel decât prin intermediul oamenilor care de sute de ani au prețuit și îngrijit una dintre cele mai valoroase bogății pe care Dumnezeu ne-a oferit-o: muntele. Continuitatea (IOAN, I și colab., 2010) este dependentă de oamenii care își doresc să păstreze nealterate lucrurile pe care le știu de-o viață, pe care le-au învățat din tată în fiu și din mamă în fiică, fie că vorbim despre modul în care este sănătos să lucreze pământul, să întrețină pajiștile, să facă o agricultură prietenoasă atât cu natura, cât și cu cei care consumă într-un final produsele montane, fie că vorbim despre modul în care femeile au reușit să facă nemuritoare plantele și animalele din jurul gospodăriei prin ilustrarea lor pe pânză.

Patrimoniul natural montan este un vector esențial al identității individuale și colective a unei comunități montane, resursa nepuizabilă pentru dezvoltare și reinventare, iar valorificarea lui doar sustenabilă poate să îi asigure integrarea în procesele sociale, economice, ale dezvoltării locale sau mediului înconjurător, astfel încât să devină un contributor direct la bunăstarea locală pentru generații la rând.

Păstrarea identității culturale reprezintă un obiectiv durabil, intens susținut la nivelul Uniunii Europene. Munții României constituie o entitate geografică, economică și socială definită, având relief, climă, patrimoniu natural și social-cultural specifice, identitate recunoscută în Europa și în lume. Zona montană a României a venit în UE cu valori culturale și spirituale de mare amploare, îmbogățind semnificativ patrimoniul cultural european (în parte afectat de efectele modernizărilor excesive). Prin cultură, munții României se află în zona de vârf a Europei. Sprijinind identitatea culturală a comunităților montane românești se sprijină totodată conservarea identității culturale și a altor grupuri etnice trăitoare în Carpații României (maghiare, slovace, poloneze, ucrainiene, cehe, sârbe, ș.a.). Toți acești locuitori ai muntelui se confruntă cu aceleași greutăți și nevoi, ceea ce justifică o stare de înțelegere reciprocă și nevoia de solidarizare pentru ameliorarea vieții și a rolului lor conservativ tradițional, economic și cultural.

Zona montană reprezintă pentru România un element marcant al potențialului turistic de care dispune, constituindu-se astfel ca un produs turistic competitiv atât pe piața internă, cât și pe cea internațională. Necesitatea dezvoltării turismului montan decurge din multiplele posibilități pe care le deține muntele în satisfacerea motivațiilor turistice deosebit de diversificate, dar mai ales din tendința de creștere a cererii pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Importanța zonei montane - în cererea de vacanțe - a generat preocupări ale specialiștilor în scopul exploatării pentru turism (DRAGOLEA și colab., 2010) a acestei destinații într-un mod eficient, pentru a satisface diversitatea și complexitatea nevoilor turiștilor. Un sector important de activitate îl reprezintă dezvoltarea agroturismului montan și a ecoturismului montan, factori în măsură să contribuie semnificativ la formarea unei „culturi montane”. Astfel, amenajarea în scopuri turistice a zonei montane are o existență de peste un secol, perioadă în care s-au manifestat opinii și contribuții importante la valorificarea resurselor naturale și a bogățiilor socio-culturale ale acestor destinații turistice. Turismul montan deține un loc aparte, muntele reprezentând din totdeauna o destinație preferată pentru refacere, odihnă, aventură sau alte nevoi socio-culturale.

Cu toate acestea -în prezent- această dezvoltare nu s-a realizat de o manieră durabilă și cel mai frecvent nu a fost corelată cu dezvoltarea infrastructurii de transport, a serviciilor și unităților de agrement. Este încă precară infrastructura de turism în privința marcajelor turistice, a cabanelor montane, traseelor turistice montane, locurilor de popas, zonelor de campare sau a deservirii monumentelor naturale și istorice. Dezvoltarea infrastructurii de turism din zonele

protejate trebuie făcută astfel încât aceasta să nu dăuneze mediului, iar locuitorii să poată beneficia în mod direct de investițiile respective.

Existența condițiilor naturale (ape minerale, termale, fond peisagistic pitoresc și variat) favorabile practicării turismului în aer liber (drumeții, sporturi de iarnă, cicloturism, alpinism, turism ecvestru, turism activ, turism de aventură, eco-turism, observarea faunei, plantelor și naturii în general, vânătoare și pescuit sportiv, turism cultural etc.) poate fi o oportunitate pentru creșterea veniturilor locuitorilor din zona de munte, dar și pentru dezvoltarea economică a unor regiuni dependente în trecut de marile industrii.

Valoarea patrimoniului natural montan și a celui imaterial nu ține numai de certificarea internațională sau de prezența pe anumite liste. Bogăția unei zone, atractivitatea turistică și economică sunt strict dependente de modul în care patrimoniul este gestionat (Proiect “Euro-Strategie, Euro-Administrație, Euro-Cetățeni”). Diferența între o administrare rațională și o exploatare nocivă se vede în special în modul în care zonele rurale se dezvoltă pe termen lung.

Ferma familială montană este depozitara unui capital social format din cunoștințe tradiționale agronomice, logistice, psihologice, sociale sau de natură economică, necesare în viața de zi cu zi. Aceste experiențe s-au acumulat de-a lungul anilor și se transferă, de regulă, prin intermediul culturii orale, de la generație la generație. Vorbim de cunoștințe (FIȚIU, 2015) legate de construcții agricole și zootehnice (grajduri, șuri etc.), cunoștințe legate de procesarea și conservarea alimentelor (uscarea, fermentare), cunoștințe legate de formarea profesională sau legate de înțelegerea și predictibilitatea stării meteo. În același timp, țăranul este depozitarul unui capital social format din legături sociale cu membrii comunității, legături ce merg de la organizarea în comun a unor activități agricole (recoltarea, tăierea porcului), până la evenimente sociale (nunta, înmormântarea), activități religioase (Rusalii) etc. Comunitățile rurale montane sunt foarte legate de tradiții și de edificii ortodoxe. Există multe mănăstiri și biserici situate în zonele montane sau în apropierea acestora. Aceste locuri, în care infrastructura religioasă interferează cu peisajul montan, sunt foarte atractive și se bucură de mare popularitate în rândul turiștilor. Aceste elemente componente ale capitalului social reprezintă moștenirea istorică (FIȚIU, 2015) a unei regiuni, transmisă din generație în generație.

CONCLUZII:

Patrimoniul natural reprezintă o resursă deosebit de importantă care aparține întregii umanități. Bunurile și serviciile pe care le oferă ecosistemele montane sunt vitale pentru menținerea bunăstării, precum și pentru dezvoltarea socială și economică viitoare. În prezent, deși problematica serviciilor de ecosistem se bucură de o atenție sporită din partea cercetătorilor, semnificația conceptului este în continuare subiectul unor interpretări diferite. Este evident că risipim capitalul natural al Terrei într-un ritm prea rapid. Conservarea ecosistemelor montane este o datorie etică, precum și o necesitate practică, atât pentru generația noastră, cât și pentru cele viitoare. Omenirea trebuie să înțeleagă că nu reprezintă decât un episod din filmul vieții și că nu poate continua să exploateze planeta fără a plăti prețul cuvenit.

BIBLIOGRAFIE

1. Chan, K.M.A., Goldstein, J., Satterfield, T., Hannahs, N., Kikiloi, K., Naidoo, R., Vadeboncoeur, N., Woodside, U., 2011, „*Cultural services and non-use values*”, Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 206–228;
2. CICES, *Common International Classification of Ecosystem Services* (CICES), 2013;
3. Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Plieninger T., Sebastian Dijk, Elisa Oteros-Rozas, Claudia Bieling, 1997, „*Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at community level*”, Land Use Policy;

4. Daily, G.C., Polasky, S., Goldstein, J., Kareiva, P.M., Mooney, H.A., Pejchar, L., Ricketts,
 5. De Groot, R.S., 1992, „*Functions of Nature, Evaluation of Nature in Environmental Planning, Management and Decision Making*”, Wolters-Noordhoff, Groningen, The Netherlands.
 6. De Groot, R.S., Wilson, M.A., Boumans, R.M.J., 2002, „*A typology for the classification, description, and valuation of ecosystem function, goods, and services*”, Ecol. Econ. no. 41 (3), pp. 393–408.
 7. Dragolea Larisa, Ungureanu, D., Denisa Cotîrlea, „*Potențialul turistic al României: turism rural în zona montană – pe exemplul județului Alba, comuna Arieșeni*”, Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective, Vatra Dornei, 29-30 mai, 2010;
 8. Fițiu Avram „*Salvarea Fermei Țărănești*”, 2012, Cluj, Ed. Studia.
 9. Grădinaru, G., „*Conceptul servicii de ecosistem– abordare economică*”, Romanian Statistical Review nr. 8 / 2012, Academia de Studii Economice – București;
 10. Ioan, I., Bran, F., Rădulescu, C.V., 2010, „*Dimensiunea managerială a conservării naturii*”, Editura Universitară, București.
 11. Körner, C., Ohsawa, M., 2005, „*Mountain Systems - Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends*”, pp. 681-716. Millennium Ecosystem Assessment, Island Press Washington, D.C.
 12. MEA, 2005, „*Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*”, Island Press, Washington, DC.
 13. Norton, L.R., H. Inwood, A. Crowe, A. Baker, „*Trialling a method to quantify the ‘cultural services’ of the English landscape using Countryside Survey data*”, Land Use Policy 29 (2012) 449–455.
 14. Plieninger, T., Dijks, S., Oteros-Rozas, E., Bieling, C., 2013, „*Assessing, mapping and quantifying cultural ecosystem services at community level*”, Land Use Policy 33, 118–129
 15. Radu Rey, Gheorghe Ionașcu, 2008, Proiect „*Strategia montană durabilă*”.
 16. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), 2009, „*The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers*”;
 17. ValueEcoServ, 2015, „*Ecosisteme și servicii ecosistemice*”, broșură realizată în cadrul proiectului: „*Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România*”.
 18. Propunere PNDR 2014-2020, Alianța RO PAC, (2013);
 19. Strategia De Dezvoltare Teritorială A României, 2013;
 20. Studiu Privind Valorificarea Patrimoniului Natural, Cultural și Istoric, Proiect “*Euro-Strategie, Euro-Administrație, Euro-Cetățeni*”, implementat de Județul Gorj Prin Consiliul Județean Gorj, 2011;
- <http://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/rndr/buletine-tematice/PT45.pdf>, 15.09.2017;
 - <http://www.milvus.ro/ecoservices/index.php?p=ecoservices>, 6.09.2017;
 - <http://blog.wwf.ro/specii/natura-in-deciziile-politicilor/#sthash.DMub2dwD.dpbs>, 14.09.2017, blog Ioana Cenușă;
 - https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/ecosystem_assesment/Library/1st%20MAES%20workshop/Documents/MAESWorkingPaper_v9%206-3.pdf, 20.09.2017;
 - <http://www.ceeweb.org/work-areas/priority-areas/ecosystem-services/>, accesat 11.08.2017;
 - <http://www.teebweb.org>
 - <https://cices.eu/>

STUDIUL PRELIMINAR PRIVIND CONTRIBUȚIA FONDURILOR EUROPENE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONEI MONTANE DIN ROMÂNIA

Adrian-Radu REY¹, Andrei COCA²

¹Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, asist.cerc.șt asociat la Centrul de Economie Montană „CE-MONT”

(Doctorand al Școlii de Studii Avansate a Academiei Române), România;

²Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, asist. cerc. șt. asociat la – Centrul de Economie Montană „CE-MONT” (Academia Română), România;

Abstract: Fondurile europene reprezintă mai mult decât un instrument financiar care vizează obiectivele de dezvoltare, obiectivele de convergență, coeziunea și reducerea disparităților dintre regiunile europene. Acestea constituie, de asemenea, sprijinul pentru formarea unei identități europene comune și, prin urmare, sunt, și trebuie folosite cu mare responsabilitate. În primul rând, această lucrare își propune să sublinieze modul în care fondurile UE au contribuit la dezvoltarea zonei montane din România, în special a teritoriului rural, încercând în același timp să evidențieze dacă există paritate între criteriile de referință care caracterizează regiunea muntoasă din România (de exemplu, procentul din totalul teritoriului României, procent din totalul populației, numărul de LAU-2) și valoarea fondurilor europene de care acest areal a beneficiat. În încercarea de a evidenția noile tendințe și caracteristici care modelează economia montană, cercetarea noastră se focusează asupra contribuțiilor venite din partea sectorului public și cel privat, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale care au contractat fonduri UE și vom analiza dacă aceste fonduri au stimulat externalitățile pozitive ale zonei montane. Un alt aspect evidențiat de cercetare este stadiul implementării și monitorizării în România a documentului „Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020)” și alocarea fondurilor UE în raport cu obiectivele și măsurile prevăzute în acest document.

Cuvinte cheie: *fonduri europene, politici, dezvoltare montană durabilă, zonă montană, economie montană, externalități pozitive.*

1. Introducere

Regiunea Carpatică reprezintă un teritoriu divers, având propriile sale provocări privind politicile și practicile de dezvoltare. În Carpați – spațiu geografic cu caracter rural pronunțat – nu există zone urbane majore care să dețină o bună capacitate de a genera creștere economică în proximitate, de a avea atributul de poli de creștere. Așadar, există o nevoie uriașă de dezvoltare prin investiții care să confere siguranța unei creșteri sustenabile, iar fondurile structurale și de coeziune pot fi soluția. Scopul lucrării este de a evidenția modul în care fondurile europene și-au adus aportul la dezvoltarea Zonei Montane din România (ZMR) și de a analiza perioada de programare 2007-2013, astfel încât rezultatele cercetării să deschidă drumul spre o analiză exhaustivă care să confere avantaje pentru crearea eficientă și realistă a viitoarelor programe de finanțare, încât acestea să răspundă nevoilor concrete de dezvoltare din Carpați.

2. Raționament și metodă

Necesitatea abordării subiectului e bazată pe o serie de motive printre care faptul că munții se disting de alte spații geografice prin diferențieri naturale și structurale; politicile de dezvoltare a comunităților montane trebuie să țină cont nu doar de avantajele economice aduse prin proiecte ci mai ales de contribuția pe care acestea le au la dezvoltarea echilibrată a comunităților montane în ansamblul lor (Directoratul General pentru politici interne.

Departamentul politici B: Politici Structurale și de Coeziune, 2016); în 2013, România a atins un nivel al absorbției de 34%, cu rambursări în același an de 2.88 miliarde Euro de la Comisia Europeană. Prin comparație, în toată perioada 2007-2012, doar 2.2 miliarde de Euro au fost atrași (KPMG, 2014); rezoluția Parlamentului European Parlament din data de 10 mai 2016 asupra politicii de coeziune în regiunile montane ale UE, unde se menționează că politicile Uniunii Europene trebuie să aibă o abordare specifică cu privire la regiunile montane [...] și, pe cale de consecință, regiunile montane trebuie integrate în toate aspectele politicilor europene, inclusiv în Politica de Coeziune, prin introducerea unui instrument de evaluare a impactului teritorial (Parlamentul European, 2016); apariția Agenției Zonei Montane și a *Orientărilor strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014–2020)*.

Pentru a vedea cât din suma totală a fondurilor a fost atrasă de ZMR am demarat o analiză a documentelor prin care autoritățile de management au evaluat programele de care au fost responsabile. Următorul pas a fost revizuirea listelor de proiecte contractate și evidențierea celor implementate în ZMR. În cele din urmă, pentru a fi în măsură să formulăm concluzii, am pus în balanță valoarea fondurilor atrase în zona montană, cu elemente de referință care caracterizează acest teritoriu (ex. procent din totalul teritoriului României, procent din totalul populației, numărul de UAT-uri). Rețineți că acesta e doar un studiu preliminar, ce încearcă să stabilească legături între realitățile din ZMR și statusul perioadei de programare 2007-2013. La data redactării acestui material, nu este disponibilă toată informația necesară, astfel că nu ne putem permite să prezentăm rezultate definitive, să formulăm concluzii tranșante, până când documentele oficiale aferente închiderii perioadei de programare 2007-2013 nu se vor fi finalizat.

3. Dezvoltarea durabilă și specificul Zonei Montane din România

Vocabularul specific teoriei dezvoltării durabile și-a făcut apariția la începutul anilor '80, deși preocupările pentru a găsi un tip alternativ viabil de economie postbelică au apărut cu mult timp înainte de conceptualizarea teoretică. Deși a fost utilizat la începutul anilor '80 în cadrul Conferinței Internaționale pentru Conservarea Mediului, termenul "dezvoltare durabilă" este inițial lansat oficial cu publicarea Raportului Brundtland (după numele Primului Ministru al Norvegiei, din acel moment) al Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare în anul 1987, având titlul sugestiv "Viitorul nostru comun". Acest raport definește dezvoltarea durabilă ca "acea dezvoltare care să răspundă nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi" (WCED, 1987). Condițiile actuale necesită o definiție mai generoasă decât cea oferită de Raportul Brundtland.

În acest sens, Jan S. Hogendorn consideră că: „ideea dezvoltării durabile este mai convingătoare interpretată ca o rată de creștere specifică ce poate fi dificil de susținut în cazul în care mediul este degradat sau dacă creșterea inegalității veniturilor conduce la revoltă, sau atunci când creșterea populației scapă de sub control, ori când terenurile agricole sunt fragmentate, reducându-se productivitatea" și "dezvoltarea nesustenabilă este o dezvoltare în care impactul asupra mediului afectează creșterea" (Jan S. Hogendorn, 1996).

În conformitate cu definiția generală oferită de Raportul Brundtland, pentru dezvoltarea durabilă a zonelor montane este necesar ca ecosistemele din aceste regiuni să fie gestionate în moduri care să permită furnizarea de bunuri și servicii pentru mijloacele de subsistență locale și pentru zonele joase, acum și în viitor. Prin abordarea problemelor de mediu, economice, sociale, culturale și politice într-o manieră holistică, dezvoltarea durabilă a muntelui vizează îmbunătățirea calității vieții oamenilor de la munte și a sistemelor de susținere a vieții din zonele înconjurătoare. Având în vedere caracteristicile foarte diferite ale diverselor regiuni muntoase ale lumii, chiar și pe același continent, este probabil cel mai bine să nu se propună o

definiție precisă a dezvoltării durabile montane cu acceptarea faptului că este vorba de un proces regional specific dezvoltării durabile care se referă atât la regiunile montane, cât și la populația care locuiește în aval, dependentă de aceste regiuni în diverse moduri (Price și Kim, 1999).

3.1. Externalitățile zonelor montane

Înțelegem că zonele montane sunt teritorii cu anumite specificități, iar dezvoltarea echilibrată a comunităților montane trebuie să țină cont de acestea. Pentru o abordare minuțioasă a politicilor de dezvoltare, se poate lua în considerare teoria externalităților pozitive și negative. Externalitățile pot fi definite prin procesul de producție și consum de bunuri și servicii, care pot genera o serie de efecte, influențe asupra părților terțe cunoscute sub denumirea de externalități cu efect nefavorabil – adică externalități negative și favorabil, adică externalități pozitive (Zaman, 2010). Această teorie se poate aplica și în contextul economiei montane, unde eficiența economică poate fi analizată pe baza teoriei externalităților pozitive și negative prin care se poate determina un impact pozitiv sau negativ al oricărei activități desfășurate de persoane fizice, companii sau țări, care pot avea efecte pe întreaga societate (Zaman, 2014).

Tabelul nr. 1

Principalele tipuri de externalități ale zonelor montane (A.R. Rey, 2015)

Pozitive	Negative
Retenția de carbon	-
Protecție împotriva avalanșelor	-
Biodiversitate	-
Peisaj cultural	-
Recreere în natură	-
Protecție împotriva inundațiilor și eroziunii solului	Inundații și eroziunea solului
Calitatea apei și sursă de apă	Poluare (în special în ape)
Protecție împotriva incendiilor	Incendii
Comunități rurale și moștenire culturală	Migrație către orașe. Costuri mari pentru menținerea comunităților montane

3.2. Zona montana a României (ZMR)

Zona montană a României este un teritoriu special, de interes național, cu potențial economic, social, cultural și de mediu. În cifre, această zonă conține 20% din unitățile administrative existente (UAT), 30% din teritoriul național și aproximativ 20% din populație.

Figura nr. 1 – Zona montană defavorizată din România
(Sursa: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)

3.3. Caracteristici socio-economice (Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014 – 2020))

3.3.1. Resurse umane

Zonele montane defavorizate, rămase în urmă în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială datorită condițiilor naturale dificile, au început să fie abandonate în ultimele decenii. În special tinerii din zona montană părăsesc treptat și definitiv muntele în căutarea unor condiții de viață mai ușoare și venituri mai mari, în mediul urban sau în alte țări. În ultimii ani, populația din zona montană, având marele avantaj de a fi adaptată atât fizic cât și psihic constrângerilor naturale, s-a redus constant, ajungând în 2011 la 3.270.793 locuitori față de 3.361.070 locuitori în anul 2005 (conform datelor furnizate de INS). Analiza populației pe medii (rural-urban) indică faptul că în jur de 48% din populație trăiește în mediul urban. Populația urbană este concentrată în orașele mari din depresiuni și văi, restul populației regăsindu-se în sate dispersate.

3.3.2. Agricultură

Agricultura este principala activitate economică în zonele montane rurale, fapt dovedit de cifre. Această creștere se datorează în mare parte existenței fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale accesate atât în perioada de pre-aderare, cât și după 2007.

Conform unui studiu elaborat de Comisia Europeană (*European Commission, Labelling of agricultural and food products of mountain farming, JRC Scientific and Policy Reports, 2013*), în zona montană se regăsește 19,7% din suprafața agricolă utilizată, 18,5% din forța de muncă

direct implicată în agricultură, 17,6% din numărul total al fermelor și 19,5% din numărul animalelor. Conform aceluiași studiu, dimensiunea medie a fermei este de 3,9 ha (a treia cea mai mică dintre țările montane). Dimensiunea economică a fermei raportată la un ha este de 253 Euro, iar raportată la unitatea de muncă anuală este de 1631 Euro (cea mai mică din țările cu munți din UE), rezultând de aici slaba productivitate a fermelor montane românești, și, respectiv, veniturile mici ale fermierilor.

Zona montană defavorizată dispune de suprafețe extinse de pajiști naturale (2,1 milioane ha), cele mai multe dintre acestea (60%) cu o înaltă valoare naturală, menținute în această condiție prin practicarea, de-a lungul timpului, a unei agriculturi tradiționale extensive bazată pe folosirea îngrășămintelor naturale. Cu toate acestea, în ultimii ani, calitatea pășunilor și fânețelor s-a degradat datorită reducerii numărului de animale și implicit a îngrășămintelor organice, abandonului sau lipsei lucrărilor de întreținere a pajiștilor. Conform studiului menționat mai sus, densitatea animală este la cca. 50% față de încărcătura maximă. Din datele furnizate de APIA, suprafața pe care se aplică practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, promovate prin Măsura 214 – plăți de agro-mediu a PNDR 2007-2013, este de 1.236.480,91 ha (60% din suprafața acoperită cu pășuni și fânețe din zona montană defavorizată).

3.3.3. Turism

Existența condițiilor naturale (ape minerale, termale, fond peisagistic pitoresc și variat) favorabile practicării turismului în aer liber (drumeții, sporturi de iarnă, cicloturism, alpinism, turism ecvestru, turism activ, turism de aventură, eco-turism, observarea faunei, plantelor și naturii în general, vânătoare și pescuit sportiv, turism cultural etc.) poate fi o oportunitate pentru creșterea veniturilor locuitorilor din zona de munte, dar și pentru dezvoltarea economică a unor regiuni dependente în trecut de marile industrii.

Dezvoltarea turismului nu s-a realizat de o manieră durabilă și cel mai frecvent nu a fost corelată cu dezvoltarea infrastructurii de transport, a serviciilor și unităților de agrement. Este încă precară infrastructura de turism în privința marcajelor turistice, a cabanelor montane, traseelor turistice montane, locurilor de popas, zonelor de campare sau a deservirii monumentelor naturale și istorice.

Numărul unităților de cazare din zona montană defavorizată a crescut cu 22% în ultimii ani (2005 – 2011). Dintre acestea, creșterea cea mai semnificativă au înregistrat-o pensiunile turistice și agroturistice (cu 23%) datorită în mare parte existenței fondurilor europene de dezvoltare rurală pre și post aderare. Cea mai mare creștere în cazul locurilor de cazare s-a înregistrat la pensiunile turistice și agroturistice (40%).

3.3.4. Mediul de afaceri

Agricultura și exploatarea lemnului erau principalele activități ale locuitorilor din zona rurală, în timp ce zonele urbane erau centre importante, adesea monoindustriale. Deși există resurse naturale diverse, exploatarea acestora nu e competitivă datorită, în primul rând, lipsei resurselor financiare pentru modernizarea tehnologică. O analiză a datelor statistice din perioada 2005-2011 indică faptul că numărul unităților economice a cunoscut o creștere în perioada 2007 – 2009, ca apoi să înregistreze o tendință descrescătoare. Cu toate acestea, sunt anumite domenii (agricultura, construcțiile, intermediari financiare și asigurări) în care numărul unităților e mai mare în 2011 comparativ cu 2005, iar alte domenii (industria prelucrătoare, comerț, tranzacții imobiliare, închirieri, prestări servicii) în care numărul unităților economice s-a redus.

Sectorul cu cea mai mare creștere a numărului unităților economice este agricultura, silvicultura și pescuitul, cu o creștere, în 2011 față de 2005, de 35%. Sectorul cu cea mai mare reducere este cel imobiliar, închirieri, prestări servicii în care numărul unităților s-a redus cu 85%. Industria prelucrătoare a cunoscut o reducere constantă, nefiind influențată de creșterea economică din perioada 2007-2008, numărul unităților fiind în 2011 cu 21% mai mic ca în 2005.

3.3.5. Mediu

Marea diversitate a florei și a faunei sălbatice a condus la includerea a 57% din suprafața zonei montane în cadrul rețelei ecologice Natura 2000. În zona montană se regăsesc 197 situri Natura 2000, adică 37% din numărul siturilor de la nivel național, și a 67% din suprafața protejată la nivel național. Reprezentativă pentru România este prezența carnivorelor mari aflate într-o stare de conservare favorabilă, conform datelor prezentate de autoritățile de mediu. Astfel, populația de lup (*Canis lupus*) este estimată la 2.500 de exemplare, adică aproape 40% din populația aflată pe teritoriul Uniunii Europene, populația de râs (*Lynx lynx*) este estimată la 1.200 exemplare, iar cea de urs brun (*Ursus arctos arctos*) la 6.000 exemplare, adică peste 60% din populația europeană.

Pe lângă investițiile necesare în vederea implementării planurilor de management pentru ariile naturale protejate (echipamente de laborator, echipamente pentru monitorizare, echipamente IT pentru cartare), sunt necesare fonduri pentru plățile compensatorii pentru deținătorii de terenuri forestiere cu rol de protecție, dar și pentru activități privind instruirea personalului, dar și a locuitorilor și turiștilor în vederea reducerii poluării și creșterii gradului de conștientizare a importanței mediului pentru dezvoltarea economică și socială a zonei.

3.3.6. Păduri

În zona montană pădurile reprezintă una dintre cele mai importante resurse creatoare de valoare adăugată prin utilizarea în mod durabil atât a lemnului cât și a produselor nelemnoase (fructe de pădure, ciuperci, vânat ș.a.). Având în vedere că aproximativ 60% din suprafața acoperită cu păduri din România se găsește în zona montană, acest sector necesită o atenție deosebită. Suprafața ocupată cu păduri în zona de munte este de 4,4 milioane ha, din care cca. 40% se află în proprietate privată, diferența fiind în proprietate publică a statului sau a unităților administrativ teritoriale (Regia Națională a Pădurilor, consilii locale).

Slaba dezvoltare a rețelei de accesibilizare a fondului forestier (densitatea medie de drumuri forestiere este de 6,5 m/ha, comparativ cu Austria, 36 m/ha, Elveția, 40 m/ha și Franța, 26m/ha) a condus la concentrarea exploatărilor forestiere în arealele ușor accesibile, degradarea solului ca urmare a depășirii frecvente a distanțelor optime de colectare a materialului lemnos, creșterea costurilor de exploatare, precum și deprecierea masei lemnoase de calitate, care este recoltată cu întârziere, fapt care conduce la scăderea valorii economice a produselor recoltate.

3.3.7 Patrimoniul cultural

Modernizarea accentuată a satelor, împreună cu influențele culturale exogene, au dus la o serie de mutații în ceea ce privește valorile culturale și tradițiile specifice mediului rural, sub impactul globalizării și al societății consumiste. Dacă o serie de influențe sunt necesare, acestea marcând evoluția firească și necesară a mediului rural românesc în ceea ce privește confortul vieții la sat (de exemplu, modernizarea locuințelor sau sistemul de canalizare/epurare), altele au permis preluarea ca atare a unor valori străine nu numai de specificul unei zone anume, ci chiar de specificul românesc (de exemplu, tipologia și stilul arhitectonic al noilor construcții sau materialele utilizate pentru înlocuirea/modernizarea

elementelor de tâmplărie). Cu toate acestea, la modul general, putem spune că zona montană este un areal unde tradițiile economice și culturale au fost păstrate și conservate de-a lungul timpului și care dispune de un bogat patrimoniu cultural material și imaterial.

În ceea ce privește muzeele, în perioada 2005-2011 se remarcă o creștere de la 177 la 189, a numărului acestora. Repartiția urban rural urmează același trend crescător: de la 87 de muzee în mediul urban în 2005, la 92 în 2011 și de la 90 de muzee în mediul rural în 2005, la 97, în 2011.

În ceea ce privește patrimonial material, în cadrul celor 657 de comune și orașe din cadrul zonei montane defavorizate, repartizate pe suprafața a 27 de județe, numărul monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice (2010) se ridică la 5.265 de obiective dintr-un total de peste 29.000, ceea ce reprezintă 18% din totalul național. Din acestea, 1.769 sunt monumente istorice de interes național, restul având importanță locală. În total, în cele 27 de județe cu zonă montană există 19.579 de monumente.

3.3.8. Infrastructura

Subdezvoltarea infrastructurii în zona montană defavorizată, în principal în mediul rural, afectează foarte mult dezvoltarea economică și calitatea vieții. **Drumurile**, deși reprezintă principala rută de transport din această zonă, rămân în continuare departe de ceea ce înseamnă standarde europene în acest domeniu. **Rețeaua de cale ferată**, a doua alternativă ca posibilitate de transport din această zonă, a cunoscut o degradare în ultima perioadă și necesită investiții în modernizare.

Lungimea **rețelei de alimentare cu apă potabilă** a crescut cu 45%, adică de la 62073 km în anul 2005, la 90222 km în anul 2010. Astfel, dacă în anul 2005 existau 448 UAT care beneficiau de rețea de apă potabilă, în anul 2011 numărul acestora ajunsese la 500 UAT, ceea ce reprezintă o creștere de numai 11,6%. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în zona rurală (65%).

Rețeaua de canalizare din zona rurală montană defavorizată este o problemă majoră pe care România trebuie să o rezolve în următorii ani. Datele statistice ne indică faptul că în zona rurală montană defavorizată, deși s-a înregistrat o creștere a lungimii rețelei de canalizare de 338% (de la 1920 km în 2005 la 8408 km în 2011), aceasta este de 15 ori mai redusă față de lungimea rețelei de apă potabilă. Cu referire la UAT care beneficiază de rețea de canalizare, numărul acestora a crescut cu numai 32% în perioada 2005 – 2011, respectiv de la 178 la 236. Există localități unde rețeaua de alimentare cu apă s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, dar nu există deloc rețea de canalizare sau alte soluții de epurare a apelor menajere.

Rețeaua de distribuție a gazelor în zona rurală montană defavorizată este mai dezvoltată decât rețeaua de canalizare. Dacă în anul 2005 aceasta avea o lungime de 35107 km, în anul 2010 a ajuns la o lungime de 44948 km, adică o creștere de 28%. Un ritm de creștere mai sporit(55%) s-a înregistrat în zona rurală. Cu toate acestea, marea majoritate a satelor de munte (peste 3500 în total), a cătunelor și fermelor din zona de munte nu sunt racordate la rețeaua de gaze, încălzirea realizându-se în principal pe bază de lemn de foc și alte resurse energetice neconvenționale, în evoluție.

4. UE și politicile care sprijină dezvoltarea durabilă

4.1. O abordare teoretică a nevoii de politici pentru dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabilă va deveni tot mai mult o constantă a politicilor economice și sociale ale fiecărui stat. Circumstanțe diferite, dar obiective, necesită acest lucru. Se poate spune că, în

ceea ce privește obiectivele și cerințele generale, dezvoltarea durabilă este un concept global, comun, în măsura în care: a) nu există limite economice sau ideologice ale poluării; b) accesibilitatea atât pentru poluare, cât și pentru sărăcie va fi pusă în termeni de supraviețuire dacă lucrurile își păstrează tendințele actuale și apoi globalizarea acțiunilor necesare pentru a contracara această tendință va fi singura soluție; c) deșeurile nu mai pot fi tolerate, indiferent de locul lor; d) deși pământul este rotund, resursele sale de mediu și de viață sunt limitate; e) nu poate fi acceptată pe termen nelimitat degradarea umană care a indus un tip de creștere care a convertit și mai ales a pervertit valorile care definesc progresul general.

În același timp, dezvoltarea durabilă este o realitate ciudată. Specificitatea națională - ceea ce înseamnă această situație concretă a fiecărei țări, situația privind populația, nevoile de creștere, de producție și de consum, particularitățile de mediu, filosofia sa specifică a vieții etc. - dă greutate și formă concretă politicilor de dezvoltare durabilă în cadrul fiecărui perimetru național. Dar această "specializare" în modelarea și implementarea politicilor de dezvoltare durabilă de către fiecare țară se obligă să colaboreze pentru a rezolva problemele reciproce cu o interconectare ridicată, consolidând astfel partea globală, comună a dezvoltării durabile.

4.2. Strategia UE pentru dezvoltare durabilă

Strategia Europa 2020 adoptată de Consiliul European la 17 iunie 2010 este strategia UE pe zece ani pentru creștere economică și locuri de muncă. Propune trei priorități care să se consolideze reciproc pentru a transforma Europa într-un loc de viață mai inteligent, mai durabil și mai incluziv (Comisia Europeană, 2010):

- prevede trecerea la o creștere inteligentă prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere, cercetare și inovare;
- obiectivul de creștere durabilă se referă la promovarea unor piețe mai eficiente din punct de vedere al resurselor, mai ecologice și mai competitive;
- prioritatea de creștere incluzivă cuprinde politicile care vizează stimularea creării de locuri de muncă și reducerea sărăciei.

Pentru fiecare din cele trei priorități strategia prevede una sau mai multe obiective în cinci domenii: ocuparea forței de muncă, cercetarea și dezvoltarea și inovarea, schimbările climatice și energia, educația, sărăcia și excluziunea socială. Relația dintre Strategia UE pentru dezvoltare durabilă și Strategia de la Lisabona - predecesorul Strategiei Europa 2020 - a fost descrisă ca fiind complementară. Strategia de Dezvoltare Durabilă al UE stabilește cadrul general, în interiorul căruia ar trebui să funcționeze strategiile pe termen scurt și mediu, oferind o perspectivă pe termen lung și orientări clare și coerente pentru toate domeniile politice. Întrucât Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE este în primul rând preocupată de calitatea vieții, echitatea și coerența între toate generațiile, inclusiv aspectele internaționale, recunoaște rolul dezvoltării economice în facilitarea tranziției către o societate mai durabilă (Eurostat, 2015).

4.3. Mecanismul de finanțare al UE

UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum dezvoltarea regională, incluziunea socială, dezvoltarea rurală, cercetarea etc. Cinci fonduri principale cooperează pentru a sprijini dezvoltarea economică în toate țările UE, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020. Pentru perioada 2007-2013, bugetul total a fost de 347,410 miliarde de euro în cadrul:

- Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);
- Fondul Social European (FSE);
- Fondul de Coeziune (FC);
- Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR);
- Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Prin intermediul unei politici regionale / coeziunii comunitare a UE, statele membre și UE pot acționa într-o manieră coordonată și coerentă pentru a permite atât o mai bună distribuire a activităților și resurselor economice în teritoriile naționale, cât și, prin urmare, la nivel european. UE urmărește o creștere economică echilibrată pe piața internă prin coordonarea și integrarea acestei politici cu alte politici comune, cele mai importante fiind complementaritatea cu politica agricolă, politica în domeniul pescuitului, politica socială și politica de mediu. Politica regională a devenit o politică de investiții care urmărește să sprijine competitivitatea și creșterea economică, îmbunătățirea calității vieții, crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă, într-un mod echilibrat în întreaga UE. Există o suprapunere clară între obiectivele și direcțiile de acțiune ale politicii de coeziune și strategiile de dezvoltare ale UE (Strategia de la Lisabona, Europa 2020), deoarece subiecte precum ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă și investițiile în infrastructură, tehnologie IT, cercetare și dezvoltare și resurse umane, pot fi găsite în fiecare. Fostul comisar pentru politica regională, Danuta Hübner, a declarat: "Fiind responsabilă pentru aproximativ o treime din bugetul UE, sunt tentată să spun că politica de coeziune este cel mai important și mai puternic instrument de investiții atât al Strategiei de la Lisabona, cât și al Gothenburg-ului" subliniind complementaritățile și chiar sinergia care există între cele două instrumente. În 2004, după o primă evaluare a rezultatelor Strategiei de la Lisabona, realizată în raportul Kok, comisarul Hübner a declarat că "o politică de coeziune reformată a UE, cu un accent mai puternic pe creștere și ocuparea forței de muncă, ar consolida responsabilitatea pentru Strategia de la Lisabona între statele membre" (Hübner, D, 2004).

5. Rezultate și concluzii preliminare pentru zona montană din România

În perioada 2007-2013, România a beneficiat de fonduri structurale și de investiții în valoare de 19,7 miliarde de Euro din partea UE. Dintre acestea, 19,2 miliarde de Euro au intrat sub obiectivul de convergență, din care 6,5% din Fondul de Coeziune. 455 milioane de Euro au intrat în Mecanismul de Cooperare Teritorială Europeană. Pentru acestea, au fost disponibile alte fonduri care sprijină Politica Agricolă Comună și Politica comună în domeniul pescuitului din Uniunea Europeană, în valoare de 8,3 miliarde Euro.

Coeziunea economică, socială și teritorială a fost punctul central al dezbaterii privind dezvoltarea în Uniunea Europeană. În România, fondurile transferate sub umbrela Politicii de Coeziune au fost implementate prin intermediul a șapte Programe Operaționale, dintre care 4 Programe Operaționale Sectoriale, 2 Programe Operaționale și un Program Operațional Regional. La acestea se adaugă opt Programe de Cooperare Teritorială cu alte țări.

Figura nr. 2 – Managementul unui Program Operațional

În 2013, România a atins un nivel de absorbție de fonduri UE de aproximativ 34%, iar în același an, s-au rambursat 2,88 miliarde de Euro de la Comisia Europeană. În comparație, pe parcursul întregii perioade 2007-2012, au fost trase doar 2,2 miliarde de Euro (KPMG, 2014). În continuare, analizăm cuantumul banilor europeni trași pe baza datelor comunicate de Ministerul Fondurilor Europene pe site-ul lor web, până la sfârșitul lui 2013.

Tabelul nr. 2

Programe evaluate								
Nume	POS CCE	POR	POS DRU	POS MEDIU	POS DCA	POS T	POP	PNDR
*Alocare UE	2,554	3,966	3,476	4,412	208	4,288	178	8,124
Fond UE	FEDR	FEDR	FSE	FEDR+FC	FSE	FEDR+FC	FEP	FEADR

*miliarde Euro

După analizarea beneficiarilor acestor fonduri și unde au fost implementate proiectele lor, putem spune că zona montană a fost destul de activă, deși, în teorie, numărul potențialilor beneficiari este mult mai mic (populația redusă, economia mai slabă etc.). Tabelul nr. 2 prezintă suma totală disponibilă în cadrul programelor românești. În continuare, vom sublinia activitatea regiunilor montane în ceea ce privește fondurile UE. În acest moment am putut analiza doar 4 programe, iar fondurile atrase până la sfârșitul anului 2013. O parte din evaluare se bazează pe studiul realizat de Autoritatea Națională pentru Turism - Studiu privind dezvoltarea durabilă în Munții Carpați (<http://turism.gov.ro/infrastructura-turistica/>).

Figura nr. 3 – Contribuția Zonei Montane din România la absorbția fondurilor UE

Cu toate acestea, în pofida unui start slab, la sfârșitul lunii decembrie 2015 rata efectivă de absorbție a României a fost de 59%, plățile intermediare ale Comisiei Europene ajungând la 11,2 miliarde de Euro, dintr-o sumă totală de 19,1 miliarde de Euro disponibile pentru țară. Tendința pozitivă a continuat, deoarece în noiembrie 2016 stadiul de absorbție pentru Programele Operaționale 2007-2013 a atins 89,13%, inclusiv plățile în avans, rambursările de la Comisia Europeană (Ministerul Fondurilor Europene, 2016). În acest caz, nivelul de plăți efectuate către beneficiari a ajuns la 78,08%, ceea ce reprezintă rata efectivă de absorbție.

În comparație cu Polonia și Slovacia, de asemenea și țările carpatice, putem spune că România nu a avut cele mai bune rezultate. Potrivit calculelor KMPG (2016) bazate pe datele Eurostat, la sfârșitul anului 2015, Polonia a avut o rată a plăților de 92%, Slovacia 97%, în timp ce în România rata era de doar 73%. Simpla explicație pentru acest lucru ar putea fi faptul că România a aderat la UE în 2007, în timp ce Polonia și Slovacia au făcut-o în 2004. Dacă da, viitoarele performanțe în perioada următoare de programare 2014-2020 vor da răspunsul.

6. Abordarea politicilor viitoare

De la începutul planificării unei noi perioade de programare, parteneriatele au fost încurajate să analizeze cu atenție cum sunt reprezentate subregiunile cu caracteristici geografice distincte și modul în care punctele lor de vedere asupra unei abordări strategice adecvate sunt integrate în fiecare Program Operațional (Direcția Generală de Politici Interne, Departamentul Tematic B: Politici Structurale și de Coeziune, 2016). Această posibilitate evidentă reflectată de studiul Departamentului tematic B: Politica de coeziune structurală a Direcției Generale de Politici Interne nu este îndepărtată în cadrul abordărilor pentru viitoarele politici durabile pentru dezvoltarea montană. Ca urmare a acestui studiu, în urma unei dezbateri în Parlamentul European cu Comisarul European Vella, raportul din proprie inițiativă scris de europarlamentarul Iotova privind "politica de coeziune în regiunile montane ale UE" a fost în mare parte adoptat de Parlamentul European cu 553 de voturi din 665 (Euromontana, 2016). Mai mult, munții sunt prezenți în cadrul celei de-a șaptesprezecea sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, trei obiective care abordează direct dezvoltarea durabilă a muntelui fiind

incluse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din 2016):

- Obiectivul 6.6: Până în 2020, protejarea și restaurarea ecosistemelor legate de apă, inclusiv munții, pădurile, zonele umede, râurile, acviferele și lacurile;
- Obiectivul 15.1: Până în 2020, să se asigure conservarea, restaurarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special a pădurilor, a zonelor umede, a munților și a zonelor uscate, în conformitate cu obligațiile care decurg din acordurile internaționale;
- Obiectivul 15.4: Până în 2030, să se asigure conservarea ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, pentru a spori capacitatea lor de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltarea durabilă.

Prezența substanțială a României în această preocupare globală dinamică privind politicile montane este evidențiată prin apariția Agenției Române pentru Zona Munte (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) și a "Liniilor Strategice Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonei Munte Dezavantajate 2014-2020".

Pentru perioada de programare 2014-2020, România a luat în considerare o nouă abordare pentru zonele montane, având ca bază suportul documentului strategic menționat mai sus. Toate obiectivele Orientărilor Strategice sunt finanțate din fonduri UE și din bugetul național cu alocarea specifică pentru unele dintre măsurile PNDR 2014-2020 pentru zona montană, care acoperă aproximativ 20% din suma totală pentru fondurile pentru dezvoltare rurală. Cu toate acestea, România nu dispune de un Program / Subprogram dedicat pentru acest teritoriu specific. Programele Operaționale pentru perioada 2014-2020 nu includ astfel de Programe / Subprograme dedicate zonelor montane. Punerea în aplicare a Orientărilor Strategice este monitorizată de Agenția Zonei Montane, iar rezultatele vor fi evaluate la jumătatea și finalul termenului de implementare pentru a putea cunoaște impactul real.

Pentru a dezvolta zona montană într-un mod durabil, România trebuie să facă niște pași foarte importanți, începând cu recunoașterea oficială a unei politici specifice. Dezvoltarea cadrului instituțional dedicat zonei montane la toate nivelurile, reconsiderarea definiției și limitelor oficiale ale zonei montane și alte măsuri similare sunt prevăzute pentru perioada următoare. Până la sfârșitul anului 2018, România va pregăti o strategie pentru zonele montane și, pe baza acestei strategii, va putea să dispună de alocări specifice din toate fondurile UE și să fie complementară cu bugetul național. Este încurajator faptul că un program special pentru munți este acum inclus în programul de guvernare pentru perioada 2017-2020, cu un obiectiv financiar de 1 miliard Euro pentru 10 ani. De asemenea, este foarte important ca la nivel european, pentru prima dată în istorie, să existe o recunoaștere oficială a politicii montane începând din mai 2016, când Parlamentul European a adoptat Rezoluția privind politica de coeziune în regiunile montane ale Uniunii Europene. Acesta este punctul de plecare al unei noi abordări la nivelul UE care reglementează importanța unei dezvoltări durabile a munților, iar România, fiind una dintre primele țări care o acceptă, trebuie să-și rearanjeze opțiunile pentru a promova dezvoltarea montană pentru un viitor mai durabil atât al comunității montane cât și montane.

7. Concluzii

Zona montană a României este considerabil variată în ceea ce privește dezvoltarea socio-economică în comparație cu restul țării. Prioritățile de dezvoltare și perspectivele pentru viitor se disting, de asemenea, deoarece această zonă este încă predominant agricolă.

Pentru o mai bună absorbție a fondurilor UE în regiunile montane, ar trebui să se țină cont de abordările socio-economice integrate atunci când sunt concepute Programele Operaționale.

Aproape o treime din beneficii au ajuns în zona montană. Pentru viitor, Politică de Coeziune a UE ar putea juca un rol mai important pentru a favoriza "exploatarea" activelor regiunilor muntoase.

Politica de Coeziune 2007-2013, prin instrumentele sale financiare FEDR și FC, a avut un impact pozitiv asupra multor indicatori. Pentru zona montană din România cifrele arată că cea mai mare sumă a fost atrasă pentru transport, ceea ce totuși nu reprezintă cea mai importantă provocare cu care se confruntă munții. De aceea, se dorește o abordare mai concentrată în punerea în aplicare a fondurilor structurale.

8. Bibliografie

1. A.R. Rey, A. Coca, Externalitățile zonelor montane în contextul dezvoltării durabile, *Journal of Montanology*, 2015, vol. 3, 2015, p.7.
2. Directorate-General for Internal Policies. Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, p.10, p.11. - <http://www.euromontana.org/en/towards-an-eu-agenda-for-mountainous-regions-adoption-of-the-iotova-report-by-the-european-parliament/>
3. European Commission (2010), Europe 2020 — A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020 final, p.10.
4. European Commission, Labelling of agricultural and food products of mountain farming, JRC Scientific and Policy Reports, 2013.
5. European Parliament, Cohesion policy in mountainous regions of the EU, 2016, p 6-7.
6. Eurostat Statistical books, 2015 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy 2015 edition, Sustainable development in the European Union, p. 36
7. Hübner,D., Lisbon and Cohesion Policy: complementary objectives, UNICE, Competitiveness day, Speech 04-535, Brussels, 9 Decembrie 2004, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/04/535&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>
8. Jan S. Hagendorn, Economic Development, Third Edition Harper Collins College Publishers, Inc, New York, 1996, p.594.
9. KPMG, EU Funds in Central and Eastern Europe – Progress Report 2007-2013, 2014, p.44
10. KPMG, EU Funds in Central and Eastern Europe – Progress Report 2007-2013, 2016, P.54.
11. Martin F. Price & Eui-Gyeong Kim, Priorities for sustainable mountain development in Europe, in *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 1999.
12. Ministry of European Funds, 2016, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/implementare-absorbție/Anexa_1-Stadiul_absorbției_pentru_Programele_Operationale_la_30.11.2016.pdf
13. National Authority for Tourism - <http://turism.gov.ro/infrastructura-turistica/>, Studiu privind dezvoltarea durabilă în Munții Carpați.
14. Socio-economic features (National strategic guidelines for the sustainable development of disadvantaged Mountain Area)
15. WCED, *Our Common Future*, Oxford University Press, New York, 1987, p.4.
16. Zaman, Gh. & Geamănu, M., *Eficiența economică în condițiile dezvoltării durabile*, Editura Fundației România de Măine, București, 2014.
17. Zaman, Gh., *Paradigme ale eficienței economice în teorie și practică*, București, 2010.
18. United Nations General Assembly, Sustainable mountain development. Report of the Secretary – General, 2016, p.3.

FERMELE MICI, DE FAMILIE DIN ZONA MONTANĂ – ÎN ATENȚIA NOILOR ORIENTĂRI STRATEGICE ALE UNIUNII EUROPENE

ACs. Ing. Carmen CĂTUNĂ¹

¹Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirilășcu” – INCE, Academia Română, Str. Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România

Abstract: Fermele familiale mici sunt reprezentative pentru zona montană. Eficacitatea și, mai ales, supraviețuirea lor, trebuie susținute de politicile de protecție și de strategiile pe termen lung. Lipsa de rentabilitate în rândul fermelor mici se datorează, de asemenea, caracteristicilor de relief, temperaturilor scăzute, accesului limitat la capitalul financiar, lipsei organizării și educației precare.

Cuvinte cheie: ferma mică, zonă montană, strategie, politica agricolă comună, drepturi, țărani, declarație.

Introducere

Zonele de munte trebuie să beneficieze de o politică specifică definită conform principiilor dezvoltării durabile, care asigură necesitățile prezentului fără a compromite șansele generațiilor viitoare. Orientările strategice vizează reducerea dezechilibrului între regiunile mai favorizate și cele montane defavorizate, marcate de constrângeri naturale permanente, vizând ansamblul problematicei economice, sociale, culturale și de mediu înconjurător.

Modelul "productivist" pentru dezvoltarea zonelor rurale a dominat Europa și țările occidentale începând din anii 1940. Deși astăzi este încă dominantă în multe domenii în întreaga lume (Evans et al., 2002), din anii '80 "Productivismul" a fost acuzat de următoarele: "Dependent" dezvoltarea bazându-se pe subvenții și decizii politice;

"Distorsionat" dezvoltare care sprijină sectoare specifice;

"Distructiv" dezvoltare care elimină diversitatea culturală și ecologică a mediului rural;

"Dictat" dezvoltare proiectată de experți externi și / sau planificatori.

Noi modele și forme de dezvoltare au apărut încă de atunci a apărut în zonele rurale ale lumii occidentale: "post productivist" și modelele de "dezvoltare rurală" (Marsden 2003).

Cu "post-productivism", indemnul spre producție (intensificare și creștere) a productivismului" înlocuit cu consumul, implicând retragerea și înlocuirea progresivă a agriculturii cu alte activități ("De-agriculturalizare") și trecerea de la "agrar" la "rural". (Wilson 2001).

Modelul "dezvoltării rurale" este alt răspuns la efectele negative ale "productivismului", dar unul bazat mai mult pe resursele endogene, cu ipoteza că mobilizarea resurselor locale (naturale, umane, cultural, social) este cea mai bună alegere pentru o viață echilibrată și o dezvoltare durabilă. (Murdoch 2000).

Aceste evoluții se referă la diferite „unități” sociologice sau economice. Acestea trec de la fermele mari la cele rurale mici și mijlocii (IMM - uri), de la agricultori la consumatori (și în general, non-agricultori) și de la "unități" la "rețele". În fapt, multe din evoluțiile de mai sus sunt legate și într-adevăr pot fi considerate fețe diferite ale unei singure fețe multiple a procesului de dezvoltare.

Dezvoltarea esențială este re-utilizarea resurselor membrilor ai fermelor rurale, care să își prezinte noile roluri în mediul rural montan.

Schimbările globale care afectează mediul montan au multe fațete, extinderea dincolo de impacturile biofizice asupra temperaturilor, evenimente meteorologice extreme, topirea

ghețarilor, schimbările globale au, de asemenea, efecte profunde privind acoperirea și compoziția pădurilor, modelele și sistemele de utilizare a terenurilor, ciclurile și calitățile apei, sănătatea și degradarea solului și agrobiodiversitatea. Și, într-o mai mare măsură, multe schimbări apărute la nivel global au efecte socio-economice profunde asupra oamenilor de munte.

Viața și mijloacele de trai ale oamenilor de munte sunt afectate de aceleași schimbări socio-economice care afectează oamenii din restul lumii, deși impacturile sunt adesea mai profunde, datorită vulnerabilității sporite și a rezistenței reduse a mediilor montane. Aceste schimbări socio-economice pot afecta muntele, oamenii, atât pozitiv, cât și negativ, incluzând globalizarea economică, accesibilitate crescută, demografie dinamică, mai multă infrastructură socială și modele de consum în schimbare.

Sistemele agricole tradiționale sunt caracterizate de gradul mai mic de specializare și utilizarea practicilor agricole mai ecologice decât sistemele moderne. Este important să realizăm că declinul agriculturii de munte, tradiționale pare a fi în mare parte ireversibilă, și este strâns legată de un proces mai amplu de transformare socială. Pentru a atenua acest declin, s-au propus plăți compensatorii care să compenseze agricultorii pentru menținerea suprafețelor, a efectivelor de animale, folosind îngrășăminte organice la scară agricolă, dar și pentru menținerea gestionării extinse a pajiștilor abrupte. Toate măsurile, propuse prin noua PAC demonstrează că pot conduce la implementarea cu ușurință a viitoarei politici agro-ecologice. Cu toate acestea, fermele mari, moderne, trebuie să se implice mai mult în conservarea biodiversității, așa cum fac și fermele mici de munte care stabilesc viitorul agriculturii montane.

Politicile montane trebuie să faciliteze cooperarea inter-comunală și inter-regională în cadrul național, cooperarea trans-frontalieră și trans-națională.

În contextul actualei politici agricole a Uniunii Europene (UE), zonele montane sunt incluse sub denumirea de zone defavorizate, deoarece se caracterizează, în general, fie printr-un sezon de creștere a plantelor redus (din cauza altitudinii ridicate, temperaturi anuale medii scăzute), fie prin pante abrupte, chiar dacă sunt situate la o înălțime mai mică, fie printr-o combinație a acestor două trăsături. Aceste condiții pun probleme pentru agricultură și pentru economia rurală a acestor regiuni.

Procesul de elaborare a politicilor UE se bazează pe experiența țărilor vesteuropene cu economie de piață și regimuri politice liberal-democratice, dar care nu aparțin în totalitate unui model politic și economic determinat.

Un alt element important al noii PAC este dezvoltarea de cunoștințe și inovare prin extinderea sistemului de consiliere agricolă, formarea și dezvoltarea afacerilor, plăți ecologice, creșterea suportului pentru transferul de cunoștințe și inovare și noul PEI-AGRI - Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii.

Conținut

Principalele obiective ale politicii agricole comune, așa cum sunt ele menționate în Tratatul de la Roma (art. 139) sunt:

- a) Creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic și asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, precum și a utilizării optime a factorilor de producție, în special a forței de muncă.
- b) Asigurarea unui nivel de trai pentru populația agricolă, la paritate cu alte sectoare de activitate
- c) Stabilizarea piețelor produselor agricole

d) Garantarea securității aprovizionării

În același articol se precizează luarea în considerare la elaborarea P.A.C. a următoarelor elemente:

a) Caracterul special al activităților agricole care decurge din structura socială a agriculturii și din diferențele structurale între regiunile agricole.

b) Necesitatea de a opera gradual adaptările necesare.

c) Faptul că, în statele membre, agricultura constituie un sector strâns legat de ansamblul economiei

Orientările de mai sus au fost cu timpul precizate și chiar extinse, la ele adăugându-se și altele ca:

- frânarea exodului rural;
- dezvoltarea regiunilor agrare rămase în urmă;
- protecția mediului înconjurător prin activitatea agricolă;
- protejarea sănătății consumatorilor prin realizarea de produse agro-alimentare în condiții cât mai ecologice;
- dezvoltarea activităților agro-industriale în zonele rurale;
- dezvoltarea agroturismului etc.

Totodată, se pune accent pe managementul riscului, prin măsuri și instrumente specifice și suport pentru asigurări și fondurile mutuale.

Politicile și programele propuse vizează sprijinirea fermierilor din UE pentru a păstra vitalitatea zonelor montane.

Politica Agricolă Comună a Europei are în vedere îngrijorarea societății europene către o serie de măsuri care să garantează alimente de calitate superioară, o gestionare și exploatare durabilă a resurselor naturale și dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale. PAC este și trebuie să fie o politică în beneficiul tuturor cetățenilor Uniunii Europene fie ei producători, procesatori sau consumatori.

Produsele locale oferă beneficii economice, sociale și de mediu, susțin cu precădere economia locală (prin furnizarea de locuri de muncă și venituri care sunt cheltuite de cele mai multe ori la nivel local), dezvoltă o relație directă de încredere între consumatori și producători, promovează coeziunea socială și spiritul comunitar, încurajează comunitatea să adopte un comportament ecologic, promovează un sistem de producție durabil și circular, reduc externalizarea în transporturi și contribuie la menținerea biodiversității și la dezvoltarea de soiuri în pericol de dispariție.

Acestea sunt cele mai relevante aspecte pentru produsele montane, care au caracteristici specifice date de mediul de producție, calitatea resurselor naturale, tehnicile tradiționale și de know-how-ul folosit pentru producerea și procesarea lor. Produsele montane sunt parte integrantă a imaginii teritoriilor de munte și constituie, prin urmare, un avantaj pentru dezvoltarea acestora.

În România, ferma mică este un handicap al agriculturii. Este văzută ca o structură neperformantă, asociată cu nivelul de sărăcie de la sate. Spre exemplu în Austria, ferma mică este un bun național. A fost ajutată să se stabilizeze financiar și acum afacerile de familie nu doar că sunt profitabile, dar sunt și unul din punctele de atracție pentru turiștii care ajung în Alpi. Agricultură montană este caracterizată de un număr destul de mare de ferme mici, unde sunt procesate materiile prime și sunt transformate în produse tipice cum sunt cârnații, șunca, brânză, unt. Faptul că an de an ajung în Austria sute de mii de turiști, acest dezavantaj al zonelor înalte este folosit pentru valorificarea produselor de fermă.

Cele zece puncte-cheie ale reformei PAC 2014 – 2020 sunt:

- 1) O mai bună direcționare a sprijinului pentru susținerea veniturilor în vederea dinamizării creșterii și ocupării forței de muncă
- 2) Instrumente de gestionare a crizelor mai bine adaptate și cu o capacitate de reacție sporită pentru a face față noilor provocări economice
- 3) Plăți pentru a proteja productivitatea pe termen lung și ecosistemele
- 4) Investiții suplimentare pentru cercetare și inovare
- 5) Un lanț alimentar mai competitiv și mai echilibrat
- 6) Încurajarea măsurilor de agromediu
- 7) Facilitarea instalării tinerilor fermieri
- 8) Stimularea ocupării forței de muncă în mediul rural și a antreprenorialului
- 9) O mai mare atenție acordată zonelor fragile
- 10) O PAC mai simplă și mai eficace.

În spiritul argumentelor mai sus menționate, în luna martie a acestui an s-a desfășurat în Germania, la Schwäbisch Hall, International Congress Global Peasants` Rights - Congresul Internațional pentru Drepturile Țăranilor.

Au fost reprezentanți din 100 țări.

Parte a Declarației Drepturilor Țăranilor:

⚡ Viitoarea declarație a ONU privind drepturile țăranilor și a altor persoane care lucrează în zonele rurale poate soluționa practic problemele prin recunoașterea drepturilor la pământ, apă, semințe și alte resurse naturale, subliniind importanța îmbunătățirii accesului la resursele de producție și a investițiilor în dezvoltarea rurală adecvată. Aceasta va fi o piatră de hotar a umanității noastre, a țăranilor și a oamenilor din mediul rural din întreaga lume.

Statele trebuie să respecte, să protejeze și să îndeplinească drepturile țăranilor și a altor persoane care lucrează în mediul rural. Avem nevoie ca guvernele noastre să protejeze țăranii și alte persoane care lucrează în zonele rurale - astfel încât indivizii, organizațiile, multinaționalele și alte întreprinderi să nu nege drepturile noastre.

Vedem puterea politicilor publice și promovarea acordurilor de comerț liber pentru a domina și a monopoliza noi piețe pentru profituri. Nici natura, nici umanitatea nu sunt respectate, ci sunt distruse și exploatate pentru maximizarea profitului. Anul trecut, în anul 2016, în rândul unor țări, a crescut criminalitatea sub formă de amenințări continue, răpiri, torturi, persecuții, evacuări ilegale și alte crime în mai multe țări, cum ar fi Honduras, Columbia și Brazilia. Astfel, milioane de oameni afectați își părăsesc teritoriile, migrează în țări industriale dezvoltate. Creșterea recentă a emigranților din Africa de Nord, interesele economice neoliberale care provoacă războaie și forțează populația să-și părăsească locul, toate acestea afectează drepturile la o naționalitate și existența legală.

BIO-economia (agro-combustibili, OMG-uri, agricultura inteligentă pentru climă etc.) este cea mai recentă inițiativă pusă pe masa de dezvoltare de către țările dezvoltate ca o soluție la criza actuală a climei, a alimentelor și a crizelor economice. Aceasta deschide porțile pentru extinderea agriculturii industriale și exclude țăranii de pe piețe. Rolul primar al agriculturii este de a produce alimente, nu agro-combustibili și mărfuri. Lupta noastră este de recunoaștere și recunoaștere a Drepturilor Țăranilor, printre altele, pentru a atinge atât echitatea, cât și egalitatea, din punct de vedere social, economic și ecologic. Vedem acest lucru acum odată cu schimbarea poziției și a angajamentului unor guverne de a nu rezolva / reduce schimbările climatice (reducerea emisiilor, investițiile în energie curată etc.). Acest lucru are legătură cu dreptul la un mediu sigur, curat și sănătos. ⚡

România a participat cu un grup de 35 fermieri membrii ”ECOLAND.ro”; dintre aceștia făcând parte și grupul folcloric ”Cetina Călimanilor” care au făcut către o reprezentație în toate zilele congresului, în special în seara festivă.

Deasemenea, pe toată perioada congresului, reprezentanții ECOLAND.ro au avut stand cu prezentare și degustare de produse tradiționale din zona montană a județelor: Suceava, Neamț, Bacău, Bistrița și Sibiu.

Ca urmare a acestei prezențe, există un stand cu ”Produse de la prietenii noștri din Carpați” la Regionalmarkt Hohenlohe, din Wolperthausen, Schwäbisch Hall.

Concluzii

Ferma mică, de familie este în atenția tuturor statelor, nu doar din Uniunea Europeană, dar și la nivel mondial. Este nevoie de o mai mare atenție pentru zona montană, deja vitregită de condițiile de handicap.

Protejarea fermelor mici prin toate măsurile, programele de dezvoltare sustenabilă nu fac altceva decât păstrarea populației în zonele montane, a tradițiilor, creșterea gradului de valorificare a produselor, diversificarea serviciilor, păstrarea/crearea de locuri de muncă, protejarea mediului, creșterea gradului de educare în rândul țăranilor de la munte.

Bibliografie

1. Buchgraber K., Schaumberger A. and Pötsch E.M., Grassland Farming in Austria - status quo and future prospective, Grassland Science in Europe, Vol. 16, pg.13 – 24, 2011.
2. Marini, L. et al., Mitigating the impacts of the decline of traditional farming on mountain landscapes and biodiversity: a case study in the European Alps, Environ. Sci. Policy (2010), doi:10.1016/j.envsci.2010.12.003
3. Massot Albert – Politica Agricolă Comună și Tratatul de la Roma, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.1.html
4. Thanasis Kizos, 'Multifunctionality of farm households in Greece', Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 64: 2, 105 — 116 To link to this Article: DOI: 10.1080/00291951.2010.481137

***EUROMONTANA: Înspre Munții din 2020, https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/06/mountain_2020_ro.pdf

***International Congress "Global Peasants Rights",

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/international-congress-global-peasants-rights>

*** Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014 – 2020),

<http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/memorandum/Anexa-Memorandum-zona-montana-defavorizata-2014-2020.pdf>

*** Mountain Farming Is Family Farming A contribution from mountain areas to the International Year of Family Farming 2014, <http://www.fao.org/docrep/019/i3480e/i3480e.pdf>

***Revista de Montanologie Vol.I(1) Vo.II

Congresul Internațional pentru Drepturile Țăranilor – Schwäbisch Hall, Germania, 2017
Standul României cu prezentare și degustare de produse tradiționale din zona montană din județele:
Suceava, Neamț, Bacău, Bistrița și Sibiu

Congresul Internațional pentru Drepturile Țăranilor – Schwäbisch Hall, Germania, 2017
Program artistic susținut de Ansamblul "Cetina Călimanilor" – Șaru Dornei, Suceava

Congresul Internațional pentru Drepturile Țăranilor – Schwäbisch Hall, Germania, 2017
Poză de grup cu delegațiile țărilor participante la Congres